

SDR

SYSTEMS OF REPRESENTATION
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

PROFESSOR:

Leandro Madrazo

ASSISTANT PROFESSORS:

Mario Hernández,
Adrià S. Llorens

**ESCOLA D'ARQUITECTURA LA SALLE,
BARCELONA, 2016-17**

www.salleurl.edu/sdr

Introduction / Introducción / *Introducció*

The scope of the course is defined by the interrelationships between different materials

El ámbito del curso se define a partir de las interrelaciones entre distintas materias

L'àmbit del curs es defineix a partir de les interrelacions entre diferents matèries

SDR Representation Systems is a multidisciplinary learning space that puts various subjects into relation: theory of art and architecture, aesthetics and composition, graphic design and visual communication, visual studies and new media. The interrelation among diverse fields creates a knowledge space that transcends the limits of each individual subject matter.

THE CONCEPT OF REPRESENTATION

Representation is commonly understood as that which stands in opposition to the reality of the represented object, as when we refer to the image or likeness of something. In a broader sense, however, representation can be considered as a conceptual framework that makes reality understandable. In this sense, the notion of representation –as a structure that mediates between subject and object– is as real as reality itself. Considered in this way, the reality of representation contrasts with the representation of reality.¹

This philosophical notion of representation transcends the boundaries that divide knowledge. In this regard, it is revealing that the concept of representation adopts a peculiar meaning in each discipline. In art, a representation is a form created with an aesthetic purpose. In geometry, a system of representation refers to the conventions used

SDR Sistemas de Representación es un espacio de aprendizaje multidisciplinar que pone en relación diversas materias: la teoría del arte y de la arquitectura, estética y composición, diseño gráfico y comunicación visual, estudios visuales y nuevos medios. La interrelación entre los diversos temas crea un espacio de conocimiento que trasciende los límites de cada disciplina.

EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN

La representación se entiende comúnmente como aquello que se contrapone a la realidad del objeto representado, como cuando nos referimos a la imagen o semejanza de algo. En un sentido más amplio, sin embargo, la representación puede considerarse como un marco conceptual que hace inteligible la realidad. En este sentido, la noción de representación –como una estructura que media entre el sujeto y el objeto– es tan real como la realidad misma. Así considerada, la realidad de la representación se contrapone a la representación de la realidad.¹

Esta noción filosófica de la representación trasciende las fronteras que dividen a los conocimientos. En este sentido, es revelador que el concepto de representación adopte un significado peculiar en cada disciplina. En el arte, una representación es una forma creada con un propósito estético. En la geometría, un sistema de representación se refiere a las

SDR Sistemes de Representació és un espai d'aprenentatge multidisciplinari que posa en relació diverses matèries: la teoria de l'art i l'arquitectura, estàtica i composició, disseny gràfic i comunicació visual, estudis visuals i nous mitjans. La interrelació entre els diversos temes crea un espai de coneixement que transcendeix els límits de cada disciplina.

EL CONCEPTE DE REPRESENTACIÓ

La representació s'entén comunament com allò que es contraposa a la realitat de l'objecte representat, com quan ens referim a la imatge o semblança d'alguna cosa. En un sentit més ampli, però, la representació pot considerar-se com un marc conceptual que fa intel·ligible la realitat. En aquest sentit, la noció de representació –com una estructura que intervé entre el subjecte i l'objecte– és tan real com la realitat mateixa. Així considerada, la realitat de la representació es contraposa a la representació de la realitat.¹

Aquesta noció filosòfica de la representació transcendeix les fronteres que divideixen els coneixements. En aquest sentit, és revelador que el concepte de representació adopti un significat peculiar en cada disciplina. En l'art, una representació és una forma creada amb un propòsit estètic. En la geometria, un sistema de representació es refereix a les convencions que s'utilitzen per descriure els cossos tridimensionals en dues dimensions (per exemple, un sis-

to describe three-dimensional bodies in two dimensions (e.g. a projection system, like perspective). In architecture, the notion of representation entails the expression of ideas through drawings (e.g., sketches and diagrams) or models (physical and digital) as well as by means of graphic languages and conventions that are used to represent a building at different scales through plans, sections and elevations. In linguistics, a language is considered as a system of symbols that represents the real world. In psychology, a representation is mostly regarded as a mental and subjective image whereas cognitive science deals with objective representations, such as the models used in problem-solving.

Instead of considering the diverse manifestations of the notion of representation in each discipline, we can think of representation as a subject matter itself. From this point of view, representation is not subsumed in a particular field, but rather the reverse: the different disciplines would be subsumed in a unique concept of representation. This is what Nelson Goodman suggests in his book *Languages of Art* in 1976, where he states that representation is a system of symbols that is applicable to both the arts and the sciences. According to Goodman, “The difference between art and science [is a] difference in domination of certain characteristics of specific symbols.”¹ The assumption of this transcendental notion of representation would lead, according to Goodman, to fundamental changes in education: “Once the arts and sciences are seen to involve working with -inventing, applying, reading, transforming, manipulating- symbol systems that agree and differ in certain specific ways, we can perhaps undertake pointed psychological investigation of how the pertinent skills inhibit or enhance one another; and the outcome might well call for changes in educational technology.”²

This notion of representation –as a system of symbols that transcends subject matters and disciplines– constitutes the backbone of the course. SDR provides a framework that integrates the theory of modern art and architecture, composition (*Gestaltung*), graphic design, visual communication, aesthetics, and new media. This multidisciplinary approach promotes the exchange of knowledge between different areas. The multiplicity of connections between subjects leads to a knowledge that transcends the boundaries of each discipline.

convenciones que se utilizan para describir los cuerpos tridimensionales en dos dimensiones (por ejemplo, un sistema de proyección, como la perspectiva). En la arquitectura, la noción de representación implica la expresión de ideas a través de dibujos (por ejemplo, bocetos y diagramas) o modelos (físicos y digitales), así como por medio de lenguajes gráficos y convenciones que se utilizan para representar un edificio a diferentes escalas mediante plantas, secciones y alzados. En la lingüística, una lengua se considera como un sistema de símbolos que representa el mundo real. En la psicología, una representación se entiende sobre todo como una imagen mental y subjetiva, mientras que la ciencia de la cognición trata con representaciones objetivas, tales como los modelos utilizados en la resolución de problemas.

En lugar de considerar las diversas manifestaciones de la noción de representación en cada disciplina, podemos pensar en la representación como un objeto en sí. Desde este punto de vista, la representación no estaría subsumida a un campo de estudio particular, sino más bien lo contrario: las diferentes disciplinas quedarían incluidas en un concepto único de representación. Esto es lo que Nelson Goodman sugiere en su libro *Languages of Art*, 1976, en el que sostiene que la representación es un sistema de símbolos aplicable tanto a las artes y las ciencias. Según Goodman, “The difference between art and science [is a] difference in domination of certain characteristics of specific symbols”. La adopción de este concepto transcendental de la representación conduciría, según Goodman, a cambios fundamentales en la educación: “Once the arts and sciences are seen to involve working with -inventing, applying, reading, transforming, manipulating- symbol systems that agree and differ in certain specific ways, we can perhaps undertake pointed psychological investigation of how the pertinent skills inhibit or enhance one another; and the outcome might well call for changes in educational technology.”²

Esta noción de representación –entendida como un sistema de símbolos que trasciende las materias y disciplinas– constituye el eje central del curso. SDR proporciona un marco que integra la teoría del arte y de la arquitectura moderna, la composición (*Gestaltung*), el diseño gráfico, la comunicación visual, la estética y los nuevos medios. Este enfoque multidisciplinar facilita el intercambio de conocimientos entre las diferentes áreas de conocimiento. La multiplicidad de conexiones entre las diferentes materias conduce a un conocimiento que trasciende los límites de cada disciplina.

tema de projecció, com la perspectiva). En l'arquitectura, la noció de representació implica l'expressió d'idees a través de dibuixos (per exemple, esbossos i diagrames) o models (físics i digitals), així com per mitjà de llenguatges gràfics i convencions que s'utilitzen per representar un edifici a diferents escales mitjançant plantes, seccions i alçats. En la lingüística, una llengua es considera com un sistema de símbols que representa el món real. En la psicologia, una representació s'entén sobretot com una imatge mental i subjectiva, mentre que la ciència de la cognició tracta amb representacions objectives, com ara els models utilitzats en la resolució de problemes.

En lloc de considerar les diverses manifestacions de la noció de representació en cada disciplina, podem pensar en la representació com un objecte en si. Des d'aquest punt de vista, la representació no estaria subsumida a un camp d'estudi particular, sinó més aviat el contrari: les diferents disciplines quedarien incloses en un concepte únic de representació. Això és el que Nelson Goodman suggereix en el seu llibre *Languages of Art*, 1976, en el qual sosté que la representació és un sistema de símbols aplicable tant a les arts i les ciències. Segons Goodman, “The difference between art and science [is a] difference in domination of certain characteristics of specific symbols”.¹ L'adopció d'aquest concepte transcendental de la representació conduiria, segons Goodman, a canvis fonamentals en l'educació: “Once the arts and sciences are seen to involve working with -inventing, applying, reading, transforming, manipulating- symbol systems that agree and differ in certain specific ways, we can perhaps undertake pointed psychological investigation of how the pertinent skills inhibit or enhance one another; and the outcome might well call for changes in educational technology.”²

Aquesta noció de representació –entesa com un sistema de símbols que transcendeix les matèries i disciplines– constitueix l'eix central del curs. SDR proporciona un marc que integra la teoria de l'art i de l'arquitectura moderna, la composició (*Gestaltung*), el disseny gràfic, la comunicació visual, l'estètica i els nous mitjans. Aquest enfocament multidisciplinari facilita l'intercanvi de coneixements entre les diferents àrees de coneixement. La multiplicitat de connexions entre les diferents matèries condueix a un coneixement que transcendeix els límits de cada disciplina.

1. Goodman, N. (1976) *Languages of Art*. Hackett Publishing Co., Indianapolis, p. 264.

2. *Ibid.*, p. 265.

THE EDUCATION OF VISION IN THE DIGITAL AGE

The pedagogic model established in the basic course (*Grundkurs*) of the Bauhaus –led by Johannes Itten, Josef Albers and László Moholy-Nagy– aimed at the development of the creative skills –basically, to enhance the capacity of seeing and making that are inherent to each individual– in the context of the emerging industrialized society. The techniques that students used to develop their capacities were the traditional ones (drawing, painting, weaving) and the most modern of their time (film, photography). In line with this pedagogic approach, the course of SDR aims to develop in students the capacity to create using the conceptual and instrumental mechanisms that belong to the time we live in.

In our time, the notions of vision –seeing with understanding– and of technology –the techniques used to design and produce artifacts– have a meaning different from which they had at the time of the Bauhaus. Firstly, with regard to the education of vision, the perceptual structures which enable us to understand the world are no longer the same. Today, to the real world directly perceived by the viewer, we must add another reality which is produced by the media such as photography, advertising, television, film, and especially the internet in all its manifestations. In our digital culture, it is necessary to add another reality that is intangible but equally real: that created by networks of interconnected information and persons, through which information flows in multiple formats (texts, images, sounds). Secondly, with respect to technology, today we are no longer in an industrial society but in an information society in which knowledge has become an object (commodity). Therefore, what concerns us today is the application of technology to creative processes and not only to production. Accordingly, we need to consider digital technologies as media to support complex creative processes that put into relationship people, techniques and information systems. Considered in this way, digital technologies can contribute to improving our cognitive structures, amplifying our creative skills by interacting with representations (visual as well as conceptual) provided by computers.

LA EDUCACIÓN DE LA VISIÓN EN LA ERA DIGITAL

El modelo pedagógico establecido en el curso básico (*Grundkurs*) de la Bauhaus –liderado por Johannes Itten, Josef Albers y László Moholy-Nagy– tenía como objetivo el desarrollo de las capacidades creativas –específicamente, la capacidad de ver y crear que es inherente a cada individuo– en el contexto de la emergente sociedad industrializada. Las técnicas que utilizaron los estudiantes para desarrollar sus capacidades eran las tradicionales (dibujo, pintura, tejido) y las más modernas de su época (cine, fotografía). En consonancia con este enfoque pedagógico, SDR tiene como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de crear utilizando los mecanismos conceptuales e instrumentales que pertenecen a la época en que vivimos.

En nuestro tiempo, las nociones de visión – ver en el sentido de comprender– y de tecnología – las técnicas utilizadas para diseñar y producir artefactos– tienen un significado diferente del que tenían en la época de la Bauhaus. En primer lugar, por lo que respecta a la educación de la visión, las estructuras perceptivas que nos permiten comprender el mundo han cambiado. Hoy, al mundo exterior directamente percibido por el espectador hay que añadir otra realidad que es la producida por los medios como la fotografía, la publicidad, la televisión, el cine, y sobre todo internet, en todas sus manifestaciones. En nuestra cultura digital, a la realidad percibida directamente por el observador es necesario añadir otra realidad intangible pero igualmente real: la que crean las redes de datos y personas interconectadas, a través de las que fluye la información en múltiples formatos (textos, imágenes, sonidos). En segundo lugar, en cuanto a la tecnología, hoy en día ya no estamos en una sociedad industrial, sino en una sociedad de la información en la que el conocimiento se ha convertido en un objeto (mercancía). Por lo tanto, lo que nos ocupa hoy es la aplicación de la tecnología a los procesos de creación y no sólo a la producción. En consecuencia, debemos considerar a las tecnologías digitales como medios que permiten llevar a cabo procesos creativos complejos que ponen en relación a personas, técnicas y sistemas de información. Consideradas de esta manera, las tecnologías digitales pueden contribuir a la mejora de nuestras estructuras cognitivas, ampliando nuestras habilidades creativas mediante la interacción con representaciones (visuales y conceptuales) proporcionadas por los ordenadores.

L'EDUCACIÓ DE LA VISIÓ EN L'ERA DIGITAL

El model pedagògic establert en el curs bàsic (Grundkurs) de la Bauhaus –liderat per Johannes Itten, Josef Albers i László Moholy-Nagy– tenia com a objectiu el desenvolupament de les capacitats creatives –específicament, la capacitat de veure i crear inherent a cada individu – en el context de l'emergent societat industrialitzada. Les tècniques que van utilitzar els estudiants per desenvolupar les seves capacitats eren tant les tradicionals (dibuix, pintura, teixit) i les més modernes de la seva època (cinema, fotografia). D'acord amb aquest enfocament pedagògic, SDR té com a objectiu desenvolupar en els alumnes la capacitat de crear utilitzant els mecanismes conceptuals i instrumentals que pertanyen a l'època en què vivim.

En el nostre temps, les nocions de visió –veure en el sentit de comprendre– i de tecnologia –les tècniques utilitzades per a dissenyar i produir artefactes– tenen un significat diferent del que tenien en l'època de la Bauhaus. En primer lloc, pel que fa a l'educació de la visió, les estructures perceptives que ens permeten comprendre el món han canviat. Avui, al món exterior directament percebut per l'espectador cal afegir una altra realitat que és la produïda pels mitjans com la fotografia, la publicitat, la televisió, el cinema, i sobretot internet, en totes les seves manifestacions. En la nostra cultura digital, a la realitat percebuda directament per l'observador és necessari afegir una altra realitat intangible però igualment real: la que creen les xarxes de dades i persones interconnectades, a través de les quals flueix la informació en múltiples formats (textos, imatges, sons). En segon lloc, pel que fa a la tecnologia, avui en dia ja no estem en una societat industrial, sinó en una societat de la informació en la qual el coneixement s'ha convertit en un objecte (mercaderia). Per tant, el que ens ocupa avui és l'aplicació de la tecnologia als processos de creació i no només a la producció. En conseqüència, hem de considerar a les tecnologies digitals com a mitjans que permeten dur a terme processos creatius complexos que posen en relació a persones, tècniques i sistemes d'informació. Considerades d'aquesta manera, les tecnologies digitals poden contribuir a la millora de les nostres estructures cognitives, ampliant les nostres habilitats creatives mitjançant la interacció amb representacions (visuals i conceptuals) proporcionades pels ordinadors.

INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE

Our pedagogic models need to respond to the growing complexity that characterizes the contemporary world. An education circumscribed to the limits of a discipline no longer corresponds to the ways of thinking –multidisciplinary, open, participative – that our time demands. Therefore, it is necessary to develop new ways of thinking that enable us to understand the complexity that is intrinsic to today's world. As Morin contends: “The universal problem for every citizen of the new millennium is how to get access to information about the world and how to acquire skills to articulate and organize that information, how to perceive and conceive the context, the global (the whole/parts relation), the multidimensional, the complex. To articulate and organize, and thereby recognize and understand, the problems of the world, we need a reform in thinking. And this reform is paradigmatic, not programmatic. It is the fundamental question for education because it concerns our ability to organize knowledge”.³

While in the past each discipline struggled to define its own domain, today the goal is to transcend these limits to establish productive links across different fields of knowledge. Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity distinguish contemporary thinking processes. SDR participates in this spirit of the time (Zeitgeist). Its theoretical framework is the result of the interaction between bits of knowledge derived from different disciplines. In fact, relations, rather than specific contents, constitute the theoretical basis of the course. This relational thinking is closely linked to information and communication technologies. Happening in the same way as on the internet, where relationships might become more important than information itself, building relationships between different areas of knowledge becomes the ultimate goal of the activities carried out in the course.

EL CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINAR

Nuestros modelos pedagógicos han de responder a la creciente complejidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Una educación circunscrita a los límites de una disciplina ya no se corresponde con las formas de pensar –multidisciplinares, abiertas, participativas– que nuestro tiempo exige. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas formas de pensamiento que nos permitan entender la complejidad inherente al mundo de hoy. Como sostiene Morin : “The universal problem for every citizen of the new millennium is how to get access to information about the world and how to acquire skills to articulate and organize that information, how to perceive and conceive the context, the global (the whole/parts relation), the multidimensional, the complex. To articulate and organize, and thereby recognize and understand, the problems of the world, we need a reform in thinking. And this reform is paradigmatic, not programmatic. It is the fundamental question for education because it concerns our ability to organize knowledge”.³

Mientras que en el pasado cada disciplina se esforzó por definir su propio ámbito, en la actualidad el objetivo es trascender estos límites para establecer vínculos productivos entre los diferentes campos del conocimiento. La multidisciplinarietà, la interdisciplinarietà y la transdisciplinarietà distinguen a los procesos de pensamiento contemporáneos. SDR participa de este espíritu del tiempo (Zeitgeist). Su marco teórico es el resultado de la interacción entre los fragmentos de conocimiento (theory bits) derivados de las diferentes disciplinas. De hecho, las relaciones, más que los contenidos específicos, constituyen la base teórica del curso. Este pensamiento relacional está estrechamente vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación. De la misma manera que sucede en internet, donde las relaciones llegan a ser más importantes que la propia información, la construcción de relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento se convierte en el objetivo final de las actividades realizadas en el curso.

EL CONEIXEMENT INTERDISCIPLINARI

Els nostres models pedagògics han de respondre a la creixent complexitat que caracteritza el món contemporani. Una educació circunscrita als límits d'una disciplina ja no es correspon amb les formes de pensar –multidisciplinàries, obertes, participatives– que el nostre temps exigeix. Per tant, cal desenvolupar noves formes de pensament que ens permetin entendre la complexitat inherent al món d'avui. Com sosté Morin: “The universal problem for every citizen of the new millennium is how to get access to information about the world and how to acquire skills to articulate and organize that information, how to perceive and conceive the context, the global (the whole/parts relation), the multidimensional, the complex. To articulate and organize, and thereby recognize and understand, the problems of the world, we need a reform in thinking. And this reform is paradigmatic, not programmatic. It is the fundamental question for education because it concerns our ability to organize knowledge”.³

Mentre que en el passat cada disciplina es va esforçar per definir el seu propi àmbit, en l'actualitat l'objectiu és transcendir aquests límits per establir vincles productius entre els diferents camps del coneixement. La multidisciplinarietà, la interdisciplinarietà i la transdisciplinarietà distingeixen els processos de pensament contemporanis. SDR participa d'aquest esperit del temps (Zeitgeist). El seu marc teòric és el resultat de la interacció entre els fragments de coneixement (theory bits) derivats de les diferents disciplines. De fet, les relacions, més que els continguts específics, constitueixen la base teòrica del curs. Aquest pensament relacional està estretament vinculat amb les tecnologies de la informació i la comunicació. De la mateixa manera que succeeix a internet, on les relacions arriben a ser més importants que la mateixa informació, la construcció de relacions entre les diferents àrees del coneixement es converteix en l'objectiu final de les activitats realitzades en el curs.

3. Morin, E. (2001) Seven complex lessons in education for the future. UNESCO Publishing, Paris.

Creating links between various subject matters (theory bits)

Creando vínculos entre diversas materias (fragmentos teóricos)

Creant vincles entre diverses matèries (fragments teòrics)

	Sign and significance. Multimedia. Interactive interfaces	Rules of composition. Concrete and abstract painting. Music and patting	Image and reality. Culture of the image	Formal languages: line, plane, solid. Generative modelling	Spacetime in film, video and architecture.	Light as architectural material. Representation of light in art
MODERN ART						
	TEXT	FIGURE	IMAGE	OBJECT	SPACE	LIGHT
	abstract					sensible
PERCEPTION	Linguistic sign: text and image	Form as structure	Idea vs. image	Form as space-configuring element	Experiencing/representing/experiencing	Light as space-defining element
COMMUNICATION	Vocabulary, essays, motion graphic	Animations	Photographs, Photomontages	Describing the process	Videos, documentaries	Emotions, feelings
TOOLS	InDesign, Flash, Blogs	Manual techniques, Flash, I-Grid	Cameras, image processing software	Digital and physical models, generative tools	Cameras, video editing software	Rendering software, physical model

The six subjects in which the course is structured

Los seis temas en los que se estructura el curso

Els sis temes en què s'estructura el curs

COURSE STRUCTURE

SDR is structured into six themes: TEXT, FIGURE, IMAGE, OBJECT, SPACE and LIGHT.

Within each theme, concepts and subjects derived from different areas of knowledge are put into relation. These relationships are built throughout lectures and learning activities carried out individually and in teams. The activities are carried out using a variety of media, digital and analog. The subjects included in each theme are summarized as follows:

TEXT. Analysis of the contents of manifestos of the modern avant-gardes and their relationship with contemporary architectural debate. Representation and communication of reflections on modern and contemporary architecture by means of essays, vocabularies, motion text, and blogs.

FIGURE. Fundamentals of color theory. Interaction of shape and color in two-dimensional compositions. Abstract and concrete painting. The form of musical and painterly compositions (synesthesia). Perception of form as structure or Gestalt. Systems of Composition.

IMAGE. The concept of image in its aesthetic, philosophical, technical and cultural sense following the approach of Visual Studies. Perception and representation of urban space and the architectural object by means of the photographic image. The city as image: visualizing and constructing urban spaces. Visual and associative thinking with photographic images. Photomontage as communication tool.

OBJECT. Construction of three-dimensional objects: interplay between material, technique and form. Interaction between form and space: sculpture vs. architecture. Formal languages: line, plane and solid. The structure of form in nature and art. Form as generative process.

SPACE. The different conceptions of space in art, science and philosophy. Space as extension vs. space and experience. The representation and construction of space with the language of the animated image (film, video). The social dimension of space: analysis and representation of the lived space.

LIGHT. The relationship between light and space. Light in the physical sense (as energy), and conceptual (as knowledge). The representation of light and space in painting. Light as material in art and architecture.

ESTRUCTURA DEL CURSO

SDR se estructura en seis temas: TEXTO, FIGURA, IMAGEN, OBJETO, ESPACIO y LUZ.

En cada tema se ponen en relación conceptos y materias derivados de diferentes áreas de conocimiento. Estas relaciones se construyen a lo largo de las clases y de las actividades de aprendizaje realizadas de forma individual y en equipo. Las actividades se realizan utilizando diversas técnicas, digitales y analógicas. Los contenidos incluidos en cada tema se resumen de la siguiente manera:

TEXTO. Análisis de los contenidos de los manifiestos de las vanguardias modernas y su relación con el debate arquitectónico contemporáneo. Representación y comunicación de las reflexiones sobre la arquitectura moderna y contemporánea por medio de ensayos, vocabularios, textos en movimiento, y blogs.

FIGURA. Fundamentos de la teoría del color. Interacción de la forma y el color en las composiciones de dos dimensiones. La pintura abstracta y concreta. La forma de las composiciones musicales y visuales (sinestesia). La percepción de la forma como estructura o Gestalt. Sistemas de composición.

IMAGEN. El concepto de imagen en su sentido estético, filosófico, técnico y cultural, según el enfoque de los estudios visuales. Percepción y representación del espacio urbano y del objeto arquitectónico a través de la imagen fotográfica. La ciudad como imagen: visualización y construcción de paisajes urbanos. Pensamiento visual y asociativo con imágenes fotográficas. El fotomontaje como herramienta de comunicación.

OBJETO. Construcción de objetos tridimensionales: interacción entre el material, la técnica y la forma. La interacción entre la forma y el espacio: la escultura en contraposición a la arquitectura. Los lenguajes formales: la línea, el plano y el sólido. La estructura de la forma en la naturaleza y el arte. La forma como proceso generativo.

ESPACIO. Las diferentes concepciones del espacio en el arte, la ciencia y la filosofía. El espacio como extensión en contraposición al espacio como experiencia. La representación y la construcción del espacio con el lenguaje de la imagen animada (cine, vídeo). La dimensión social del espacio: análisis y representación del espacio vivido.

LUZ. La relación entre la luz y el espacio. Luz en el sentido físico (como energía) y conceptual (como conocimiento). La representación de la luz y el espacio en la pintura. La luz como material en el arte y la arquitectura.

ESTRUCTURA DEL CURS

SDR s'estructura en sis temes: TEXT, FIGURA, IMATGE, OBJECTE, ESPAI I LLUM.

En cada tema es posen en relació conceptes i matèries derivats de diferents àrees de coneixement. Aquestes relacions es construeixen al llarg de les classes i de les activitats d'aprenentatge realitzades de forma individual i en equip. Les activitats es realitzen utilitzant diverses tècniques, digitals i analògiques. Els continguts inclosos en cada tema es resumeixen de la següent manera:

TEXT. Anàlisi dels continguts dels manifiestos de les avant-guardes modernes i la seva relació amb el debat arquitectònic contemporani. Representació i comunicació de les reflexions sobre l'arquitectura moderna i contemporània per mitjà d'assajos, vocabularis, textos en moviment, i blocs.

FIGURA. Fonaments de la teoria del color. Interacció de la forma i el color en les composicions de dues dimensions. La pintura abstracta i concreta. La forma de les composicions musicals i visuals (sinestèsia). La percepció de la forma com a estructura o Gestalt. Sistemes de composició.

IMATGE. El concepte d'imatge en el seu sentit estètic, filosòfic, tècnic i cultural, segons l'enfocament dels estudis visuals. Percepció i representació de l'espai urbà i de l'objecte arquitectònic a través de la imatge fotogràfica. La ciutat com a imatge: visualització i construcció de paisatges urbans. Pensament visual i associatiu amb imatges fotogràfiques. El fotomuntatge com a eina de comunicació.

OBJECTE. Construcció d'objectes tridimensionals: interacció entre el material, la tècnica i la forma. La interacció entre la forma i l'espai: l'escultura en contraposició a l'arquitectura. Els llenguatges formals: la línia, el pla i el sòlid. L'estructura de la forma en la naturalesa i l'art. La forma com a procés generatiu.

ESPAI. Les diferents concepcions de l'espai en l'art, la ciència i la filosofia. L'espai com a extensió en contraposició a l'espai com a experiència. La representació i la construcció de l'espai amb el llenguatge de la imatge animada (cinema, vídeo). La dimensió social de l'espai: anàlisi i representació de l'espai viscut.

LLUM. La relació entre la llum i l'espai. Llum en el sentit físic (com energia) i conceptual (com a coneixement). La representació de la llum i l'espai en la pintura. La llum com a material en l'art i l'arquitectura.

SDR NET

Learning environment / Entorno de aprendizaje / *Entorn
d'aprenentatge*

SDR.NET SDR I 2013-2014 Tema: FIGURA Activar selección mac

CURSO	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	GESTIÓN	TU ESPACIO
<p>Figura El tema aborda algunas cuestiones fundamentales sobre la percepción y la composición de formas abstractas: la teoría del color, los procesos generativos de la forma (simetría, fractales), la composición musical, y la psicología de la Gestalt. Las composiciones se hacen con una aplicación informática especialmente creada por el grupo ARC llamada I-GRID.</p>			Dashboard	
<p>NOTICIAS</p> <p>16 Jul 2014 Notes FINALS de curs Las notas FINALS del curs ja estan disponibles a l'apartat d'avaluació del menú de la dreta de la web del curs. Per fer la revisió i comentar els resultats del curs es pot passar pel departament els dies 17-18 de Juliol.</p> <p>24 Feb 2014 Entrega de las actividades de recuperación Ya están abiertas las actividades para recuperar los temas suspendidos del curso SDR I 2013-2014. Se podrán realizar las entregas hasta el 7 de Julio de 2014. Se debe tener en cuenta que para identificar fácilmente los nuevos eje ...</p> <p>5 Feb 2014 REVISIÓN DE NOTA DEL CURSO Podéis pasar esta semana en horario de consulta por el despacho para revisar la nota de final de curso. Recordar que los horarios de consulta de cada profesor están publicados en la web de SDR en el apartado organizacióacut ...</p> <p>3 Feb 2014 NOTAS FINALES DE CURSO Las notas del tema FIGURA y las notas FINALES del curso SDR I ya están disponibles en el apartado evaluación del menú de la derecha en la web del curso. Para revisar y comentar los ejercicios que hay que hacer para recuperar los ...</p>			Noticias	
<p>ACTIVIDADES</p> <p>La actividad Composición MATERIAL de la secuencia música - pintura del tema Figura está Cerrada</p> <p>La actividad Composición I-GRID de la secuencia música - pintura del tema Figura está Cerrada</p> <p>La actividad Composición de la secuencia música - pintura del tema Figura está Cerrada</p> <p>La actividad Interpretación Sinestesia de la secuencia música - pintura del tema Figura está Cerrada</p>			Organización	
<p>COLECCIONES</p> <p>Victor Dussap ha creado la colección REHABILITAR.</p>			Planificación	
			Evaluación	
			Contenidos	
			Recursos	
			Colecciones	
			Galeria	
			Registro	
			Contenidos *	

HOMEPAGE of the learning environment SDR NET. The most recent activities are summarized in the entry page. The home page shows the contents of the theme that is being carried out during the course.

PÁGINA DE INICIO del entorno de aprendizaje SDR NET. Las actividades más recientes se resumen en la página de entrada. La página de inicio muestra el contenido del tema que se está llevando a cabo durante el curso.

PÀGINA D'INICI de l'entorn d'aprenentatge SDR NET. Les activitats més recents es resumeixen en la pàgina d'entrada. La pàgina d'inici mostra el contingut del tema que s'està duent a terme durant el curs.

SDR.NET SDR I 2013-2014 Tema: FIGURA Activar selección madrazo | salir

CURSO	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	GESTIÓN	TU ESPACIO
<p>TEXTO: REPRESENTACION Y COMUNICACION El lenguaje constituye un sistema de representación mediante el que las ideas se hacen visibles, y al mismo tiempo, comunicables. Desde el origen mismo del lenguaje, texto e imagen han estado inextricablemente unidos. Los primeros signos lingüísticos eran sobre todo icónicos y fueron paulatinamente haciéndose más abstractos. La expresión visual del lenguaje es distinta en cada cultura y cambiante a través del tiempo, como lo son otras formas artísticas. Las tecnologías digitales facilitan la producción y difusión de los textos a través de nuevos soportes. Al mismo tiempo, el medio digital contribuye a diluir los límites entre texto e imagen y da lugar a nuevos sistemas de comunicación multimedia en los que se integran varios lenguajes.</p> <p>PICTOGRAMA, IDEOGRAMA, FONOGRAMA, LOGOGRAMA Escrito por Leandro Madrazo - 17 Jul 2013</p> <p>Los primeros signos lingüísticos reproducían la apariencia de lo que representaban; eran los denominados pictogramas, como los de la cultura proto-sumeria. Posteriormente, en el período sumerio-cuneiforme, los signos se habían hecho más abstractos, se reconocía en ellos la idea pero no la imagen de lo representado; son los denominados ideogramas. El jeroglífico egipcio combina pictogramas e ideogramas, a los que se añade un nuevo signo, el fonograma, que indica como traducir el símbolo en sonido: idea, imagen y sonido se unifican en el jeroglífico. En el lenguaje chino, los símbolos no representan necesariamente a un objeto -como el pictograma o el ideograma- sino a una palabra completa y a su sonido. A estos símbolos se les denomina logogramas.</p> <p>El alfabeto fenicio, origen de nuestro alfabeto, pudo haber evolucionado de un modo similar a la escritura sumeria, desde el pictograma al ideograma. Así la "A" recordaba la cabeza del buey (en fenicio, álef). Este alfabeto, compuesto de 22 caracteres, dio lugar al alfabeto griego que a su vez derivó en el alfabeto romano. El sistema basado en el alfabeto conlleva una serie de reglas sintácticas y gramaticales para organizar los caracteres en palabras, y éstas en frases.</p>			Dashboard	
<p><i>Escritura sumerio-cuneiforme</i> <i>Escritura cuneiforme</i> <i>Jeroglífico egipcio</i></p>			Noticias	
			Organización Curso	
			Planificación Actividades	
			Evaluación	
			Contenidos	
			<p>TEXTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Multimèdia > Interfícies interactives > Kinetic typography > Text: representation y comunicacion > Signo y significación > <p>FIGURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Abstracción y pintura > La gestalt > 	
			Recursos	
			Colecciones	
			Galeria	
			Registro	
			Contenidos *	

In CONTENTS there is a summary of the "theory bits" that are discussed in class as an introduction to the learning activities.

En CONTENIDOS hay un resumen de los fragmentos teóricos (theory bits) que se comentan en las clases como introducción a las actividades de aprendizaje.

En CONTINGUTS hi ha un resum dels fragments teòrics (theory bits) que es comenten a les classes com a introducció a les activitats d'aprenentatge.

ACTIVITIES shows a summary of the learning sequences which are being carried out in each theme. Each sequence is composed of a series of learning activities.

ACTIVIDADES muestra un resumen de las secuencias de aprendizaje que se están llevando a cabo en cada tema. Cada secuencia se compone de una serie de actividades de aprendizaje.

ACTIVITATS mostra un resum de les seqüències d'aprenentatge que s'estan duent a terme en cada tema. Cada seqüència es compon d'una sèrie d'activitats d'aprenentatge.

The screenshot shows the SDR.NET interface with a detailed view of a learning sequence. The top navigation bar includes 'SDR.NET', 'CURSO', 'ACTIVIDADES', 'PARTICIPANTES', 'GESTIÓN', and 'TU ESPACIO'. The main area displays a timeline for 'Crítica d'arquitectura' with three activities: 'Definir concepto' (17.09.13), 'Definir tema' (17.09.13), and 'Relacionar' (03.10.13). Below the timeline, there is a section for 'Definir concepto' with a description and a list of 'Relaciones (2)'. The bottom part of the screenshot shows a list of student submissions for the 'Concepto' activity, including '1 - RECICLAJE' and '2 - DIBUJO'.

This view shows the student work carried out in each one of the **ACTIVITIES** of a sequence. The format of each submission suits the purpose of the activity. Students can see here the works done by their peers. In addition, the works from other students can be assessed, commented on, related and grouped.

Esta vista muestra el trabajo de los estudiantes llevado a cabo en cada una de las actividades de una secuencia. El formato de cada entrega se adapta a la finalidad de la actividad. Los estudiantes pueden ver aquí los trabajos realizados por sus compañeros. Además, los trabajos de otros estudiantes pueden ser evaluados, comentados, relacionados y agrupados.

Aquesta vista mostra el treball dels estudiants dut a terme en cadascuna de les activitats d'una seqüència. El format de cada entrega s'adapta a la finalitat de l'activitat. Els estudiants poden veure aquí els treballs realitzats pels seus companys. A més, els treballs d'altres estudiants poden ser avaluats, comentats, relacionats i agrupats.

SDR.NET SDR I 2013-2014 Tema: FIGURA Activar selección madrazo | salir

CURSO ACTIVIDADES PARTICIPANTES GESTIÓN TU ESPACIO

Vista: Fecha | Tipo

Items seleccionados

Huerta, Ariana - Composición MATERIAL - 2014-07-04

Nueva colección Añadir a colección Nueva relación

25 Aug 2014 Huerta, Ariana - Composición MATERIAL - 4 Jul 2014

25 Aug 2014 Gonell, Àlex - Composición MATERIAL - 7 Jul 2014

25 Aug 2014 Belahmer, Rita - Composición MATERIAL - 6 Jul 2014

Actividades

Coleccionar y Relacionar

Relaciones creadas

Colecciones creadas

Registro

© ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull, Barcelona - 2010 contacta

In MY_SPACE, a user can create groups and relationships with the items gathered from the different views of the learning environment. All the activities carried out by the user are also summarized here. The contents of this view –unlike the contents of the view PARTICIPANTS– can only be seen by the user.

En MI_ESPACIO, un usuario puede crear grupos y relaciones con los ítems seleccionados en las diferentes vistas del entorno de aprendizaje. Todas las actividades llevadas a cabo por el usuario se resumen también aquí. Los contenidos de esta vista –a diferencia el contenido de la vista PARTICIPANTES– sólo pueden ser vistos por el usuario.

En EL_MEU_ESPAI, un usuari pot crear grups i relacions amb els ítems seleccionats en les diferents vistes de l'entorn d'aprenentatge. Totes les activitats dutes a terme per l'usuari es resumeixen també aquí. Els continguts d'aquesta vista –a diferència el contingut de la vista PARTICIPANTS– només poden ser vistos per l'usuari.

SDR.NET SDR I 2013-2014 Tema: FIGURA Activar selección madrazo | salir

CURSO ACTIVIDADES PARTICIPANTES GESTIÓN TU ESPACIO

Fecha de entrega: ▾

música - pintura - INTERPRETACIÓN SINESTESIA

Interpretación Sinestesia 19 Nov 2013

Quirós, Ana Sofia 26 Nov 2013 10:53 borrar

DISONANCIA | ARNOLD SCHÖNBERG MELODIA

Agrupaciones de notas graves y agudas que crean cierta tensión entre sí, la disonancia traducida en colores como la tensión entre las líneas y el amarillo y morado que contrastan

Quirós, Ana Sofia 26 Nov 2013 10:56 borrar

RITMO | Igor STRAVINSKI RITMO

El ritmo como elemento principal para marcar que algo suceder (a, el ritmo antes de la explosión, tal como en la imagen, la línea que sigue cierta frecuencia para de ahí crear el resto de la imagen

Actividades

Buscador

Temas

Relaciones creadas

Colecciones creadas

Registro

The PARTICIPANTS view summarizes all the work done by a student in each of the themes of the course. The contents of this view –unlike the contents of the view in MY_SPACE– are visible to all users. Their contributions become part of the resources.

La vista PARTICIPANTES resume todo el trabajo realizado por un alumno en cada uno de los temas del curso. Los contenidos de esta vista –a diferencia el contenido de la vista en MI_ESPACIO– son visibles para todos los usuarios. .

La vista PARTICIPANTS resumeix tot el treball realitzat per un alumne en cadascun dels temes del curs. Els continguts d'aquesta vista –a diferència el contingut de la vista en EL_MEU_ESPAI– són visibles per a tots els usuaris. .

The screenshot shows the SDR.NET website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SDR.NET', the current course 'SDR I 2013-2014', the topic 'Tema: FIGURA', and user options 'Activar selección', 'madrazo', and 'salir'. Below the navigation bar, there are tabs for 'CURSO', 'ACTIVIDADES', 'PARTICIPANTES', 'GESTIÓN', and 'TU ESPACIO'. A search filter is set to 'Texto' and the view is 'Recursos | Autor'. The main content area displays a list of resources, each with a title, author, and date. The resources listed are:

- EL ESPÍRITU NUEVO EN ARQUITECTURA** by Le Corbusier (CAST) | Usuario: Mario Hernandez - 9 Feb 2012
- Manifiesto de arquitectura moderna.
- Archivo
- ARQUITECTURA** by Leos Adolf (CAST) | Usuario: Mario Hernandez - 9 Feb 2012
- Manifiesto de arquitectura
- Archivo
- ARQUITECTURA Y VOLUNTAD DE ÉPOCA** by Van der Rohe, Mies (CAST) | Usuario: Mario Hernandez - 9 Feb 2012
- Manifiesto de arquitectura moderna
- Archivo
- ARQUITECTURA FUTURISTA** by Sant Elia, Antonio (CAST) | Usuario: Mario Hernandez - 9 Feb 2012
- Manifiesto de arquitectura futurista
- Archivo
- HACIA UNA ARQUITECTURA PLÁSTICA** by Van Doesburg, Theo (CAST) | Usuario: Mario Hernandez - 9 Feb 2012
- Manifiesto de arquitectura

On the right side of the interface, there is a sidebar with various navigation options: Dashboard, Noticias, Organización Curso, Planificación Actividades, Evaluación, Contenidos, Recursos, Buscador (with a search input field), Temas (with sub-items 'Texto' and 'Figura'), Etiquetas (with sub-item 'resumen clase'), Autores (with an alphabetical index A-Z), and a section for 'Recursos Pendientes (0)'. At the bottom of the sidebar, there are links for 'Colecciones', 'Galería', and 'Registro'.

In RESOURCES there are bibliographic references and on-line materials to carry out the learning activities. These contents can be accessed in multiple ways: by theme, by tag, and by author. The results of the search can be ordered by author, publication date, and insertion date. Students can contribute to this repository with their posts. Once, they have been validated by the learning environment administrator, their contributions become part of the resources.

En RECURSOS hay referencias bibliográficas y recursos en línea para llevar a cabo las actividades de aprendizaje. Se puede acceder a estos contenidos de diversas formas: por tema, por etiqueta, y por autor. Los resultados de la búsqueda se pueden ordenar por autor, fecha de publicación y fecha de inserción. Los estudiantes pueden contribuir a esta biblioteca con sus aportaciones. Una vez que han sido validados por el administrador del entorno de aprendizaje, sus contribuciones se convierten en parte de los recursos.

A RECURSOS hi ha referències bibliogràfiques i recursos en línia per a dur a terme les activitats d'aprenentatge. Es pot accedir a aquests continguts de diverses formes: per tema, per etiqueta, i per autor. Els resultats de la cerca es poden ordenar per autor, data de publicació i data d'inserció. Els estudiants poden contribuir a aquesta biblioteca amb les seves aportacions. Una vegada que han estat validades per l'administrador de l'entorn d'aprenentatge, les seves contribucions es converteixen en part dels recursos.

The three sources of information –CONTENTS, RESOURCES and ACTIVITIES– interrelate during the execution of the course activities.

Las tres fuentes de información –CONTENIDOS, RECURSOS y ACTIVIDADES– se interrelacionan durante la ejecución de las actividades del curso.

Les tres fonts d'informació –CONTINGUTS, RECURSOS i ACTIVITATS– s'interrelacionen durant l'execució de les activitats del curs.

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Madrazo, L., Hernández, M., de Yarza, G., Rozestraten, A. (2014, November). *CITINET: Learning to perceive the network city in collaboration*. Presented at ICERI - 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla.
- Madrazo, L., Sabat, M., Hernández, M., Vallverdú, A., Martín, A. (2011, June). *SDR.NET: la integración de un modelo pedagógico centrado en el proceso de aprendizaje del alumno en un entorno basado en las tecnologías de la información y la comunicación*. Presented at Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente, Barcelona.
- Madrazo, L., Hernández, M., Sabat, M., Vallverdú, A. (2009). *SDR: Sistemes de Representació: La creació d'un model pedagògic obert i interdisciplinari a partir de la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament de l'arquitectura*. Presented at Jornada d'Innovació Docent, URL'09, Barcelona.
- Madrazo, L. (2008). *Barcelona Reflexiones. Imágenes de la ciudad contemporánea/Barcelona reflections. Images of the contemporary city* (Español/Català/English). Barcelona: Editorial Enginyeria i Arquitectura La Salle.
- Madrazo, L., Costa, G., Hernandez, M., Hidalgo, D. (2007). *IN_SPACE. Shaping space from inside*. In Yu-Tung Liu (Ed.), *Distinguishing Digital Architecture*. Birkhäuser, Suiza.
- Madrazo, L. (2007, September). *Crossing interactions between architecture and media. A pedagogic model for contemporary education*. Presented at ECAADE, Frankfurt.
- Madrazo, L., Costa, G. (2007, September). *IN-SPACE: a computer tool to give form to space*. Presented at the 8th Conference of European Architectural Endoscopy Association, EAEA, Moscow.
- Madrazo, L., Rivera, O., Hernández, M., Sabat, M. (2007, May). *Interacciones entre arquitectura y media: un modelo pedagógico para una enseñanza multidisciplinar*. Presented at CICR, IV Congreso Internacional Comunicación y Realidad, Barcelona.
- Madrazo, L. (2006, July). *Concept mapping in architectural education: constructing knowledge in collaboration*. Presented at IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación, Barcelona.
- Madrazo, L. (2006). Systems of representation. A pedagogical model for design education in the information age. *Digital Creativity*, 17(2), 73-90.
- Madrazo, L. (2004, September). *La integración de las tecnologías de la información en la enseñanza de la arquitectura: una oportunidad para la creación de nuevos espacios de conocimiento*. Presented at Primeras Jornadas sobre investigación en Arquitectura y Urbanismo, Sevilla.
- Madrazo, L. (2004). *Understanding the image in the digital culture: the quest for an interdisciplinary and collaborative education*. Lugano: ED MEDIA.
- Madrazo, L., Hernández, M. (2003, July). *Networking Space(s). An abstract machine to generate spatial hypertexts*. Presented at CSCL, Computer Supported Collaborative Learning, Bergen, Norway.
- Madrazo, L., Hernández, M. (2003, July). *SDR: NETWORKING. A web-based learning environment to promote interdisciplinary and participatory education in the information age*. Presented at CSCL, Computer Supported Collaborative Learning, Bergen, Norway.
- Madrazo, L. (2003). *SDR: Sistemas de Representación*. Presented at Beyond Media, Florence, Italy.
- Madrazo, L. (2003). *SDR: NETWORKING. Interdisciplinary and participatory education in the information age*. *European Journal of Higher Arts Education on-line*.
- Madrazo, L. (2002). *Collaborative Concept Mapping in Architectural Education*. Presented at ICTE, International Conference on ICT's in Education, Badajoz.
- Sicilia, Á., Madrazo, L., Quílez, J. (2002). Design knowledge as interaction between form and shape. A pedagogic case study. *Digital Creativity*, 13(3), 129-143.
- Madrazo, L., Vidal, J. (2002). Collaborative Concept Mapping in a Web-Based Learning Environment. A Pedagogic Experience in Architectural Education. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 11(4), 345-362.
- Madrazo, L. (2001). *Networking: a web environment for a collaborative education*. In M. Stellingwerff & J. Verbeke (Eds.), *ACCOLADE. Architecture-Collaboration- Design*. Delft: Delft University Press.

Madrazo, L., Duran, F. (2001). *NETWORKING:SPACE. Multiple space representations in a web-based learning environment*. Presented at CADE 2001, Computers in Art and Design Education Conference, Glasgow, Scotland.

Madrazo, L. (2000). *Networking: media, representation and architecture*. Presented at the Fifth International Conference on Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, Nijkerk, Holanda.

Madrazo, L. (2000). *Sistemas de Representación: Texto, Figura, Objeto, Imagen, Espacio y Luz*. Presented at the VIII Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica, EGA, Barcelona.

Text / Texto / Text

This subject covers, among others, the following topics: language (syntax and semantics, generative grammar), knowledge representation (semantic networks, concept maps), graphic design (typography, posters, advertising, media), digital media publishing (interfaces, interactivity) and theory of art and architecture (aesthetic principles of architecture and modern art).

The objective of the subject TEXT is to contrast the programme and objectives of contemporary architecture with the ideas and principles of the architecture of the modern movement through the analysis of representative texts from both periods. From this analysis, the prevailing concepts from modern architecture will be identified, and the ongoing process of adapting the architecture to its time recorded. The ideas from the texts will be synthesized into concepts and relationships, and translated in different formats.

Este tema abarca, entre otras, las siguientes materias: lingüística (sintaxis y semántica, gramática generativa), representación del conocimiento (redes semánticas, mapas conceptuales), diseño gráfico (tipografía, carteles, publicidad, medios de comunicación), medios digitales de publicación (interfaces, interactividad), y teoría del arte y la arquitectura (principios estéticos de la arquitectura y el arte modernos).

El objetivo del tema TEXTO es contraponer el programa y objetivos de la arquitectura contemporánea con las ideas y principios de la arquitectura del movimiento moderno a partir del análisis de textos representativos de ambos períodos. A partir de este análisis se identificarán los conceptos que prevalecen desde la arquitectura moderna hasta nuestros días, y se constatará el permanente proceso de adaptación de la arquitectura a su tiempo. Las ideas extraídas de los textos se sintetizarán en conceptos y relaciones, y se traducirán en diferentes formatos.

Aquest tema abasta, entre d'altres, les següents matèries: lingüística (sintaxi i semàntica, gramàtica generativa), representació del coneixement (xarxes semàntiques, mapes conceptuals), disseny gràfic (tipografia, cartells, publicitat, mitjans de comunicació), mitjans digitals de publicació (interfícies, interactivitat), i teoria de l'art i l'arquitectura (principis estètics de l'arquitectura i l'art moderns).

L'objectiu del tema TEXT és contraposar el programa i objectius de l'arquitectura contemporània amb les idees i principis de l'arquitectura del moviment modern a partir de l'anàlisi de textos representatius de tots dos períodes. A partir d'aquest anàlisi s'identificaran els conceptes que prevalen des de l'arquitectura moderna fins als nostres dies, i es constatarà el permanent procés d'adaptació de l'arquitectura al seu temps. Les idees extretes dels textos es sintetitzaran en conceptes i relacions, i es traduiran en diferents formats.

Language / Lenguaje / Llenguatge

Language is a system of representation through which ideas become intelligible, and at the same time, conveyable. Since the origin of language, text and image have been inextricably linked. The first linguistic signs were mainly iconic and gradually became more and more abstract. The visual expression of language is different in every culture and changes over time, as with other art forms. Digital technologies facilitate the production and dissemination of texts through new media. Digital media blur the boundaries between text and image giving rise to a multimedia language that combines multiple forms of expression (text, image, sound, animation).

El lenguaje constituye un sistema de representación mediante el que las ideas se hacen visibles, y al mismo tiempo, comunicables. Desde el origen mismo del lenguaje, texto e imagen han estado inextricablemente unidos. Los primeros signos lingüísticos eran sobre todo icónicos y fueron paulatinamente haciéndose más abstractos. La expresión visual del lenguaje es distinta en cada cultura y cambiante a través del tiempo, al igual que ocurre con otras formas artísticas. Las tecnologías digitales facilitan la producción y difusión de los textos a través de nuevos medios. Los medios digitales diluyen los límites entre el texto y la imagen para dar lugar a un lenguaje multimedia que combina múltiples formas de expresión (texto, imagen, sonido, animación).

El llenguatge constitueix un sistema de representació mitjançant el qual les idees es fan visibles, i al mateix temps, comunicables. Des de l'origen mateix del llenguatge, text i imatge han estat inextricablement units. Els primers signes lingüístics eren sobretot icònics i paulatinament es van fer més abstractes. L'expressió visual del llenguatge és diferent en cada cultura i canviant a través del temps, igual que succeeix amb altres formes artístiques. Les tecnologies digitals faciliten la producció i difusió dels textos a través de nous mitjans. Els mitjans digitals dilueixen els límits entre el text i la imatge per donar lloc a un llenguatge multimèdia que combina múltiples formes d'expressió (text, imatge, so, animació).

ALPHABET / ALFABETO / ALFABET

OUTLINE CHARACTER, B. C. 3500	ARCHAIC CUNEIFORM, B. C. 2500	ASSYRIAN, B. C. 700	LATE BABYLONIAN, B. C. 500

Sumerian writing
Escriptura sumeri-
cuneiforme
Escriptura sumeri-
cuneiforme

Cuneiform writing
Escriptura cuneiforme
Escriptura cuneiforme

Egyptian hieroglyphic
Jeroglífico egipcio
Jeroglífic egipci

In the proto-Sumerian culture, linguistic signs were both abstract and iconic: they represented both the idea and the visual appearance of objects. This kind of sign, which is at the same time idea and image, is referred to as a pictogram. Subsequently, in the cuneiform period, signs became more abstract: they did not necessarily resemble what they represented. These signs are called ideograms. Later in history, the Egyptian hieroglyphic combined pictograms and ideograms in a new sign: the phonogram, which indicates how to translate a symbol into a sound. This way, idea, image and sound became integrated within the hieroglyph. In the Chinese language, symbols do not represent an object as is the case with pictograms or ideograms, but a word and its sound. Such symbols are called logograms.

En la cultura proto-sumeria, los signos lingüísticos eran abstractos e icónicos: representaban tanto la idea como la apariencia de los objetos. A este tipo de signo, que es al mismo tiempo idea e imagen, se le denomina pictograma. Posteriormente, en el período cuneiforme, los signos se hicieron más abstractos: no se asemejaban a aquello que representaban. Estos signos son llamados ideogramas. Más adelante en la historia, los jeroglíficos egipcios combinaban pictogramas e ideogramas en un nuevo tipo de signo: el fonograma, que indica cómo traducir el símbolo en un sonido. De esta manera, idea, imagen y sonido quedaron integrados en el jeroglífico. En el idioma chino, los símbolos no representan un objeto como es el caso de los pictogramas o ideogramas, sino una palabra y su sonido. A estos símbolos se les denominan logogramas.

En la cultura proto-sumèria, els signes lingüístics eren abstractes i icònics: representaven tant la idea com l'aparença dels objectes. A aquest tipus de signe, que és a la vegada idea i imatge, se li denomina pictograma. Posteriorment, en el període cuneiforme, els signes es van fer més abstractes: no s'assemblaven al que representaven. Aquests signes són anomenats ideogrames. Més endavant en la història, els jeroglífics egipcis combinaven pictogrames i ideogrames en un nou tipus de signe: el fonograma, que indica com traduir el símbol en un so. D'aquesta manera, idea, imatge i so van quedar integrats en el jeroglífic. En l'idioma xinès, els símbols no representen un objecte com és el cas dels pictogrames o ideogrames, sinó una paraula i el seu so. Aquests símbols se'ls denominen logogrames.

This identity between technique and formal expression of the writing has not always been maintained. At first, the new printing technique provided by the Gutenberg press (1452) did not bring about new typography. In the first printings, Gutenberg turned to gothic writing –product of the manual technique of feather, ink and parchment– to create the forms of its types. This transposition of forms from one technique to another is not exclusive of typography. It has also occurred in other artistic forms at different times in history. For instance, in the architecture of the nineteenth century, buildings continued to recall the decorative forms of past styles, created with other materials –such as stone– and techniques, even though they were built with iron.

Esta identidad entre técnica y expresión formal no siempre se ha mantenido. Así, la invención de una nueva técnica para reproducir los textos –la imprenta de Gutenberg, 1452– no trajo consigo –de entrada– una nueva tipografía. Más bien, Gutenberg tomó de la escritura gótica –producto de otra técnica, la de la pluma– las formas de sus tipos. Esta transposición de las formas de una técnica a otra se manifiesta también en otras formas artísticas, y en otras épocas. Por ejemplo, en la arquitectura del siglo diecinueve los edificios construidos con hierro seguían rememorando las formas decorativas de estilos pasados, creadas con otros materiales –como la piedra– y técnicas.

Aquesta identitat entre tècnica i expressió formal no sempre s'ha mantingut. Així, la invenció d'una nova tècnica per reproduir els textos –la impremta de Gutenberg, 1452– no va comportar –d'entrada– una nova tipografia. Més aviat, Gutenberg va prendre de l'escriptura gòtica –producte d'una altra tècnica, la de la ploma– les formes dels seus tipus. Aquesta transposició de les formes d'una tècnica a una altra es manifesta també en altres formes artístiques, i en altres èpoques. Per exemple, en l'arquitectura del segle dinou els edificis construïts amb ferro seguien rememorant les formes decoratives d'estils passats, creades amb altres materials –la pedra– i tècniques.

omnia vidisset q̄ fecerat iherosolimis i die festo. Et ip̄i tū venerat ad diē festū. Venit ergo iteū in chana galilee: ubi fecit aquā vinū. Et erat quidā regul⁹ cui⁹ filius infirmabat raphaenam. Hic cum audisset quia ihesus adveniret a iudea in galileā abiit ad eum: et rogabat eum. ut descenderet ⁊ sanaret filiū eius. Incipiebat enim mori. Dixit ergo ihesus ad eū. Nisi signa et prodigia videritis nō creditis. Dicit

Gothic writing
Escritura gòtica
Escriptura gòtica

Henri Labrouste, Paris (1843-50) –
Sainte-Geneviève Library
Biblioteca Sainte-Geneviève
Biblioteca Sainte-Geneviève

MODERN ART AND TYPOGRAPHY / ARTE MODERNO Y TIPOGRAFÍA / MODERN ART AND TYPOGRAPHY

Peter Behrens — Typography
/ Tipografía / Tipografia

As Peter Behrens stated, “Type is one of the most eloquent means of expression in every epoch of style. Next to architecture, it gives the most characteristic portrait of a period and the most severe testimony of a nation’s intellectual status.” Behrens used in his graphic design work the same criteria as in his work as an architect: combining tradition with modernity, stylizing the forms of the past to make them clearer and more legible.

Futurists were not so condescending with regards to the past and tradition. Instead, the futuristic revolution, proclaimed by Marinetti, demanded a fresh start and a complete break up with the past, including in language. According to Marinetti, words had to be liberated from syntactic and compositional rules to be able to express themselves freely on the page.

Apollinaire coined the term “Calligramme” (Calligramme = calligraphie + idéogramme) for naming a form of

Peter Behrens, Berlin (1908-09) — AEG Turbine factory / Fábrica de turbinas AE / Fábrica de turbinas AEG

Como sostuvo Peter Behrens, “Uno de los medios de expresión más elocuentes que utilizan todos los períodos son las letras. Éstas, junto con la arquitectura, suelen ofrecer la imagen más particular de una época y el testimonio más riguroso del nivel de evolución de un pueblo”. Behrens utilizó en su labor de diseño gráfico los mismos criterios que en su obra como arquitecto: combinar la tradición con la modernidad, estilizando las formas del pasado para hacerlas más claras, más legibles.

Los futuristas no fueron tan condescendientes con el pasado y la tradición. Más bien la revolución futurista, proclamada por Marinetti, reclamaba un comienzo nuevo y una ruptura total con el pasado, también en el lenguaje. Según Marinetti, las palabras debían ser liberadas de las reglas sintácticas y compositivas para poder expresarse libremente en la página.

Apollinaire acuñó el término caligrama (calligramme= calligraphie+idéogramme) para denominar una for-

Marinetti, Adrianópolis (1912)
— Zang Tumb Tumb.

Com va sostenir Peter Behrens, “Un dels mitjans d’expressió més eloqüents que utilitzen tots els períodes són les lletres. Aquestes, juntament amb l’arquitectura, solen oferir la imatge més particular d’una època i el testimoni més rigorós del nivell d’evolució d’un poble”. Behrens va utilitzar en la seva faceta de dissenyador gràfic els mateixos criteris que en la seva obra com a arquitecte: combinar la tradició amb la modernitat, estilitzant les formes del passat per fer-les més clares, més llegibles.

Els futuristes no van ser tan condescendents amb el passat i la tradició. Més aviat la revolució futurista, proclamada per Marinetti, reclamava un començament nou i una ruptura total amb el passat, també en el llenguatge. Segons Marinetti, les paraules havien de ser alliberades de les regles sintàctiques i compositives per poder expressar-se lliurement per la pàgina.

Apollinaire va encunyar el terme cal·ligrama (calligramme=calligraphie + idéogramme) per de-

writing that linked the iconic and symbolic dimension of a text. In his poem “Il Pleut”, words fall from top to bottom as if they were raindrops hitting the ground. The meaning of the text lies not only in the written words, but in the relationship between them and their visual expression. Also, sound is present in the poem when it refers to, “Those rearing clouds begin to neigh a whole universe of auricular cities”.

Dada used similar resources to free language from the syntactic and compositional rules it had been subjected to. However, there are differences between the words in freedom of Marinetti and the Dadaist texts. Words in a futurist poem are endowed with life: they cry, they move, they express themselves as animate beings; they talk to us and we understand them. Instead, in a poster by Schwitters, words have no character nor wish that we listen to them: there are signs that are freely grouped, in many ways, inviting the observer to organize them in order to give them meaning. The poster combines alphabetic and also iconic elements (finger pointing) in a way that evokes the signs of Egyptian hieroglyphics.

Apollinaire (1916) — Il Pleut

ma de escritura que unía la dimensión icónica y simbólica del texto. En su poema “Il Pleut”, las palabras caen de arriba abajo como si fuesen gotas de lluvia que chocan contra el suelo. El significado del texto no se encuentra únicamente en las palabras escritas, sino en la relación entre éstas y su expresión visual. También el sonido está presente en el poema que alude a las nubes encabritadas de las que surgen las gotas de lluvia que “lloran una antigua música”.

El dadaísmo utilizó recursos similares para liberar al lenguaje de las reglas sintácticas y compositivas a las que estaba sometido. Sin embargo, existen diferencias entre las palabras en libertad de Marinetti y los textos dadaístas. Las palabras en un poema futurista están dotadas de vida: gritan, se mueven, se expresan como seres animados; nos hablan y las entendemos. En el cartel de Schwitters, por otro lado, las palabras no tienen personalidad ni pretenden que las escuchemos: son signos que se agrupan libremente, de múltiples maneras, invitando al espectador a organizarlos a su manera para darles significado. En el cartel se combinan elementos alfabéticos, y también icónicos (el dedo que señala), que evocan a los signos de los jeroglíficos egipcios.

nominar una forma d'escriptura que unia la dimensió icònica i simbòlica del text. En el seu poema “Il pleut”, les paraules cauen de dalt a baix com si fossin gotes de pluja que xoquen contra el terra. El significat del text no es troba únicament en les paraules escrites, sinó en la relació entre aquestes i la seva expressió visual. També el so és present en el poema que fa referència als núvols, dels quals sorgeixen les gotes de pluja que “ploren una antiga música”.

El dadaisme va utilitzar recursos similars per alliberar el llenguatge de les regles sintàctiques i compositives a què estava sotmès. No obstant això, hi ha diferències entre les paraules en llibertat de Marinetti i els textos dadaïstes. Les paraules en un poema futurista estan dotades de vida: criden, es mouen, s'expressen com a éssers animats; ens parlen i les entenem. En el cartell de Schwitters, d'altra banda, les paraules no tenen personalitat ni pretenen que les escoltem: són signes que s'agrupen lliurement, de múltiples maneres, convidant l'espectador a que els organitzi a la seva manera per donar-los significat. Al cartell es combinen elements alfabètics, i també icònics (el dit que assenyala), que evocuen als signes dels jeroglífics egipcis.

Kurt Schwitters (1923)

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Apollinaire, G. (2003). *Calligrammes*. Paris: Gallimard. (Original work published 1814).
- Banham, R. (1960). *Theory and design in the first machine age*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bosler, D. (2012). *Mastering Type: The Essential Guide to Typography for Print and Web Design*. Cincinnati, OH: How Books.
- Brownie, B. (2011). *Type image*. Berkeley, MI: Ginko Press.
- Carter, R., Day, B., & Meggs, P. B. (2012). *Typographic Design: Form and Communication*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Cullen, K. (2012). *Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How Typography Affects Design*. Beverly, MA: Rockport Publishers.
- Drucker, J. (1995). *The Alphabetic labyrinth: the letters in history and imagination*. New York, NY: Thames and Hudson.
- Drucker, J. (2009). *Graphic design history: a critical guide*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Drucker, J. (1994). *The visible word: experimental typography and modern art, 1909-1923*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Lupton, E. (2010). *Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students*. New York, NY: Princeton Architectural Press.
- Lustig, E., & Lupton, E. (1996). *Letters from the Avant-Garde: Modern Graphic Design*. Kiosk Books.
- Rye, J. (1972). *Futurism*. London: Studio Vista/Dutton Pictureback.
- Saltz, I. (2009). *Typography Essentials: 100 Design Principles for Working with Type*. Beverly, MA: Rockport Publishers.

Sign and meaning / Signo y significación / *Signe i significació*

In its most general sense, a sign is an object perceivable by any sense, that represents another object. The fact that an object represents another means that they share some meaning. The sign and what it represents maintain a relationship of significance. The science that deals with the study of signs is called semiotics (in the Anglo-American tradition) or semiology (in the European tradition).

Un signo es un objeto perceptible por cualquiera de los sentidos que representa a otro objeto. Que un objeto represente a otro quiere decir que comparten algún significado. La relación que existe entre un objeto y lo que representa es una relación de significación. Las ciencias que se ocupan del estudio de los signos son la semiótica (en la tradición anglo-americana) o la semiología (de tradición europea).

Un signe és un objecte perceptible per qualsevol dels sentits que representa un altre objecte. Que un objecte representi a un altre vol dir que comparteixen algun significat. La relació que existeix entre un objecte i el que representa és una relació de significació. Les ciències que s'ocupen de l'estudi dels signes són la semiòtica (en la tradició anglo-americana) o la semiologia (de tradició europea).

SIGN / SIGNO / SIGNE

Saussure — The concept of sign,
El concepto de signo
El concepte de signe

Charles Sanders Peirce —
Semiotic triangle,
Triàngulo semiòtic,
Triangle semiòtic.

In linguistics, there are two notions of sign: one originated by Ferdinand de Saussure, who considers the sign as the union of two elements, signifier (signifiant) and signified (signifié); the other one from Charles Sanders Peirce, for whom the sign is composed of three elements: sign (or representamen; the signifier of Saussure), object (which is represented by the sign), and the interpretant (concept or meaning of the sign).

For Saussure, the sign is the expression of an acoustic image, the perception of a sensory impression that arises as a result of the act of speaking and that includes sound and sight. The signifier is the sensible component of the sign, it is what is present (visible and/or audible); the meaning is what is absent, what is perceived only intellectually. There is no meaning without signifier; both constitute the sign in an indissoluble manner.

For Peirce “a sign as anything which is so determined by something else, called its Object, and so determines an effect upon a person, which effect I call its interpretant, that the latter is thereby mediately determined by the former.” (C. S. Peirce, A Letter to Lady Welby, 1908, Semiotic and Significs, pp. 80-81).

En la lingüística, existen dos concepciones del signo: una originaria de Ferdinand de Saussure que considera el signo como la unión de dos elementos, signifiante y significado; otra que deriva de Charles Sanders Peirce, para quien el signo se compone de tres elementos: signo (o representamen; el signifiante de Saussure), objeto (lo que es representado por el signo), y el interpretante (concepto o significado del signo).

Para Saussure, el signo es la expresión de una imagen acústica, la percepción de una impresión sensorial que surge como resultado del acto de hablar y que incluye el sonido y la vista. El signifiante es el componente sensible del signo, lo que está presente (visible y/o audible); el significado es lo que está ausente, lo que sólo se percibe intelectualmente. No existe significado sin signifiante, ambos constituyen de forma indisoluble el signo.

Para Peirce “a sign as anything which is so determined by something else, called its Object, and so determines an effect upon a person, which effect I call its interpretant, that the latter is thereby mediately determined by the former.” (C.S. Peirce, A Letter to Lady Welby, 1908, Semiotic and Significs, pp. 80-81).

A la lingüística, hi ha dues concepcions del signe: 1 originària de Ferdinand de Saussure que considera el signe com la unió de dos elements, signifiant i significat; altra que deriva de Charles Sanders Peirce, per a qui el signe es compon de tres elements: signe (o representamen, el signifiante de Saussure), objecte (el que és representat pel signe), i el interpretant (concepte o significat del signe).

Per Saussure, el signe és l'expressió d'una imatge acústica, la percepció d'una impressió sensorial que sorgeix com a resultat de l'acte de parlar i que inclou el so i la vista. El signifiant és el component sensible del signe, el que està present (visible i / o audible); el significat és el que està absent, la qual cosa només es percep intel·lectualment. No existeix significat sense signifiant, ambdós constitueixen de manera indisoluble el signe.

Per Peirce “a sign as anything which is so determined by quelcom else, called its Object, and so determinis an effect upon a person, which effect I call its Interpretant, that the later is thereby mediately determined by the former.” (C.S. Peirce, A Letter to Lady Welby, 1908, Semiotic and Significs, pp. 80-81).

DENOTATION AND CONNOTATION / DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN / DENOTACIÓ I CONNOTACIÓ

In linguistics, two different kinds of relation between signifier and signified are considered: denotative (objective) and connotative (subjective). Denoting means to point out those objects of the world –physical or intellectual– to which a word is commonly assigned; for example, the definition of words in the dictionary. Denotation works from the word to the object. Connotation works in the opposite way: words acquire meanings as a result of their use by a community of speakers of the language. Connotation is related to feelings and emotions that are associated to words. Poetry uses this connotative dimension of language to express and communicate images and feelings. As the poet Mallarmé once said: “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole: évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements.”

En la lingüística, se diferencia entre dos tipos de relación entre significante y significado: denotativa (objetiva) y connotativa (subjectiva). Denotar es señalar aquellos objetos del mundo –físico o intelectual– a los que se les asigna comúnmente una palabra; por ejemplo, las definiciones de las palabras en el diccionario. La denotación opera desde la palabra hacia el objeto. La connotación sigue el camino inverso: las palabras van adquiriendo significados como resultado de su uso por una comunidad de hablantes de la lengua. La connotación se vincula a los sentimientos y emociones asociados a las palabras. La poesía hace uso de esta capacidad connotativa del lenguaje para expresar y comunicar imágenes y sentimientos. Tal como expresó el poeta Mallarmé: “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole: évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements.”

En la lingüística, es diferencia entre dos tipus de relació entre significat i significat: denotativa (objectiva) i connotativa (subjectiva). Denotar és assenyalar aquells objectes del món –físic o intel·lectual– als quals se'ls assigna comunament una paraula; per exemple, les definicions de les paraules en el diccionari. La denotació opera des de la paraula cap a l'objecte. La connotació segueix el camí invers: les paraules van adquirint significats com a resultat del seu ús per una comunitat de parlants de la llengua. La connotació es vincula als sentiments i emocions associats a les paraules. La poesia fa ús d'aquesta capacitat connotativa del llenguatge per a expressar i comunicar imatges i sentiments. Tal com va expressar el poeta Mallarmé: “Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole: évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements.”

S'OTT
que

l'Abime

blanchi
étale

furieux

sous une inclinaison
plane désespérément

d'aile

la sienne

par

avance retombée d'un mal à dresser le vol
et couvrant les jaillissements
coupant au ras les bords

très à l'intérieur résume

l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative

jusqu'adapter
à l'envergure

sa béante profondeur en tant que la coque
d'un bâtiment

penché de l'un ou l'autre bord

Mallarmé (1897) — Un coup de dés jamais n'abolira le hasard

SYNTAX / SINTAXIS / SINTAXI

*Sentence**NP + VP**T + N + VP**T + N + Verb + NP**the + N + Verb + NP**the + man + Verb + NP**the + man + hit + NP**the + man + hit + T + N**the + man + hit + the + N**the + man + hit + the + ball*

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)
- (ii)
- (iv)
- (v)

Syntax can be defined as the part of grammar that studies the rules and principles that govern the combination of words in language. The generative grammar of Noam Chomsky explains the production mechanisms of sentences stemming from the syntactic rules inherent to a language. According to Chomsky, "Syntax is the study of the principles and processes by which sentences are constructed in particular languages. Syntactic investigation of a given language has as its goal the construction of a grammar that can be viewed as a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis." (Syntactic Structures, 1957). In this way, a sentence can be explained as a result of a process that begins from the deepest structure of the language, constituted by the subject-predicate nucleus. From this basic structure, the recursive application of a series of rules would lead to all the possible syntactically correct phrases in the language. This generative process is usually represented as a tree structure.

La sintaxis puede definirse como la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinación de las palabras en el lenguaje. La gramática generativa de Noam Chomsky explica los mecanismos de producción de las frases a partir de las reglas sintácticas inherentes a una lengua. Según Chomsky, "Syntax is the study of the principles and processes by which sentences are constructed in particular languages. Syntactic investigation of a given language has as its goal the construction of a grammar that can be viewed as a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis." De esta manera, una frase puede explicarse como el resultado de un proceso que parte de la estructura más profunda del lenguaje constituida por el núcleo sujeto-predicado. A partir de esta estructura básica, la aplicación recursiva de unas reglas daría lugar a todas las frases posibles en un lenguaje, correctas desde el punto de vista sintáctico. Este proceso generativo suele representarse como una estructura de árbol.

La sintaxi es pot definir com la part de la gramàtica que estudia les regles i principis que governen la combinació de les paraules en el llenguatge. La gramàtica generativa de Noam Chomsky explica els mecanismes de producció de les frases a partir de les regles sintàctiques inherents a una llengua. Segons Chomsky, "Syntax is the study of the principles and processes by which sentences are constructed in particular languages. Syntactic investigation of a given language has as its goal the construction of a grammar that can be viewed as a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis." D'aquesta manera, una frase pot explicar-se com el resultat d'un procés que parte de la estructura més profunda del llenguatge constituïda pel nucli subjecte-predicat. A partir d'aquesta estructura bàsica, l'aplicació recursiva d'unes regles donaria lloc a totes les frases possibles en un llenguatge, correctes des del punt de vista sintàctic. Aquest procés generatiu sol representar com una estructura d'arbre.

The writer Jorge Luis Borges speculated with the idea of a library –the Babel library– where all of his books, written in all languages, would be the result of combining the characters of the alphabet: “This thinker observed that all the books, however diverse, are made up of uniform elements: the period, the comma, the space, the twenty-two letters of the alphabet. He also adduced a circumstance confirmed by all travelers: There are not, in the whole vast Library, two identical books. From all these incontrovertible premises he deduced that the Library is total and that its shelves contain all the possible combinations of the twenty-odd orthographic symbols (whose number, though vast, is not infinite); that is, everything which can be expressed, in all languages.”

El escritor Jorge Luis Borges, especuló con la idea de una biblioteca –la biblioteca de Babel– en la que todos sus libros, escritos en todas las lenguas, serían el resultado de combinar los caracteres del alfabeto: “...observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay, en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es dable expresar: en todos los idiomas.”

L'escriptor Jorge Luis Borges, va especular amb la idea d'una biblioteca –la biblioteca de Babel– en què tots els seus llibres, escrits en totes les llengües, serien el resultat de combinar els caràcters de l'alfabet: “...observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay, en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es dable expresar: en todos los idiomas.”

CONCRETE POETRY / POESÍA CONCRETA / POESIA CONCRETA

Robert Angot de
L'Eperonnière (1634)

Johannes Cramer (1646)

Gottfried Kleiner (1732)

Concrete poetry exploits this combinatorial ability of language to create purely “syntactic” works. As with other forms of concrete art – painting, for instance– there is no reference to an external reality which lies outside the work itself: the art work is the reality and its meaning needs to be found within the work itself, in this case, within the text.

La poesia concreta explota la capacitat combinatoria de la llengua per crear obres purament “sintàctiques”. Al igual que con otras formas de arte concreto –la pintura, por ejemplo– no hay ninguna referencia a una realidad externa que se encuentre fuera de la propia obra: la obra de arte es la realidad y su significado ha de ser encontrado dentro de la obra misma, en este caso, dentro del texto.

La poesia concreta explota la capacitat combinatoria de la llengua per crear obres purament “sintàctiques”. Igual que amb altres formes d'art concret –la pintura, per exemple– no hi ha cap referència a una realitat externa que es trobi fora de la pròpia obra: l'obra d'art és la realitat i el seu significat ha de ser trobat dins de la obra mateixa, en aquest cas, dins del text.

LANGUAGE AND REALITY / LENGUAJE Y REALIDAD / LLENGUATGE I REALITAT

In the philosophical tradition, the debate about the existence and the correlation between concepts – the ideas that exist in the mind–, words and things – what lies outside the mind– is known as the problem of universals. The various positions that have been taken in this debate can be summarized into three: conceptualism, nominalism and realism..

Conceptualists admit the existence of universal concepts –equivalent to Platonic ideas– regardless if there are words to name them or not, or whether there are objects in the world that correspond to them or not. It is the case of the concepts brought about by the sciences (for example, non-Euclidean geometry in the nineteenth century; or Higgs Boson in contemporary physics) whose existence as an idea precedes or anticipates their experience.

Unlike the conceptualists, nominalists deny the existence of a priori universal concepts, and recognize only the reality of individual entities and of the words that are used to name them and characterize them. In this way, what all the tables have in common is not the idea-table in the Platonic sense, but a set of properties encompassed by the word “table”.

Realists take an intermediate position between conceptualists and nominalists. They accept that there are universal concepts, although not as entities detached from the world of things, but linked to them. There is, thus, a congruency between a universal (namely, the idea in the mind) and the properties of the objects to which are referred. If the table is square, it is not because of the existence of the idea “squareness” as an abstract concept that has been previously reached through understanding, but because being square is an intrinsic

En la tradición filosófica, el debate sobre la existencia y las correspondencias entre los conceptos –las ideas que residen en la mente–, las palabras y las cosas – lo que reside fuera de la mente– se conoce como el problema de los universales. Las distintas posiciones que se han adoptado en este debate pueden resumirse en tres: conceptualismo, nominalismo y realismo.

Los conceptualistas admiten la existencia de conceptos universales –equivalentes a las ideas platónicas– con independencia de que hayan o no palabras para nombrarlos u objetos en el mundo de las cosas que se correspondan con ellos. Sería el caso de los conceptos producidos en el ámbito de la ciencia (e.g. la geometría no-euclídea, en el siglo XIX; el bosón de Higgs, en la física contemporánea) cuya existencia como idea precede o anticipa a la experiencia.

Los nominalistas, a diferencia de los conceptualistas, niegan la existencia de conceptos universales a priori, y reconocen únicamente la realidad de los entes individuales y de las palabras que se emplean para denominarlos y caracterizarlos. Así, lo que tienen en común todas las mesas no es la idea-mesa en el sentido platónico, sino un conjunto de propiedades abarcadas por la palabra “mesa”.

Los realistas adoptan una posición intermedia entre conceptualistas y nominalistas. Conceden que existan conceptos universales, aunque no como entes separados del mundo de las cosas, sino ligados a ella. Existe por tanto una congruencia entre un universal (es decir, la idea en la mente) y las propiedades de los objetos a los que se refiere. Si la mesa es cuadrada no es porque exista la idea “cuadratura” como un concepto abstracto al que se ha llegado previamente a través del entendimiento, sino porque ser

En la tradició filosòfica, el debat sobre l'existència i les correspondències entre els conceptes –les idees que resideixen a la ment–, les paraules i les coses – el que resideix fora de la ment– es coneix com el problema dels universals. Les diferents posicions que s'han adoptat en aquest debat poden resumir en tres: conceptualisme, nominalisme i realisme.

Els conceptualistes admeten l'existència de conceptes universals –equivalents a les idees platòniques– amb independència que hagin o no paraules per nomenar o objectes en el món de les coses que es corresponguin amb ells. Seria el cas dels conceptes produïts en l'àmbit de la ciència (per exemple la geometria no-euclidiana, al segle XIX, el bosó de Higgs, en la física contemporània) l'existència com a idea precedeix o anticipa a l'experiència.

Els nominalistes, a diferència dels conceptualistes, neguen l'existència de conceptes universals a priori, i reconeixen únicament la realitat dels ens individuals i de les paraules que s'empren per denominar i caracteritzar-los. Així, el que tenen en comú totes les taules no és la idea-taula en el sentit platònic, sinó un conjunt de propietats abastades per la paraula “taula”.

Els realistes adopten una posició intermèdia entre conceptualistes i nominalistes. Concedeixen que hi hagi conceptes universals, encara que no com ens separats del món de les coses, sinó lligats a ella. Existeix per tant una congruència entre un universal (és a dir, la idea en la ment) i les propietats dels objectes a què es refereix. Si la taula és quadrada no és perquè hi hagi la idea “cuadratura” com un concepte abstracte al qual s'ha arribat prèviament a través de l'enteniment, sinó perquè ser quadrada és una propietat intrínseca de la taula. En altres paraules,

property of a table. In other words, the universal (the idea) is derived from the characteristics shared by things.

cuadrada es una propiedad intrínseca de la mesa. En otras palabras, lo universal (la idea) se deriva de las características compartidas por las cosas.

l'universal (la idea) es deriva de les característiques compartides per les coses.

VISUAL POETRY / POESÍA VISUAL / POESIA VISUAL

Guillaume Apollinaire (1918)

Visual poetry exploits the dual dimension –visual and textual– of language. Words organize themselves in space in shapes that explain the content of the text. This tradition has existed since ancient times, before the avant-garde artists made it a favorite form of expression.

The futurist poet Marinetti, with his words in freedom, or Apollinaire, with his “calligrammes”, extend the boundaries of the written language endowing words with a visual meaning. According to Foucault, this kind of work blurs the traditional opposition between image and word: “Ainsi le calligramme prétend-il effacer ludiquement les plus vieilles oppositions de notre civilisation alphabétique: montrer et nommer; figurer et dire; reproduire et articuler; imiter et signifier; regarder et lire.”

La poesía visual explota la doble dimensión –visual y textual– del lenguaje. Las palabras se organizan en el espacio en figuras que explican el contenido del texto. Esta tradición ha existido desde la antigüedad, antes de que los artistas de las vanguardias hicieran de ella una de sus formas de expresión preferidas.

El poeta futurista Marinetti, con sus palabras en libertad, o Apollinaire, con sus caligramas, amplían los límites de la escritura dotando a las palabras de un significado visual. Según Foucault, este tipo de obras diluyen las tradicionales oposiciones entre imagen y palabra: “Ainsi le calligramme prétend-il effacer ludiquement les plus vieilles oppositions de notre civilisation alphabétique: montrer et nommer; figurer et dire; reproduire et articuler; imiter et signifier; regarder et lire.”

Joan Salvat-Papasseit (1923)

La poesia visual explota la doble dimensió –visual i textual– del llenguatge. Les paraules s'organitzen en l'espai en figures que expliquen el contingut del text. Aquesta tradició ha existit des de l'antiguitat, abans que els artistes de les avantguardes fessin d'ella una de les seves formes d'expressió preferides.

El poeta futurista Marinetti, amb les seves paraules en llibertat, o Apollinaire, amb els seus cal·ligrames, amplien els límits de l'escriptura dotant a les paraules d'un significat visual. Segons Foucault, aquest tipus d'obres dilueixen les tradicionals oposicions entre imatge i paraula: “Ainsi le calligramme prétend-il effacer ludiquement les plus vieilles oppositions de notre civilisation alphabétique: montrer et nommer; figurer et dire; reproduire et articuler; imiter et signifier; regarder et lire.”

Following the line initiated by the avant-gardes, other artists have combined, rather than fused, the visual and textual dimension of language. For example, in the work of Joan Brossa an image (the sea, "mar" in Catalan) and a character ("X") are combined to build a name. The process of combining words and images to decipher a meaning tests the knowledge of the "reader." As Bou has observed: "When the receiver tries to interpret the message at the reference level, he or she must combine three types of information: the strictly visual (drawing), which links the picture and the text, and the text in itself, as an act of speech."

Continuando con la línea iniciada por las vanguardias, otros artistas han combinado, más que fusionado, la dimensión visual y textual del lenguaje. Por ejemplo, en la obra de Joan Brossa, la combinación de una imagen (nombrada con la palabra "mar") y un carácter ("X") dan lugar a un nombre ("Marx"). El proceso de combinar palabra e imagen para descifrar un significado pone a prueba el conocimiento del "lector". Como sostiene Bou: "Quan el receptor prova d'interpretar el missatge, en el nivell referencial, ha de jugar amb tres tipus d'informacions: l'estrictament visual (el dibuix), la que relaciona el dibuix i el text, i la que proporciona el text per se, com a acte de parla."

Continuant amb la línia iniciada per les avantguardes, altres artistes han combinat, més que fusionat, la dimensió visual i textual del llenguatge. Per exemple, en l'obra de Joan Brossa, la combinació d'una imatge (nomenada amb la paraula "mar") i un caràcter ("X") donen lloc a un nom ("Marx"). El procés de combinar paraula i imatge per desxifrar un significat posa a prova el coneixement del "lector". Com sosté Bou: "Quan el receptor prova d'interpretar el missatge, en el nivell referencial, ha de jugar amb tres tipus d'informacions: l'estrictament visual (el dibuix), la que relaciona el dibuix i el text, i la que proporciona el text per se, com a acte de parla."

Joan Brossa — Elegy to Che / Elegia al Che / *Elegia al Che*

Joan Brossa — Ode to Marx / Oda a Marx / *Oda a Marx*

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Bohn, W. (1986). *The Aesthetics of Visual Poetry, 1914-1928*. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press.
- Bohn, W. (2010). *Reading Visual Poetry*. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press.
- Bohn, W. (Ed.). (2005). *Italian futurist poetry*. Toronto, Buffalo: University of Toronto Press.
- Chomsky, N. (2014). *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge, MA: M.I.T. Press.
- Espinosa, C. (Ed.). (1969, 1965). *Corrosive Signs: Essays on Experimental Poetry (Visual, Concrete, Alternative)*. Washington D.C.: Mouton Press, 1990.
- Gomringer, E. (Ed.). (1972). *Konkrete Poesie*. Stuttgart: Philipp Reclam.
- K. David Jackson, K. D., Vos, E., & Drucker, J. (1996). *Experimental Visual Concrete. Avant-Garde Poetry Since the 1960s*. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi.
- Molas, J., & Bou, E. (2003). *La crisi de la paraula: antología de poesía visual*. Barcelona: Edicions 62.
- Peirce, C. S. (1977). *Semiotics and Significs*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- de Saussure, F. (1998). *Course in General Linguistics*. Open Court Classics.
- Williams, E. (Ed.). (1967). *An Anthology of Concrete Poetry*. New York, NY: Something Else Press.
- Saltz, I. (2009). *Typography Essentials: 100 Design Principles for Working with Type*. Beverly, MA: Rockport Publishers.

Kinetic typography / Tipografía cinética / Tipografia cinètica

Today, texts are not only printed and fixed on a physical medium such as paper: they also move on ephemeral surfaces like movie or computer screens. With the advent of cinema, texts started to appear in the film credits. Afterwards, television and video experimented with the temporal dimension of the text. Currently, animated texts –alone or in combination with images and sounds– are commonplace in digital media, especially on the internet.

The terms “kinetic typography”, “motion graphics” and “dimensional typography” are used to refer to the text in motion (Bellantoni & Woolman, 1999). According to Curran (2000), “Motion Graphics is a term used to describe a broad range of solutions that graphic design professionals employ for creating a dynamic and effective communication design for film, television and the Internet. It combines talents such as design, filmmaking, writing, animation, information architecture and sound design into a profession”.

Hoy en día, los textos no sólo se imprimen y se fijan en un medio físico, como el papel: se mueven también en superficies efímeras como las pantallas de cine o de ordenador. Con la invención del cine, los textos comenzaron a aparecer en los créditos de las películas. Posteriormente, la televisión y el vídeo experimentaron con la dimensión temporal del texto. Actualmente, los textos animados, solos o en combinación con imágenes y sonidos, son habituales en los medios digitales, especialmente en internet.

Los términos “kinetic typography”, “motion graphics” y “dimensional typography” se utilizan para referirse al texto en movimiento (Bellantoni y Woolman, 1999). Según Curran (2000), “Motion Graphics is a term used to describe a broad range of solutions that graphic design professionals employ for creating a dynamic and effective communication design for film, television and the Internet. It combines talents such as design, filmmaking, writing, animation, information architecture and sound design into a profession”.

Avui en dia, els textos no només s'imprimeixen i es fixen en un mitjà físic, com el paper: es mouen també en superfícies efímeres com les pantalles de cinema o d'ordinador. Amb la invenció del cinema, els textos van començar a aparèixer en els crèdits de les pel·lícules. Posteriorment, la televisió i el vídeo van experimentar amb la dimensió temporal del text. Actualment, els textos animats, sols o en combinació amb imatges i sons, són habituals en els mitjans digitals, especialment a internet.

Els termes “kinetic typography”, “motion graphics” i “dimensional typography” s'utilitzen per referir-se al text en moviment (Bellantoni i Woolman, 1999). Segons Curran (2000), “Motion Graphics is a term used to descriu a broad range of solutions that graphic design Professionals Employ for creating a dynamic and effective communication design for film, televisió and the Internet. It combines talents such as design, Filmmaking, writing, animation, information architecture and sound design into a profession”.

PRINTED TEXT AND MOVING TEXT / EL TEXTO IMPRESO Y EL TEXTO EN MOVIMIENTO / LLENGUATGE EN MOVIMENT

Filippo Tommaso Marinetti (1915) –
Parole in libertà

Mallarmé (1914) – Un Coup de dés jamais
n'abolira le hasard

By its own nature, printed text is static: its structure is determined by the medium (paper) and by the technique (print) used. Its structure takes the form of characters and lines, sections and chapters. In Futurist printed texts, words appeared to be moving but in reality remained static. In a printed text, the temporal dimension emerges at the time of reading, when the reader chooses to read the text in a particular order: line by line, jumping from one page to another, or associating words according to their relative position and to their meanings, as suggested in Mallarmé's poems.

In an animated text the temporal dimension is no longer exclusive to the act of reading but becomes part of the text itself. In kinetic typography, typefaces come to life: they appear and disappear, transform and move through space. This way, animated texts take on new levels of meaning derived from their movement. This enables them to express ideas in a different way than the static texts do. The combination of word and movement makes the "reading" of an animated text more complex than that of a printed text. The attributes that are inherent to movement –such

Por su propia naturaleza, los textos impresos son estáticos: su estructura está determinada por el medio (papel) y por la técnica (impresión) utilizada. Su estructura toma la forma de caracteres y líneas, secciones y capítulos. En los textos impresos de los futuristas, las palabras parecían estar en movimiento, pero en realidad se mantenían estáticas. En un texto impreso, la dimensión temporal surge en el acto de la lectura, cuando el lector elige leer el texto en un orden particular: línea por línea, saltando de una página a otra, o asociando las palabras de acuerdo con su posición relativa y su significado, como sugieren los poemas de Mallarmé.

En un texto animado la dimensión temporal ya no es exclusiva del acto de la lectura, sino que es parte del texto en sí. En la tipografía cinética las letras cobran vida: aparecen y desaparecen, se transforman y se mueven a través del espacio. Así, los textos animados adquieren nuevos niveles de significado derivados de su movimiento. Esto les permite expresar ideas de una manera diferente a la de los textos estáticos. La combinación de la palabra y el movimiento hace que la "lectura" de un texto animado sea más com-

Per la seva pròpia naturalesa, els textos impresos són estàtics: la seva estructura està determinada pel medi (paper) i per la tècnica (impresió) utilitzada. La seva estructura pren la forma de caràcters i línies, seccions i capítols. En els textos impresos dels futuristes, les paraules semblaven estar en moviment, però en realitat es mantienen estàtiques. En un text imprès, la dimensió temporal sorgeix en l'acte de la lectura, quan el lector tria llegir el text en un ordre particular: línia per línia, saltant d'una pàgina a una altra, o associant les paraules d'acord amb la seva posició relativa i el seu significat, com suggereixen els poemes de Mallarmé.

En un text animat la dimensió temporal ja no és exclusiva de l'acte de la lectura, sinó que és part del text en si. En la tipografia cinètica les lletres cobren vida: apareixen i desapareixen, es transformen i es mouen a través de l'espai. Així, els textos animats adquireixen nous nivells de significat derivats del seu moviment. Això els permet expressar idees d'una manera diferent a la dels textos estàtics. La combinació de la paraula i el moviment fa que la "lectura" d'un text animat sigui més complexa que la d'un text imprès.

Postcards from America, Steve McLean, (1999) — Opening sequence / Títols de crèdit / Títols de crèdit

as direction, speed, pace and cadence – are added to those of the printed typeface –for example, scale, color or position of the letters and the order of the text–. Likewise, movement can modify the structural characteristics of words, the meaning of sentences and the narrative structure of a discourse.

Animation enhances the expressive power of typography. Motion can be used to emphasize parts of a text, to formulate questions or point out specific issues. Also, with motion a text comes to life and can convey feelings and emotions that go beyond the information provided by the reading of the text itself.

The movement of a text brings out the qualities of the space in which the action takes place, a space that is no longer limited to the rectangle of paper: driven by words we dive into a space whose boundaries are unknown beforehand. The movement of words produces narratives that overlap with the narrative of the text. Thereby, a word which is constructed character-by-character has a different meaning than a word that appears already written at once.

The combination of text and images in an animation adds new meanings to words. For example, an image can be used to create a spatial structure on which the text is built or an image can complement or transform the meanings of words.

pleja que la de un texto impreso. Los atributos que son inherentes al movimiento -como la dirección, la velocidad, el ritmo y la cadencia - se suman a los que son propios de la letra impresa -por ejemplo, la escala, el color o la posición de las letras y el orden del texto-. Asimismo, el movimiento puede modificar las características estructurales de las palabras, el significado de las oraciones y la estructura narrativa de un discurso.

La animación aumenta el poder expresivo de la tipografía. El movimiento puede ser utilizado para destacar partes de un texto, para formular preguntas o señalar cuestiones específicas. Además, con el movimiento el texto cobra vida y puede transmitir sentimientos y emociones que van más allá de la información proporcionada por la lectura del texto en sí.

El movimiento de un texto pone de manifiesto las cualidades del espacio en el que la acción tiene lugar, un espacio que ya no se limita al rectángulo de papel: impulsados por las palabras nos sumergimos en un espacio cuyos límites son desconocidos de antemano. El movimiento de las palabras da lugar a narrativas que se superponen a la narrativa del texto. Así, una palabra que se construye letra a letra tiene un significado diferente a una palabra que aparece escrita de una vez.

Als atributs que són inherents al moviment -com la direcció, la velocitat, el ritme i la cadència - se sumen als que són propis de la lletra impresa -per exemple, l'escala, el color o la posició de les lletres i l'ordre del text-. Tanmateix, el moviment pot modificar les característiques estructurals de les paraules, el significat de les oracions i l'estructura narrativa d'un discurs.

L'animació augmenta el poder expressiu de la tipografia. El moviment pot ser utilitzat per destacar parts d'un text, per a formular preguntes o assenyalar qüestions específiques. A més, amb el moviment el text cobra vida i pot transmetre sentiments i emocions que van més enllà de la informació proporcionada per la lectura del text en si.

El moviment d'un text posa de manifest les qualitats de l'espai en el que l'acció té lloc, un espai que ja no es limita al rectangle de paper: impulsats per les paraules ens submergim en un espai els límits del qual són desconeguts per endavant. El moviment de les paraules dona lloc a narratives que es superposen a la narrativa del text. Així, una paraula que es construeix lletra a lletra té un significat diferent a una paraula que apareix escrita d'una vegada.

The expressive power of an animated text is amplified with the sound that usually accompanies the words in motion; explicit sounds which can be heard, or sounds evoked by the motion that the viewer perceives as real.

Over the last century, animated text has been developing in parallel with the technologies that have been emerging over time: first film, then television and video, and finally digital media.

La combinación de texto e imágenes en una animación añade nuevos significados a las palabras. Por ejemplo, una imagen puede ser usada para crear una estructura espacial en la que se construye el texto o una imagen puede complementar o transformar los significados de las palabras.

La fuerza expresiva de un texto animado se amplifica con el sonido que suele acompañar a las palabras en movimiento; sonidos explícitos que se pueden escuchar o sonidos evocados por el movimiento que el espectador percibe como reales.

Durante el último siglo, el texto animado se ha venido desarrollando en paralelo con las tecnologías que han ido surgiendo con el tiempo: en primer lugar el cine, a continuación la televisión y el vídeo, y, finalmente, los medios digitales.

La combinació de text i imatges en una animació afegeix nous significats a les paraules. Per exemple, una imatge pot ser usada per crear una estructura espacial en la qual es construeix el text o una imatge pot complementar o transformar els significats de les paraules.

La força expressiva d'un text animat s'amplifica amb el so que sol acompanyar les paraules en moviment; sons explícits que es poden escoltar o sons evocats pel moviment que l'espectador percep com a reals.

Durant l'últim segle, el text animat s'ha desenvolupat en paral·lel amb les tecnologies que han anat sorgint amb el temps: en primer lloc el cinema, a continuació la televisió i el vídeo, i, finalment, els mitjans digitals.

FILM CREDITS / CRÉDITOS CINEMATOGRAFICOS / CRÈDITS CINEMATOGRAFICS

Early in film history, frame-by-frame animation was used to create the first animated texts. The forerunner in the use of this technique was George Méliès who, in the late nineteenth century, began to include texts in the titles of his movies. However, it was not until the 1950s when graphic designers started to exploit the expressive and aesthetic potential of film credits. The credits created by Saul Bass for Alfred Hitchcock's "North by Northwest" (1959) and "Psycho" (1960) are considered to be the starting point of kinetic typography. The purpose of these titles was not only informative, rather they were also used to translate the main idea of the film into a new language: the language of text in motion. Until then, animation had only been used to show the title of the film, the names of the actors and the producer.

Al principio de la historia del cine, la animación fotograma a fotograma se utilizó para crear los primeros textos animados. El precursor en el uso de esta técnica fue George Méliès quien, a finales del siglo XIX, comenzó a incluir textos en los títulos de sus películas. Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 cuando los diseñadores gráficos comenzaron a explotar el potencial expresivo y estético de los créditos de las películas. Los créditos creados por Saul Bass para "North by Northwest" (1959) y "Psycho" (1960) de Alfred Hitchcock son considerados el punto de partida de la tipografía cinética. El propósito de estos títulos de créditos no era sólo informativo, sino que servían para traducir la idea principal de la película en un nuevo lenguaje: el lenguaje del texto en movimiento. Hasta entonces, la animación sólo había sido utilizada para mostrar el título de la película, los nombres de los actores y el productor.

Al principi de la història del cinema, l'animació fotograma a fotograma es va utilitzar per crear els primers textos animats. El precursor en l'ús d'aquesta tècnica va ser George Méliès qui, a finals del segle XIX, va començar a incloure textos en els títols de les seves pel·lícules. No obstant això, no va ser fins a la dècada de 1950 quan els dissenyadors gràfics van començar a explotar el potencial expressiu i estètic dels crèdits de les pel·lícules. Els crèdits creats per Saul Bass per "North by Northwest" (1959) i "Psycho" (1960) d'Alfred Hitchcock són considerats el punt de partida de la tipografia cinètica. El propòsit d'aquests títols de crèdits no era només informatiu, sinó que servien per traduir la idea principal de la pel·lícula en un nou llenguatge: el llenguatge del text en moviment. Fins llavors, l'animació només havia estat utilitzada per mostrar el títol de la pel·lícula, els noms dels actors i el productor.

North by Northwest, Alfred Hitchcock (1959). Titles by Saul Bass /
Títulos de Saul Bass / Títols de Saul Bass

Psycho, Alfred Hitchcock (1960). Titles by Saul Bass /
Títulos de Saul Bass / Títols de Saul Bass

The Man with the Golden Arm, Otto Preminger (1955).
Titles by Saul Bass / Títulos de Saul Bass / Títols de
Saul Bass

Vertigo, Alfred Hitchcock (1958). Titles by Saul Bass /
Títulos de Saul Bass / Títols de Saul Bass

Bass was also the designer of the credits of two other well-known films by Hitchcock. In “North by Northwest”, he used a grid that represents the facade of a building as a support for the texts. Gradually, the texts are integrated into a facade in which the life of the city is reflected. In “Vertigo”, Bass combined texts with visual effects –the spiral motion created by John Whitney using emerging computer graphics technology– to reproduce the sensation of vertigo suggested by the title of the film.

Bass also worked with other film directors such as Stanley Kubrick, Otto Preminger, Billy Wilder and Martin Scorsese, performing some of the most memorable opening credits of American cinema.

Bass también fue el diseñador de los créditos de otras dos películas muy conocidas de Hitchcock. En “North by Northwest”, utilizó una cuadrícula que representa la fachada de un edificio como soporte de los textos. Poco a poco, los textos se integran en una fachada en la que se refleja la vida de la ciudad. En “Vertigo”, Bass combinó textos con efectos visuales –la espiral en movimiento creada por John Whitney utilizando la emergente tecnología de gráficos por ordenador – que reproducen la sensación de vértigo que sugiere el título de la película.

Bass trabajó también con otros directores de cine como Stanley Kubrick, Otto Preminger, Billy Wilder y Martin Scorsese, en la realización de algunos de los títulos de créditos más memorables del cine americano.

Bass també va ser el dissenyador dels crèdits d'altres dues pel·lícules molt conegudes de Hitchcock. A “North by Northwest”, va utilitzar una quadrícula que representa la façana d'un edifici com a suport dels textos. A poc a poc, els textos s'integren en una façana en la que es reflecteix la vida de la ciutat. A “Vertigo”, Bass va combinar textos amb efectes visuals -la espiral en moviment creada per John Whitney utilitzant l'emergent tecnologia de gràfics per ordinador - que reproduïen la sensació de vertigen que suggereix el títol de la pel·lícula.

Bass va treballar també amb altres directors de cinema com Stanley Kubrick, Otto Preminger, Billy Wilder i Martin Scorsese, en la realització d'alguns dels títols de crèdits més memorables del cinema americà.

Pablo Ferro is another title designer who has contributed to the development of new forms of expression in the genre of opening credits by means of audiovisual narratives and split-screens. In the credits of Kubrick's "Dr. Strangelove" hand-written texts are superimposed on a scene narrated according to the rhythm of the music. In "The Thomas Crown Affair" he uses the split-screen, a technique that had not been used previously, and which resulted in a style that became fashionable in the late 1960s.

Dr. Strangelove, Stanley Kubrick (1964) — Titles from Pablo Ferro / Títols de Pablo Ferro / Títols de Pablo Ferro

The Thomas Crown Affair, Norman Jewison (1968) — Titles from Pablo Ferro / Títols de Pablo Ferro / Títols de Pablo Ferro

In the 1990s, Kyle Cooper created the credits of the movie "Se7en" as if they were a short story that introduced the psychological profile of the protagonist through blurred texts and detailed drawings combined with sound effects that altogether conveyed a sense of unease and fear.

Pablo Ferro es otro diseñador de títulos de créditos que ha contribuido al desarrollo de nuevas formas de expresión en este género mediante las narrativas audiovisuales y las pantallas partidas. En los créditos de "Dr. Strangelove" de Stanley Kubrick, los textos escritos a mano se superponen en una escena narrada según el ritmo de la música. En "The Thomas Crown Affair" utilizó la pantalla dividida, una técnica que no había sido utilizada hasta entonces que dio lugar a un estilo que se puso de moda a finales de 1960.

Se7en, David Fincher (1995) — Titles from Kyle Cooper / Títols de Kyle Cooper / Títols de Kyle Cooper

En la década de 1990, Kyle Cooper realizó los créditos de la película "Se7en" a modo de una historia corta que presenta el perfil psicológico del protagonista a través de textos borrosos y dibujos detallados combinados con efectos de sonido que en conjunto transmiten una sensación de inquietud y de temor.

Pablo Ferro és un altre dissenyador de títols de crèdits que ha contribuït al desenvolupament de noves formes d'expressió en aquest gènere mitjançant les narratives audiovisuals i les pantalles partides. En els crèdits de "Dr. Strangelove" de Stanley Kubrick, els textos escrits a mà es superposen en una escena narrada segons el ritme de la música. A "The Thomas Crown Affair" va utilitzar la pantalla dividida, una tècnica que no havia estat utilitzada fins llavors que va donar lloc a un estil que es va posar de moda a finals de 1960.

En la dècada de 1990, Kyle Cooper va realitzar els crèdits de la pel·lícula "Se7en" a manera d'una història curta que presenta el perfil psicològic del protagonista a través de textos borrosos i dibuixos detallats combinats amb efectes de so que en conjunt transmeten una sensació de inquietud i de por.

TELEVISION / LENGUAJE EN MOVIMIENTO / LLENGUATGE EN MOVIMENT

Martin Lambie-Nairn — CHANNEL 4

Animated texts have also been used in television, especially for the advertising of channels –the so-called TV idents– which have been used since the early 1950s to create an identity (TV branding). In this genre, it is worth noting the works of Martin Lambie-Nairn for the BBC, some of which were made using computer animation techniques.

The advent of cable television in the 1980s, and especially of the channel MTV, contributed to the renewal of the genre by using a transgressive style with the aim of capturing a young and irreverent audience.

Los textos animados se han utilizado también en la televisión, sobre todo para la publicidad de los canales (los denominados “TV idents”) que se viene utilizando desde principios de 1950 para crear una identidad (“TV branding”). En este género, cabe destacar los trabajos realizados por Martin Lambie-Nairn para la BBC, algunos de ellos realizados con técnicas de animación por ordenador.

La llegada de la televisión por cable en la década de 1980, y en especial el canal MTV, ha contribuido a renovar el género mediante el uso de un estilo transgresor con el objetivo de captar a un público joven e irreverente.

Els textos animats s’han utilitzat també a la televisió, sobretot per a la publicitat dels canals (els anomenats “TV idents”) que s’utilitza des de principis de 1950 per crear una identitat (“TV branding”). En aquest gènere, cal destacar els treballs realitzats per Martin Lambie-Nairn per a la BBC, alguns d’ells realitzats amb tècniques d’animació per ordinador.

L’arribada de la televisió per cable a la dècada de 1980, i especialment el canal MTV, ha contribuït a renovar el gènere mitjançant l’ús d’un estil transgressor amb l’objectiu de captar un públic jove i irreverent.

Martin Lambie-Nairn — BBC Channel 2

MTV idents (1980s)

DIGITAL MEDIA / MEDIOS DIGITALES / LLENGUATGE EN MOVIMENT

Eduardo Kac (1997) — Reversed Mirror

Erik van Blokland (1995) — LettError Movable Type Mirror

Roberto de Vicq — Bembo's zoo

Digital technologies facilitate the creation of animated texts and make this technique available to a wider audience. These techniques enable the integration of different formats -text, animation, and sound-image into a multimedia work. In addition, digital technology fosters interaction between the viewer and a multimedia work that is no longer lineal and closed -as it was on the television- but non-lineal and open. Currently, these interactive multimedia productions are commonplace on web pages (banners, for example).

Las tecnologías digitales facilitan la creación de textos animados y ponen esta técnica a disposición de un público más amplio. Estas técnicas permiten integrar diversos formatos -texto, animación, imagen y sonido- en una obra multimedia. Además, la tecnología digital favorece la interacción entre el espectador y la obra multimedia que ya no es lineal y cerrada -como fue en la televisión- sino no-lineal y abierta. En la actualidad, las producciones multimedia interactivas son un lugar común en las páginas web (banners, por ejemplo).

Les tecnologies digitals faciliten la creació de textos animats i posen aquesta tècnica a disposició d'un públic més ampli. Aquestes tècniques permeten integrar diversos formats -text, animació, imatge i so- en una obra multimèdia. A més, la tecnologia digital afavoreix la interacció entre l'espectador i l'obra multimèdia que ja no és lineal i tancada -com va ser a la televisió- si no, no-lineal i oberta. En l'actualitat, les produccions multimèdia interactives són un lloc comú en les pàgines web (banners, per exemple).

The expressive possibilities of animating texts created with digital media have been explored by artists. Some representative works are “Bembo’s Zoo” by Robert Vicq; “LettError Movable Type” by Erik van Blokland; the audiovisual adaptations of concrete poems created by Christian Caselli, and the works of Eduardo Kac.

Las posibilidades expresivas de los textos animados creados con medios digitales han sido exploradas por los artistas. Algunas obras representativas son “Bembo’s Zoo” de Robert Vicq; “LettError Movable Type” de Erik van Blokland; las adaptaciones audiovisuales de poemas concretos creados por Christian Caselli, y las obras de Eduardo Kac.

Les possibilitats expressives dels textos animats creats amb mitjans digitals han estat explorades pels artistes. Algunes obres representatives són “Bembo’s Zoo” de Robert Vicq, “LettError Movable Type” d’Erik van Blokland, les adaptacions audiovisuals de poemes concrets creats per Christian Caselli, i les obres d’Eduardo Kac.

Christian Caselli (2009) — Adaptation of the poem “Pêndulo”, from E.M. de Melo e Castro / Adaptación del poema “Pêndulo”, de E.M. de Melo e Castro / Adaptació del poema “Pêndulo”, de E.M. de Melo e Castro

Christian Caselli (2009) — Adaptation of the poem “Velocidade”, from Ronald Azeredo (1957) / Adaptación del poema “Velocidade”, de Ronald Azeredo (1957) / Adaptació del poema “Velocidade”, de Ronald Azeredo (1957)

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Blackwell, L. (2003). *Tipografía del siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Bellatoni, J., & Woolman, M. (1999). *Type in motion. Innovations in digital graphics*. New York, NY: Rizzoli.
- Bohn, W. (2011). *Reading Visual Poetry*. Madison, WI: Fairleigh Dickinson University Press.
- Curran, S. (2000). *Motion graphics. Graphic Design for broadcast and film*. Hamburg: Ginko Press GmbH.
- Halas, J. (1967). *Film & Graphics*. Edición de Walter Herderg. Zurich: The Graphics Press.
- Woolman, M. (2005). *Tipografía en movimiento*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Solana, G., & Boneu, A. (2007). *Uncredited: Diseño gráfico y títulos de crédito*. Barcelona: Index Book.
- Dopress (Ed.). (2012) *Moving graphics: new directions in motion design*. Barcelona: Promopress.
- Mourgues, N. (1994). *Le générique de film*. Méridiens Sciences Humaines.

Multimedia and transdisciplinarity / Multimedia y transdisciplinariedad / *Multimèdia i transdisciplinarietat*

Multimedia is an adjective that is applied to the simultaneous combination of a diversity of media –image, text, sound- in a single work. However, the goal of a multimedia work is not the simple fusion of different means of expression, nor the translation of content from one medium to another. Instead, it is about establishing relationships between different media to overcome the disciplinary boundaries that are associated with them with the purpose of creating new forms of expression in a new medium: the multimedia work.

Multimedia es un adjetivo que se aplica a la conjunción simultánea de diversos medios – imagen, texto, sonido- en una misma obra. Sin embargo, el objetivo de una obra multimedia no es la simple fusión de distintos medios de expresión, ni la traducción de un contenido de un medio a otro. Más bien, se trata de establecer relaciones entre diversos medios para superar los límites disciplinares asociados a cada uno de ellos con el fin de crear nuevas formas de expresión en un medio nuevo: la obra multimedia.

Multimèdia és un adjectiu que s'aplica a la conjunció simultània de diversos mitjans -imatge, text, so- en una mateixa obra. No obstant això, l'objectiu d'una obra multimèdia no és la simple fusió de diferents mitjans d'expressió, ni la traducció d'un contingut d'un mitjà a un altre. Més aviat, es tracta d'establir relacions entre diversos mitjans per superar els límits disciplinaris associats a cada un d'ells per tal de crear noves formes d'expressió en un mitjà nou: l'obra multimèdia.

COMBINATION OF MATERIALS AND TECHNIQUES / COMBINACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS / COMBINACIÓ DE MATERIALS I TÈCNiques

When combining various means of expression –text, sound and image– a multimedia work puts into relation different disciplines such as literature, music and photography. In order to grasp the meaning of a multimedia work, it is necessary to capture the interrelationships between its different media.

Before the advent of the multimedia format, we find numerous precedents in art history where various media and techniques are combined in a single work. For example, in the early twentieth century, Braque and Picasso included in their pictorial work everyday materials such as newspaper clippings and clothes. This way, as Rush (2005) contended, these painters managed to “extend the content of the canvas beyond the paint”. Integrating various materials in a painting permitted having, on a single medium (the surface of the canvas) not only a diversity of materials but also different media –the press represented by a newspaper clipping– that demand their own way to be perceived in the work as a whole (for instance, a page of a newspaper can be read, but within the painting it becomes a texture that combines itself with other materials).

Mediante la combinación de diversos medios de expresión –texto, sonido e imagen– una obra multimedia pone en relación diversas disciplinas como, por ejemplo, la literatura, la música o la fotografía. Para aprehender el significado de una obra multimedia hay que captar las interrelaciones entre los diferentes medios que la integran.

Antes de la aparición del formato multimedia, encontramos numerosos precedentes en la historia del arte en los que se combinan diversos medios y técnicas en una misma obra. Por ejemplo, a principios del siglo veinte, Braque y Picasso incluyeron en sus obras pictóricas materiales de uso cotidiano como recortes de periódicos y telas. De esta manera, como sostiene Rush (2002), estos pintores consiguieron “ampliar el contenido de la tela más allá de la pintura”. Al integrar diversos materiales en el cuadro se conseguía reunir en un único soporte –la superficie del cuadro– no solo diversos materiales sino también diferentes medios –la prensa, representada por un recorte de periódico– que demandan una manera propia de ser percibidos en el conjunto de la obra (por ejemplo, una hoja del periódico se puede leer, aunque dentro del cuadro se convierte en una textura que se combina con otros materiales).

Mitjançant la combinació de diversos mitjans d'expressió –text, so i imatge– una obra multimèdia posa en relació diverses disciplines com, per exemple, la literatura, la música o la fotografia. Per copsar el significat d'una obra multimèdia cal captar les interrelacions entre els diferents mitjans que la integren.

Abans de l'aparició del format multimèdia, trobem nombrosos precedents en la història de l'art en els quals es combinen diversos mitjans i tècniques en una mateixa obra. Per exemple, a principis del segle vint, Braque i Picasso van incloure en les seves obres pictòriques materials d'ús quotidià com retalls de diaris i teles. D'aquesta manera, com sosté Rush (2002), aquests pintors van aconseguir “ampliar el contingut de la tela més enllà de la pintura”. En integrar diversos materials en el quadre s'aconseguia reunir en un únic suport –la superfície del quadre– no només diversos materials sinó també diferents mitjans –la premsa, representada per un retall de diari– que demanen una manera pròpia de ser percebuts en el conjunt de l'obra (per exemple, un full del diari es pot llegir, encara que dins del quadre es converteix en una textura que es combina amb altres materials).

Beyond painting, modern art had a marked experimental nature. The artists left behind the classical disciplines to begin exploring the possibilities of new media such as photography and film. Therefore, boundaries between the art world and the world of everyday life, and between the world of artistic creation and technological production began to dissolve. This dissolution of boundaries between art and life continued throughout the twentieth century, giving rise to new forms of artistic expression that went beyond what was considered to be traditional arts, such as painting or sculpture. With the advent of television, video and finally the computer, new art disciplines appeared including video art, performance, software art and interactive art. In the new spaces of artistic creation, art merged with technology and mass media. Nam June Paik, for example, combined in his performances video reproductions with television sets; performances which, at the same time, were photographed and videotaped.

Georges Braque (1929) — Le Jour

Más allá de la pintura, el arte moderno tuvo un marcado carácter experimental. Los artistas abandonaron las disciplinas clásicas para comenzar a explorar las posibilidades de los nuevos medios como la fotografía y el cine. En consecuencia, se empezaron a disolver los límites entre el mundo del arte y el mundo de la vida cotidiana, entre el mundo de la creación artística y el de la producción tecnológica. Esta disolución de los límites entre arte y vida continuó a lo largo del siglo veinte, dando lugar a nuevas formas de expresión artística que iban más allá de las artes consideradas tradicionales, como la pintura o la escultura. Con la llegada de la televisión, el vídeo y finalmente el ordenador aparecieron nuevas formas de expresión artística como el videoarte, la performance, el arte digital, el software art y el arte interactivo. En los nuevos espacios de creación artística, el arte se fundió con la tecnología y con los medios de comunicación de masas. Nam June Paik, por ejemplo, combinó en sus performances reproducciones en vídeo con aparatos de televisión; performances que a su vez eran fotografiadas y grabadas en vídeo.

Pablo Picasso (1913) — Guitar

Més enllà de la pintura, l'art modern va tenir un marcat caràcter experimental. Els artistes van abandonar les disciplines clàssiques per començar a explorar les possibilitats dels nous mitjans com la fotografia i el cinema. En conseqüència, es van començar a dissoldre els límits entre el món de l'art i el món de la vida quotidiana, entre el món de la creació artística i el de la producció tecnològica. Aquesta dissolució dels límits entre art i vida va continuar al llarg del segle vint, donant lloc a noves formes d'expressió artística que anaven més enllà de les arts considerades tradicionals, com la pintura o l'escultura. Amb l'arribada de la televisió, el vídeo i finalment l'ordinador van aparèixer noves formes d'expressió artística com el videoart, la performance, l'art digital, el software art i l'art interactiu. En els nous espais de creació artística, l'art es va fondre amb la tecnologia i amb els mitjans de comunicació de masses. Nam June Paik, per exemple, va combinar en les seves performances reproduccions en vídeo amb aparells de televisió; performances que al seu torn eren fotografiades i gravades en vídeo.

Nam June Paik (1971) — Concert for TV, Cello and Videotape

Vladimir Tatlin (1914-17) — Relief
/ Relieve / Rellieu

Kurt Schwitters (1923) — Merz-
bild Kijkduin

Naum Gabo (1917) — Head in a
corner niche / Cabeza en un nicho
de esquina / Cap a un nínxol de
cantonada

Overcoming disciplinary boundaries carries a higher degree of freedom for artistic creation. It is no longer necessary to limit oneself to the techniques and materials from a certain discipline or creative field. Experimentation with new materials and the development of new techniques is part of the research process that leads to the construction of new artistic languages. As in the cubist collages, in the constructivist work of Tatlin metals, woods, and wires are the new materials that are integrated with traditional colour pigments on the surface of the canvas that acts as base. As is the case of Gabo's "Head in a corner niche", constructivist works are no longer a painting -despite having a rectangular, flat vertical support -or a sculpture- despite being three-dimensional objects. According to the Russian Constructivists, they are a "construction", that is to say, a plastic work that exceeds the traditional art forms. The Dada artist Kurt Schwitters followed the same line of work. "Merzbild Kijkduin"(1923), is a collage of wood and cardboard on an oil painted surface, created from objects found at a beach.

La superación de los límites disciplinares conlleva un mayor grado de libertad para la creación artística. Ya no es necesario limitarse a las técnicas y materiales propios de una disciplina o un ámbito creativo. La experimentación con nuevos materiales y el desarrollo de nuevas técnicas forma parte del proceso de investigación que lleva a la construcción de nuevos lenguajes artísticos. Al igual que en los collages cubistas, en las obras constructivistas de Tatlin los metales, maderas, y alambres son los nuevos materiales que se integran, junto a los tradicionales pigmentos de color, en la superficie del lienzo que les sirve de soporte. Al igual que ocurre con "La cabeza en un nicho de esquina" de Gabo las obras constructivistas no son ya una pintura -a pesar de que tienen un soporte vertical rectangular y plano- ni una escultura - a pesar de ser objetos tridimensionales. De acuerdo con los constructivistas rusos, son una "construcción", es decir, una obra plástica que supera las formas artísticas tradicionales. En esta misma línea trabajó el artista dadaísta Kurt Schwitters. "Merzbild Kijkduin"(1923), es un collage de maderas y cartones sobre una superficie pintada al óleo, creado partir de objetos encontrados en una playa.

La superació dels límits disciplinaris comporta un major grau de llibertat per a la creació artística. Ja no cal limitar-se a les tècniques i materials propis d'una disciplina o un àmbit creatiu. L'experimentació amb nous materials i el desenvolupament de noves tècniques forma part del procés d'investigació que porta a la construcció de nous llenguatges artístics. Igual que en els collages cubistes, en les obres constructivistes de Tatlin els metalls, fustes, i filferros són els nous materials que s'integren, al costat dels tradicionals pigments de color, en la superfície de la tela que els serveix de suport. Igual que succeeix amb "El cap en un nínxol de cantonada" de Gabo les obres constructivistes no són ja una pintura -tot i que tenen un suport vertical rectangular i pla- ni una escultura -tot i ser objectes tridimensionals. D'acord amb els constructivistes russos, són una "construcció", és a dir, una obra plàstica que supera les formes artístiques tradicionals. En aquesta mateixa línia va treballar l'artista dadaïsta Kurt Schwitters. "Merzbild Kijkduin" (1923), és un collage de fustes i cartons sobre una superfície pintada a l'oli, creat partir d'objectes trobats en una platja.

This combination of various materials and techniques has also been explored in other fields, such as typography. The work of Fabio de Minicis incorporates materials and techniques unrelated to traditional writing in the construction of an alphabet. In the typography of “ABC Trash”, words are “written” with waste materials. The use of these materials adds meanings to writing, like the idea of recycling. In another work, “ABC Blackboard tools”, the characters are built from tools and the space that supports them is a blackboard. Thus, this alphabet combines the world of language with the world of technique, and suggests the fusion of the work world with the academic world.

Fabio de Minicis (2011) — ABC Trash

A key aspect of a multimedia work is the relationships that are established between the various disciplines as a result of the integration of the various media. These three works of Rienermann, Nakamura and Fontcuberta are composed of text and photographic images. Rienermann’s typography is created from images of the skylines of the buildings in the old town of Barcelona. In this case, words are composed with types derived from the city itself, so

Esta combinación de materiales y técnicas diversos se ha explorado también en otros ámbitos, como el de la tipografía. Los trabajos de Fabio de Minicis incorporan materiales y técnicas ajenos a la escritura tradicional en la construcción de un abecedario. En la tipografía “ABC Trash” las palabras están “escritas” con materiales de desecho. El empleo de estos materiales añade significados a la escritura, como la idea de reciclaje. En otro trabajo, “ABC tools Blackboard”, los caracteres se construyen a partir de herramientas y el espacio que les sirve de soporte es una pizarra. De esta manera, este alfabeto combina el mundo de la palabra con el de la técnica, y sugiere la fusión del mundo del trabajo con el académico.

Fabio de Minicis (2012) — ABC tools Blackboard

Un aspecto clave de una obra multimedia son las relaciones que se establecen entre diversas disciplinas como resultado de la integración de diversos medios. En estas tres obras de Rienermann, Nakamura y Fontcuberta, los materiales que las componen son textos e imágenes fotográficas. La tipografía de Rienermann está creada con imágenes de los skylines de edificios del casco antiguo de Barcelona. En este caso, las palabras se componen con caracteres ex-

Aquesta combinació de materials i tècniques diversos s’ha explorat també en altres àmbits, com el de la tipografia. Els treballs de Fabio de Minicis incorporen materials i tècniques aliens a l’escriptura tradicional en la construcció d’un abecedari. En la tipografia “ABC Trash” les paraules estan “escrites” amb materials de rebuig. L’ús d’aquests materials afegeix significats a l’escriptura, com la idea de reciclatge. En un altre treball, “ABC tools Blackboard”, els caràcters es construeixen a partir d’eines i l’espai que els serveix de suport és una pissarra. D’aquesta manera, aquest alfabet combina el món de la paraula amb el de la tècnica, i suggereix la fusió del món del treball amb l’acadèmic.

Un aspecte clau d’una obra multimèdia són les relacions que s’estableixen entre diverses disciplines com a resultat de la integració de diversos mitjans. En aquestes tres obres de Rienermann, Nakamura i Fontcuberta, els materials que les componen són textos i imatges fotogràfiques. La tipografia de Rienermann està creada amb imatges dels skylines d’edificis del casc antic de Barcelona. En aquest cas, les paraules es componen amb caràcters extrems de

that the signifier (the words built with this alphabet) and the signified (the ideas about the city expressed with the words) coincide. In the work of Nakamura, the characters that form the word NIRVANA were created from images obtained by searching this word in Google. The images in this case are not obtained from photographing the physical reality but from already existing images that are related to a certain word, in many ways. Finally, in the “Googlegramas” of Fontcuberta, the relationship between text and image is reversed. The image is made up of thousands of small images obtained by searching in Google the words associated to the image.

traídos de la propia ciudad, por lo que el signifiante (las palabras construidas con este alfabeto) y el significado (las ideas acerca de la ciudad expresadas con las palabras) coinciden. En la obra de Nakamura, los caracteres que forman la palabra NIRVANA se han creado a partir de las imágenes obtenidas al buscar esta palabra en Google. Las imágenes en este caso no se obtienen fotografiando la realidad física, sino de imágenes ya existentes, asociadas de múltiples maneras a una palabra. Finalmente, en los “Googlegramas” de Fontcuberta, la relación entre texto e imagen se invierte. La imagen está formada por miles de pequeñas imágenes obtenidas buscando en Google las palabras asociadas a la imagen.

la pròpia ciutat, de manera que el signifiçant (les paraules construïdes amb aquest alfabet) i el significat (les idees sobre la ciutat expressades amb les paraules) coincideixen. En l'obra de Nakamura, els caràcters que formen la paraula NIRVANA s'han creat a partir de les imatges obtingudes de la búsqueda d'aquesta paraula a Google. Les imatges en aquest cas no s'obtenen fotografiant la realitat física, sinó d'imatges ja existents, associades de múltiples maneres a una paraula. Finalment, en els “Googlegrames” de Fontcuberta, la relació entre text i imatge s'inverteix. La imatge està formada per milers de petites imatges obtingudes buscant a Google les paraules associades a la imatge.

Lisa Riemann (2007) — Type the sky

NIRVANA

amaztype

Yugo Nakamura (2005) — Amaztype

Joan Fontcuberta (2004) — Googlegrama 05: Abu Ghraib

THE PERCEPTION OF MULTIMEDIA WORK / PERCEPCIÓN DE LA OBRA MULTIMEDIA / PERCEPCIÓ DE L'OBRA MULTIMÈDIA

Blaise Cendrars & Sonia Delaunay (1913) — La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France

When referring to the joint work of Blaise Cendrars and Sonia Delaunay, “La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France”, that mixed writing and painting, Apollinaire considered it as a first attempt of “simultanéité écrite” which requires from the beholder to “read poems at a single glance”. According to Apollinaire (1914), “des contrastes de couleurs habituaient l’oeil à lire d’un seul regard l’ensemble d’un poème, comme un chef d’orchestre lit d’un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d’un seul coup les éléments plastiques et imprimés d’un affiche”.

Al referirse a la obra conjunta de Blaise Cendrars y Sonia Delaunay, “La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France”, que mezclaba escritura y pintura, Apollinaire la consideró una primera tentativa de “simultanéité écrite” que obliga al espectador a “leer los poemas con una sola mirada”. Según Apollinaire (1914), “des contrastes de couleurs habituaient l’oeil à lire d’un seul regard l’ensemble d’un poème, comme un chef d’orchestre lit d’un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d’un seul coup les éléments plastiques et imprimés d’un affiche”.

En referir-se l’obra conjunta de Blaise Cendrars i Sonia Delaunay, “La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France”, que barrejava escriptura i pintura, Apollinaire la va considerar una primera temptativa de “simultanéité écrite” que obliga l’espectador a “llegir els poemes amb una sola mirada”. Segons Apollinaire (1914), “des contrastes de couleurs habituaient l’oeil à lire d’un seul regard l’ensemble d’un poème, comme un chef d’orchestre lit d’un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d’un seul coup les éléments plastiques et imprimés d’un affiche”.

MULTIMEDIA AND TEMPORARINESS / MULTIMEDIA Y TEMPORALIDAD / MULTIMÈDIA I TEMPORALITAT

Jussi Ängeslevä & Ross Cooper — Last clock

One of the fundamental contributions of media such as photography, video and television to artistic creation has been the incorporation of time. Photography made possible to capture the dimension of time; cinema and, later, video facilitated its control. The temporal dimension is also fundamental in multimedia works and has achieved new meanings with interactive computer art. As Rush (2005) has argued: “With the emergence of performances, happenings, installations, then videos, the temporality of the art form was central. Currently, computer-based interactive art, supplies and requires a suspension of time as the viewer enters into a contract with the machine that inaugurates and sustains the art action”.

The “Last clock” artwork of Jussi Ängeslevä and Ross Cooper consists of a clock that is built with the records of what is happening in front of it, as if it were a photograph obtained through a long exposure with a diaphragm open for many hours. When turning, needles drag the images letting a trail which represents the continuity of time.

The Ars Electronica Futurelab (2012) — Textscapes

Una de las contribuciones fundamentales de medios como la fotografía, el vídeo y la televisión a la creación artística ha sido la incorporación del tiempo. La fotografía hizo posible capturar el tiempo; el cine y posteriormente el vídeo facilitaron su control. La dimensión temporal es también fundamental en las obras multimedia, y ha adquirido nuevos significados con el arte interactivo con ordenador. Como afirma Rush (2002): “Con el surgimiento de las performances, los happenings, las instalaciones y luego los vídeos, la temporalidad de la forma artística resulta esencial. En la actualidad, el arte interactivo por ordenador aporta y exige la suspensión del tiempo cuando el espectador entra en contacto con la máquina que inaugura y sostiene la acción artística”.

La obra “Last clock” de Jussi Ängeslevä y Ross Cooper consiste en un reloj que se construye con los registros de lo que sucede frente a él, como si fuera una fotografía obtenida mediante una larga exposición con un diafragma abierto durante muchas horas. Al girar, sus agujas arrastran las imágenes dejando un rastro que representa la continuidad del tiempo.

Una de les contribucions fonamentals de mitjans com la fotografia, el vídeo i la televisió a la creació artística ha estat la incorporació del temps. La fotografia va fer possible capturar el temps; el cinema i posteriorment el vídeo van facilitar el seu control. La dimensió temporal és també fonamental en les obres multimèdia, i ha adquirit nous significats amb l'art interactiu per ordinador. Com afirma Rush (2002): “Amb el sorgiment de les performances, els happenings, les instal·lacions i després els vídeos, la temporalitat de la forma artística és essencial. En l'actualitat, l'art interactiu per ordinador aporta i exigeix la suspensió del temps quan l'espectador entra en contacte amb la màquina que inaugura i sosté l'acció artística”.

L'obra “Last clock” de Jussi Ängeslevä i Ross Cooper consisteix en un rellotge que es construeix amb els registres del que succeeix davant d'ell, com si fos una fotografia obtinguda mitjançant una llarga exposició amb un diafragma obert durant moltes hores. En girar, les seves agulles arrossegueu les imatges deixant un rastre que representa la continuïtat del temps.

The interpretation of the artwork “Textscapes” by The Ars Electronica Futurelab for Vienna’s airport requires the spectator to give a meaning to the movement of the words that form an undulating landscape generated by the number of flights that depart or arrive to the airport. Every character represents a passenger and the lines (or sentences) are generated from texts written by artists and scientists.

In this series of clocks, Yugo Nakamura uses the image in movement to build digital clocks. Each one of these clocks tells about a different time. The first one shows the passage of time by building a tower piece-by-piece that falls apart when it gets to ten pieces. In this way, Nakamura invites us to reflect on the time and effort required to build it, its playfulness, the fragility of what was built, and its cyclical nature. The second clock makes us reflect on the speed and the materiality of time as the numbers are slowly immersed in a liquid medium. The third clock is a counter that recreates the illusion of the motion image which cinema is based on. It is worth adding that in all of these artworks, Nakamura emphasizes the manner of counting time, in its double meaning, as in counting numbers and in telling a story (in Spanish, “contar”).

Yugo Nakamura (2001) — Clockblock 1.0

La interpretación de la obra “Textscapes”, realizada por The Ars Electronica Futurelab para el aeropuerto de Viena, requiere que el espectador otorgue un significado al movimiento de las palabras que forman un paisaje ondulante generado a partir del número de vuelos que parten o llegan al aeropuerto. Cada carácter representa a un pasajero y las líneas (o frases) se generan a partir de textos escritos por artistas y científicos.

En esta serie de relojes, Yugo Nakamura utiliza la imagen en movimiento para construir relojes digitales. Cada uno de estos relojes nos habla de un tiempo distinto. El primero muestra el paso del tiempo a partir de la construcción de una torre, pieza a pieza, que se desmorona cuando llegan hasta diez. Así nos invita a reflexionar sobre el tiempo y el esfuerzo necesario para su construcción, su carácter lúdico, la fragilidad de lo construido, y su carácter cíclico. El segundo nos hace reflexionar sobre la velocidad y la materialidad del tiempo a medida que los números se sumergen lentamente en un medio líquido. El tercero es un contador que recrea la ilusión de la imagen en movimiento en la que se basa el cine. Cabe añadir que en todas estas obras se pone el énfasis en la forma de contar el tiempo; en su doble sentido, hacer el recuento de los números y narrar.

Yugo Nakamura (2007) — Dropclock

La interpretació de l'obra “Textscapes”, realitzada per The Ars Electronica Futurelab per a l'aeroport de Viena, requereix que l'espectador atorgui un significat al moviment de les paraules que formen un paisatge ondulant generat a partir del nombre de vols que parteixen o arriben al aeroport. Cada caràcter representa un passatger i les línies (o frases) es generen a partir de textos escrits per artistes i científics.

En aquesta sèrie de rellotges, Yugo Nakamura utilitza la imatge en moviment per construir rellotges digitals. Cada un d'aquests rellotges ens parla d'un temps diferent. El primer mostra el pas del temps a partir de la construcció d'una torre, peça a peça, que s'ensorra quan arriben fins a deu. Així ens convida a reflexionar sobre el temps i l'esforç necessari per a la seva construcció, el seu caràcter lúdic, la fragilitat del que s'ha construït, i el seu caràcter cíclic. El segon ens fa reflexionar sobre la velocitat i la materialitat del temps a mesura que els números es submergeixen lentament en un medi líquid. El tercer és un comptador que recrea la il·lusió de la imatge en moviment en què es basa el cinema. Cal afegir que en totes aquestes obres es posa l'èmfasi en la manera de comptar el temps; en el seu doble sentit, fer el recompte dels nombres i contar una història.

Yugo Nakamura (2001) — Quicktime 0.0

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Apollinaire, G. (1914). Simultanisme–Librettisme. *Les Soirées de Paris*, 25, 322-325.
- Daniels, D., & Schmidt, B. (2008). *Artists as inventors: inventors as artists*. Ostfildern: Hatje Cantz: Ludwig Boltzmann Institute.
- Dennis, E., & DeFleur, M. (2010). *Understanding Media in the Digital Age*. New York, NY: Allyn & Bacon.
- Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós.
- Molas, J., & Bou, E. (2003). *La crisi de la paraula. Antologia de la poesia visual*. Barcelona: Edicions 62.
- Rush, M. (2002). *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Barcelona: Destino.
- Rush, M. (2005). *New Media in Art*. London: Thames & Hudson.
- Nakamura, Y. (1999). Websites: <http://yugop.com/ver2/> , <http://tha.jp>

Interactive interfaces / Interfaces interactivas / *Interfícies interactives*

According to the dictionary definition, “interaction” is a “reciprocal action between two or more objects, agents, forces, functions, etc.” (RAE, Real Academia Española). “Interactivity” as Heeter (2000) argues, is a term that has been used so much and in so many ways in the field of multimedia, that it has ended up losing its meaning. According to Heeter, “Interactivity is an overused, under-defined concept. Everything a human does to or with another human can be called an interaction.”

Según la definición del diccionario, “interacción” es una “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.” (RAE, Real Academia Española). “Interactividad”, tal como sostiene Heeter (2000), es un término que se ha usado tanto y de tan diversas maneras en el ámbito de los medios de comunicación multimedia, que ha terminado por perder su significado. Según Heeter, “La interactividad es un concepto excesivamente usado y poco definido. Todo lo que un ser humano hace a o con otro ser humano puede denominarse interacción.”

Segons la definició del diccionari, “interacció” és una “acció que s’exerceix recíprocament entre dos o més objectes, agents, forces, funcions, etc.” (RAE, Real Acadèmia Espanyola). “Interactivitat”, tal com sosté Heeter (2000), és un terme que s’ha fet servir tant i de tan diverses maneres en l’àmbit dels mitjans de comunicació multimèdia, que ha acabat per perdre el seu significat. Segons Heeter, “La interactivitat és un concepte excessivament usat i poc definit. Tot el que un ésser humà fa a o amb un altre ésser humà pot denominar interacció.”

INTERACTIVITY AND COMMUNICATION / INTERACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN / INTERACTIVITAT I COMUNICACIÓ

Interactivity can be understood as a dialogue in which the message sent by a certain agent is interpreted by another, who responds with another message. It is considered that there is interaction when the first agent interprets and responds to this second message. Therefore, and beyond an act of action-reaction, it is a dialogue between participants in a process of open communication.

As Murray (2012) contends, the so-called “new digital media” are characterized by using computers to produce content, and not so much for being “new”. According to Murray (1999), we consider a dialogue with computers interactive because they create “an environment that is governed by successive procedures which is participatory.” In this participatory environment created by the computer, “the interpretation of the world is embodied in the rules that run the system and in the form in which participation is organized”” (p. 100).

The communication processes that take place in different media -press, radio, television, and digital media- have been evolving, involving the spectator more and more. We have passed from reading the newspaper to hearing the news on the radio, and from seeing and hearing the news on television to finally getting information by interacting with online content. The interactive dialogue that the digital media promotes makes the spectator feel like a part of the space where communication occurs, that is, to feel immersed in the medium. Murray (2012) defines immersion in these terms:

La interactividad puede entenderse como un diálogo en el que el mensaje enviado por un agente es interpretado por otro, el cual responde con otro mensaje. Se considera que hay interacción cuando el primer agente interpreta y responde a este segundo mensaje. Por tanto, más allá de un acto de acción-reacción, se trata de un diálogo entre participantes en un proceso de comunicación abierto.

Tal como sostiene Murray (2012), los denominados “nuevos medios digitales” se caracterizan por utilizar los ordenadores para producir los contenidos, y no tanto por ser “nuevos”. Según Murray (1999), consideramos el diálogo con los ordenadores interactivo porque estos crean “un entorno que se rige por procedimientos sucesivos y que es participativo” (p.86). En este entorno participativo que crea el ordenador, “la interpretación del mundo está encarnada en las reglas que hacen funcionar al sistema y en la forma en que se organiza la participación” (p. 100).

Los procesos de comunicación que se llevan a cabo en los distintos medios- la prensa, la radio, la televisión, y los medios digitales- han ido evolucionando hasta implicar más y más al espectador. De la lectura del periódico se ha pasado a la audición de las noticias en la radio, después a ver y escuchar las noticias en la televisión y finalmente a informarse interactuando con los contenidos on-line. El diálogo interactivo que fomentan los medios digitales hace que el espectador se sienta partícipe del espacio donde se produce la comunicación, es decir, que

La interactivitat es pot entendre com un diàleg en el qual el missatge enviat per un agent és interpretat per un altre, el qual respon amb un altre missatge. Es considera que hi ha interacció quan el primer agent interpreta i respon a aquest segon missatge. Per tant, més enllà d'un acte d'acció-reacció, es tracta d'un diàleg entre participants en un procés de comunicació obert.

Tal com sosté Murray (2012), els anomenats “nous mitjans digitals” es caracteritzen per utilitzar els ordinadors per produir els continguts, i no tant per ser “nous”. Segons Murray (1999), considerem el diàleg amb els ordinadors interactiu perquè aquests creen “un entorn que es regeix per procediments successius i que és participatiu” (p.86). En aquest entorn participatiu que crea l'ordinador, “la interpretació del món està encarnada en les regles que fan funcionar al sistema i en la forma en què s'organitza la participació” (p. 100).

Els processos de comunicació que es duen a terme en els diferents mitjans- la premsa, la ràdio, la televisió, i els mitjans digitals- han anat evolucionant fins a implicar més i més a l'espectador. De la lectura del diari s'ha passat a l'audició de les notícies a la ràdio, després a veure i escoltar les notícies a la televisió i finalment a informar-se interactuant amb els continguts on-line. El diàleg interactiu que fomenten els mitjans digitals fa que l'espectador se senti partícip de l'espai on es produeix la comunicació, és a dir, que se senti immers en el medi. Murray (2012) defineix la immersió en aquests termes: “La immersió

“Immersion is an experience of the interactor, a sense of being contained within a space or state of mind that is separate from ordinary experience, more focused and absorbing, and requiring different assumptions and actions (like swimming when immersed in water)”. Immersion and interactivity are therefore closely related: interaction with a digital media presupposes immersion therein.

In digital media, the immersion space is the interface, a place shared by those involved in the process of communication and in which the actions of a few are interpreted by others on the basis of a common code. In this way, the language of the interface itself is constituted making possible the communication between agents of such a different nature as man and machine.

se sienta inmerso en el medio. Murray (2012) define la inmersión en estos términos: “La inmersión es una experiencia de quién interactúa, una sensación de estar contenido dentro de un espacio o estado mental que es independiente de la experiencia ordinaria, más centrado y absorbente, y que requiere diferentes supuestos y acciones (como al nadar sumergidos en el agua).” Inmersión e interactividad están por tanto estrechamente relacionados: la interacción con un medio digital presupone la inmersión en el mismo.

En los medios digitales, el espacio de inmersión es la interfaz, un lugar compartido por quienes participan en el proceso de comunicación y en el que las acciones de unos son interpretadas por otros en base a un código común. Así se construye un lenguaje propio de la interfaz que hace posible la comunicación entre agentes de naturaleza tan distinta como el hombre y la máquina.

és una experiència de qui interactua, una sensació d'estar contingut dins d'un espai o estat mental que és independent de l'experiència ordinària, més centrat i absorbent, i que requereix diferents supòsits i accions (com al nedar submergits en l'aigua).” Immersió i interactivitat estan per tant estretament relacionats: la interacció amb un mitjà digital presuposa la immersió en el mateix.

En els mitjans digitals, l'espai d'immersió és la interfície, un lloc compartit pels que participen en el procés de comunicació i en el qual les accions d'uns són interpretades per altres en base a un codi comú. Així es construeix un llenguatge propi de la interfície que fa possible la comunicació entre agents de naturalesa tan diferent com l'home i la màquina.

FROM FUTURIST ACTION-ART TO INTERACTIVE ART / DEL ARTE-ACCIÓN FUTURISTA AL ARTE INTERACTIVO / DE L'ART-ACCIÓ FUTURISTA A L'ART INTERACTIU

Motion and transformation are qualities that digital interactive interfaces share with the works of kinetic art. The idea that the artwork is a dynamic mechanism, rather than a static image of reality, was proposed by the Futurist artists. In their manifesto “The Futurist Reconstruction of the Universe”, Balla and Depero opposed the art-action futuristic to representational art, i.e., the mimesis of reality: We Futurists, Balla and Depero, seek to realize this total fusion in order to reconstruct the universe by making it more joyful, in other words by an integral re-creation”. Their works were “plastic-dynamic complex” which rotated around one or more axes, composing and decomposing, appearing and disappearing.

After 1920, kinetic art started to develop, becoming an established art movement in the 1950s. Its main theme was both real and apparent motion. In “Instability. Architectural proposition” (1963-64), from Julio Le Parc, a system of plates connected to a motor allows the passage of oblique light, creating shadows and changing reflections. In “Blaze” (1964), Bridget Riley creates the illusion of movement in three-dimensional space by means of drawing. The zigzag segments give rise to lines of force moving in opposite directions, left and right, thus creating a whirlwind that seems to emerge

El movimiento y la transformación son cualidades que las interfaces digitales interactivas comparten con las obras de arte cinético. La idea de que la obra de arte es un mecanismo dinámico, más que una imagen estática de la realidad, fue propuesta por los artistas futuristas. En su manifiesto “La reconstrucción futurista del universo” de 1915, Balla y Depero contraponen el arte-acción futurista al arte representacional, es decir, la mimesis de la realidad: “Nosotros, Balla y Depero, futuristas, queremos llevar a cabo esta fusión total para reconstruir el universo y alegrarlo recreándolo íntegramente” (Balla y Depero, 2002). Sus obras eran “complejos plástico-dinámicos”, que rotaban sobre uno o más ejes, componiéndose and descomponiéndose, apareciendo y desapareciendo.

Después de 1920, se comenzó a desarrollar el arte cinético que se convertiría en un movimiento artístico consolidado en la década de 1950. Su tema central fue el movimiento tanto real como aparente. En “Inestabilidad. Proposición arquitectónica”, de Julio Le Parc, un sistema de placas conectado a un motor permite el paso de la luz rasante, generando sombras y reflejos cambiantes. En la obra “Blaze”, 1964, Bridget Riley crea la ilusión de movimiento en el espacio tridimensional a partir de un dibujo. Los segmentos en zig-zag dan lugar a líneas de fuerza que se mueven en direcciones opuestas,

El moviment i la transformació són qualitats que les interfícies digitals interactives comparteixen amb les obres d'art cinètic. La idea que l'obra d'art és un mecanisme dinàmic, més que una imatge estàtica de la realitat, va ser proposada pels artistes futuristes. En el seu manifest “La reconstrucció futurista de l'univers” de 1915, Balla i Depero contraposen l'art-acció futurista a l'art representacional, és a dir, la mimesi de la realitat: “Nosaltres, Balla i Depero, futuristes, volem dur a terme aquesta fusió total per reconstruir l'univers i alegrar-lo recreant-lo íntegrament” (Balla i Depero, 2002). Les seves obres eren “complexos plàstic-dinàmics”, que rotaven sobre un o més eixos, component-se i descomponent-se, apareixent i desapareixent.

Després de 1920, es va començar a desenvolupar l'art cinètic que es convertiria en un moviment artístic consolidat en la dècada de 1950. El seu tema central va ser el moviment tant real com aparent. A “Inestabilitat. Proposició arquitectònica”, de Julio Le Parc, un sistema de plaques connectat a un motor permet el pas de la llum rasant, generant ombres i reflexos canviants. En l'obra “Blaze”, 1964, Bridget Riley crea la il·lusió de moviment en l'espai tridimensional a partir d'un dibuix. Els segments en ziga-zaga donen lloc a línies de força que es mouen en direccions oposades, cap a l'esquerra i cap a la dreta, ge-

and submerge. Some kinetic works go beyond the object and the drawing, to develop in space. "The kinetic tunnel" (1970) built by Matilde Pérez for the collective exhibition "Kinetic Art in Chile, is activated when people pass through. Mass media (radio, telephone, television) have been used in interactive installations like "Telematic Vision" of Paul Sermon. This work facilitates the participation of multiple spectators located in different spaces who, through the television, get together in the space of the installation. In this installation, the spectator is no longer -perceptually- where the body is placed, but rather projected onto the space shown in the TV screen and his actions make sense only in that space.

hacia la izquierda y hacia la derecha, generando un torbellino que parece emerger y sumergirse. Algunas obras cinéticas van más allá del objeto y el dibujo, para desarrollarse en el espacio. "El túnel cinético" (1970) realizado por Matilde Pérez para la exposición colectiva "Arte Cinético en Chile", se activa con el paso de las personas.

Los medios de comunicación de masas (radio, teléfono, televisión) se han empleado en instalaciones interactivas como la "Visión telemática" de Paul Sermon. Esta obra facilita la participación de múltiples espectadores situados en espacios distintos quienes, a través de la televisión, se congregan en el espacio de la instalación. En esta instalación, el espectador ya no se encuentra -perceptualmente- donde está su cuerpo sino que se proyecta en el espacio que aparece en la pantalla de televisión y sus acciones únicamente adquieren sentido en ese espacio.

nerant un remolí que sembla emergir i submergir-se. Algunes obres cinètiques van més enllà de l'objecte i el dibuix, per desenvolupar-se en l'espai. "El túnel cinètic" (1970) realitzat per Matilde Pérez per a l'exposició col·lectiva "Art Cinètic a Xile", s'activa amb el pas de les persones.

Els mitjans de comunicació de masses (ràdio, telèfon, televisió) s'han emprat en instal·lacions interactives com la "Visió telemàtica" de Paul Sermon. Aquesta obra facilita la participació de múltiples espectadors situats en espais diferents els quals, a través de la televisió, es congreguen en l'espai de la instal·lació. En aquesta instal·lació, l'espectador ja no es troba -perceptualment- on està el seu cos sinó que es projecta en l'espai que apareix a la pantalla de televisió i les seves accions únicament adquireixen sentit en aquest espai.

Bridget Riley (1964) — Blaze

Fortunado Depero — Plastic Complex / Complejo Plástico / Complex Plàstic

Julio Le Parc (1963-1964) — Instability. Architectural proposition / Inestabilidad. Proposición arquitectónica / Inestabilitat. Proposició arquitectònica

Computer technologies made possible new forms of interaction. In the interactive installation “Points of View Shaw” (1983) from Jeffrey Shaw, the spectator uses a joystick to move the projected video image of a stage with Egyptian hieroglyphs. Shaw described this work in the following terms: “It is the particular audio visual journey made by a spectator who operates the joystick which constitutes a ‘performance’ of this work. For the other spectators that performance becomes ‘theater’”. (quoted in Dinkla, 1994). “Architexture” (1994), a work by Supreme Particles, is an interactive image-sound-room installation that uses real-time image and sound processing. When the visitor enters a designated area within a room, video and sound are captured and processed to synthesize a “plasmatic being” that interacts with the participant.

Las tecnologías digitales hicieron posible nuevas formas de interacción. En la instalación interactiva “Points of View Shaw” (1983) de Jeffrey Shaw, el espectador utiliza un joystick para mover la imagen de vídeo proyectada de un escenario con jeroglíficos egipcios. Shaw describe este trabajo en los siguientes términos: “It is the particular audio visual journey made by a spectator who operates the joystick which constitutes a ‘performance’ of this work. For the other spectators that performance becomes ‘theater’” (citado en Dinkla, 1994). “Architexture” (1994), obra de Supreme Particles, es una instalación interactiva de imagen-sonido-espacio que utiliza el procesamiento de imágenes y sonido en tiempo real. Cuando el visitante entra en un área designada dentro de una habitación, el vídeo y el sonido son grabados y procesados para sintetizar un “ser plasmático” que interactúa con el participante.

Les tecnologies digitals van fer possible noves formes d'interacció. En la instal·lació interactiva “Points of View Shaw” (1983) de Jeffrey Shaw, l'espectador utilitza un joystick per moure la imatge de vídeo projectada d'un escenari amb jeroglífics egipcis. Shaw descriu aquest treball en els següents termes: “It is the particular àudio visual journey made by a spectator who operates the joystick which constitutes a ‘performance’ of this work. For the other spectators that performance becomes ‘theater’” (citada a Dinkla, 1994). “Architexture” (1994), obra de Supreme Particles, és una instal·lació interactiva d'imatge-so-espai que utilitza el processament d'imatges i so en temps real. Quan el visitant entra en una àrea designada dins d'una habitació, el vídeo i el so són gravats i processats per sintetitzar un “ser plasmàtic” que interactua amb el participant.

Matilde Pérez (1970) — “The kinetic tunnel” installation / Instalación “El túnel cinético” / Instal·lació “El Túnel cinètic”

Paul Sermon (1992) — “Telematic Vision” Installation / Instalación “Visión telemática” / Instal·lació “Visió telemàtica”

THE OPERA APERTA / LA OBRA ABIERTA / L'OBRA OBERTA

In his book “Opera Aperta”, published in 1962, Umberto Eco (1989) proposes a new way of understanding the work of art by considering the participation of the beholder in the process of giving meaning to it. The book is composed of various essays where Eco reflects on the form and indeterminacy of the meaning in different artistic disciplines such as music and literature. Eco contends that a work of art remains open when it is ambiguous, that is to say, when “an ordered world based on universally acknowledged laws is being replaced by a world based on ambiguity, both in the negative sense that directional centers are missing and in a positive sense, because values and dogma are constantly being placed in question.” (Eco, p.9)

This “semantic ambiguity” is manifested in all art forms. For example, in a book, various plots are narrated at once; in serial music, there are variations on a theme; and in informal painting, different interpretations of a painting can be made by changing its orientation. In all these cases, the viewer has to solve the ambiguities set by the work, that is, he or she has to choose a meaning among the possibilities the work is offering.

En su libro “Opera Aperta” (1962), publicado en 1962, Umberto Eco (1992) propone una nueva forma de entender la obra de arte, considerando la participación del espectador en el proceso de dar sentido a la misma. El libro está compuesto de ensayos en los que Eco reflexiona sobre la forma y la indeterminación del significado en distintas disciplinas artísticas, como la música y la literatura. Según Eco, una obra de arte permanece abierta en cuanto es ambigua, es decir, cuando “se ha sustituido un mundo ordenado de acuerdo con leyes universalmente reconocidas por un mundo fundado en la ambigüedad, tanto en el sentido negativo de una falta de centros de orientación como en el sentido positivo de una continua revisión de los valores y las certezas.” (Eco, p. 9).

Esta “ambigüedad semántica” se manifiesta en todas las formas artísticas. Por ejemplo, en un libro se narran varias tramas a la vez, en la música serial hay variaciones sobre un mismo tema, y en la pintura informal se pueden hacer diversas interpretaciones de un cuadro cambiando su orientación. En todos estos casos, el espectador ha de resolver las ambigüedades que la obra le plantea, es decir, ha de elegir unos significados entre los que la obra le ofrece.

En el seu llibre “Opera Aperta”, publicat el 1962, Umberto Eco (1992) proposa una nova forma d'entendre l'obra d'art, considerant la participació de l'espectador en el procés de donar sentit a aquesta. El llibre està compost d'assajos en els quals Eco reflexiona sobre la forma i la indeterminació del significat a diferents disciplines artístiques, com la música i la literatura. Segons Eco, una obra d'art roman oberta en tant que és ambigua, és a dir, quan “s'ha substituït un món ordenat d'acord amb lleis universalment reconegudes per un món fundat en l'ambigüitat, tant en el sentit negatiu d'una falta de centres de orientació com en el sentit positiu d'una contínua revisió dels valors i les certeses (Eco, p. 9).

Aquesta “ambigüitat semàntica” es manifesta en totes les formes artístiques. Per exemple, en un llibre es narren diverses trames alhora, en la música serial hi ha variacions sobre un mateix tema, i en la pintura informal es poden fer diverses interpretacions d'un quadre canviant la seva orientació. En tots aquests casos, l'espectador ha de resoldre les ambigüitats que l'obra li planteja, és a dir, ha de triar uns significats entre els que l'obra li ofereix.

LANGUAGE AND REALITY / LA OBRA ABIERTA / L'OBRA OBERTA

When Eco refers to the open work in the visual arts, he gives as an example the sculptures of Naum Gabo, highlighting their interactive nature, since they invite the spectator to change his point of view, and not to arrive to a single perception of the work, as in classical sculpture, but to perceive multiple forms that could be mutually incompatible. According to Eco (1989): “the plastic forms of Gabo or Lippold invite the viewer to participate actively in the polyhedral nature of the works. The form itself is so constructed as to appear ambiguous, and to assume different shapes depending on the angle from which it is viewed.” (p. 85). And comparing it with classical sculpture, Eco argues that: “Seen from the back, the Apollo Belvedere is not the same as it is when seen from the front... This is not the case with Gabo’s work. Seen from below, his sculptures make one imagine a variety of possible and mutually exclusive perspectives; and though each perspective is satisfactory in itself, it inevitably frustrates the viewer who would like to apprehend a totality” (p.85). Therefore, the inclusion of motion to the work of art represents a step forward to the open work: “Calder goes still further: his forms move before our eyes. Each of his works is a “work in movement” whose movement combines with that of the viewer.” (p.86).

The use of digital technologies in artistic production makes it possible that the movement is not limited just to the relationship between the spectator and the work, but can be extended to the elements that compose the work. These elements “become alive” by associating behaviours that manifest when interacting with the work. In this way, both the form of the artwork -its structure or internal organization- and its semantic content remain

Cuando Eco hace referencia a la obra abierta en las artes visuales pone como ejemplo las esculturas de Naum Gabo destacando su carácter interactivo, ya que invitan al espectador a cambiar de punto de vista, no para llegar a una única percepción de la obra como ocurre en la escultura clásica, sino para percibir múltiples formas que pueden ser incompatibles entre ellas. Según Eco (1992): “Las formas plásticas de un Gabo o de un Lippold invitan al usuario a una intervención activa, a una decisión motriz en favor de una poliedricidad del punto de partida. [...] Cuando el usuario se mueve alrededor de la forma, ésta le parece varias formas.” Y comparándola con la escultura clásica, Eco sostiene que: “El Apolo visto desde la parte posterior deja adivinar el Apolo total [...], la obra de Gabo vista desde abajo, en cambio, nos hace intuir la coexistencia de perspectivas variables que se excluyen entre sí.” (p. 196). Así, la inclusión del movimiento en la obra de arte representa un paso definitivo hacia la obra abierta: “Calder da un paso adelante: ahora la forma se mueve ante nuestros ojos y la obra se convierte en ‘obra en movimiento’. Su movimiento se compone con el del espectador.” (p. 196).

La utilización de las tecnologías digitales en la producción artística permite que el movimiento no se limite simplemente a la relación entre el espectador y la obra, sino que se haga extensivo a los elementos que la componen. Estos elementos “cobran vida” mediante la asociación de comportamientos que se manifiestan en la interacción con la obra. De esta manera, tanto la forma de la obra de arte -su estructura u organización interna- como su contenido semántico permanecen abiertos. No hay un resultado formal concluyente sino una serie de posibles variaciones. Las variaciones son interminables, y el resultado final no es relevante: lo importante es el proceso que lleva hasta él.

Quan Eco fa referència a l'obra oberta a les arts visuals posa com a exemple les escultures de Naum Gabo destacant el seu caràcter interactiu, ja que conviden a l'espectador a canviar de punt de vista, no per arribar a una única percepció de l'obra com ocorre en l'escultura clàssica, sinó per percebre múltiples formes que poden ser incompatibles entre elles. Segons Eco (1992): “Les formes plàstiques d'un Gabo o d'un Lippold conviden l'usuari a una intervenció activa, a una decisió motriu en favor d'una poliedricitat del punt de partida. [...] Quan l'usuari es mou al voltant de la forma, aquesta li sembla diverses formes.” I comparant-la amb l'escultura clàssica, Eco sosté que: “L'Apol·lo vist des de la part posterior deixa endevinar l'Apolo total [...], l'obra de Gabo vista des de baix, en canvi, ens fa intuir la coexistència de perspectives variables que s'exclouen entre si.” (p. 196). Així, la inclusió del moviment en l'obra d'art representa un pas definitiu cap a l'obra oberta: “Calder fa un pas endavant: ara la forma es mou davant dels nostres ulls i l'obra es converteix en ‘obra en moviment’. El seu moviment es compon amb el de l'espectador.” (p. 196).

La utilització de les tecnologies digitals en la producció artística permet que el moviment no es limiti simplement a la relació entre l'espectador i l'obra, sinó que es faci extensiu als elements que la componen. Aquests elements “cobren vida” mitjançant l'associació de comportaments que es manifesten en la interacció amb l'obra. D'aquesta manera, tant la forma de l'obra d'art -la seva estructura o organització interna- com el seu contingut semàntic romanen oberts. No hi ha un resultat formal conclouent sinó un seguit de possibles variacions. Les variacions són interminables, i el resultat final no és rellevant: l'important és el procés que porta fins a ell.

open. There is not a conclusive formal result but a number of possible variations. The variations are never ending, and the final result is not relevant: what matters is the process that leads to it.

Casey Reas (2005) recognizes the influence of the Eco's ideas in his work: "Umberto Eco wrote *Opera Aperta (The Open Work)* and described the new concept of a work of art which is defined as structural relationships between elements which can be modulated to make a series of distinct works... The software I've been writing the past four years extends this idea into the present and explores the contemporary themes of instability, plurality, and polysemy. These works are continually in flux, perpetually changing the relationships between the elements and never setting into stasis".

Casey Reas (2005) reconoce la influencia de las ideas de Eco en su trabajo: "Umberto Eco escribió *Opera Aperta (The Open Work)* y describió el nuevo concepto de una obra de arte que se define a partir de las relaciones estructurales entre los elementos que pueden ser moduladas para hacer una serie de obras diversas El software que he estado escribiendo los últimos cuatro años extiende esta idea al presente y explora temas contemporáneos como la inestabilidad, la pluralidad y polisemia. Estas obras están continuamente en un proceso de cambio continuo, cambiando constantemente las relaciones entre los elementos sin alcanzar nunca el equilibrio".

Casey Reas (2005) reconeix la influència de les idees d'Eco en el seu treball: "Umberto Eco va escriure Opera Aperta (The Open Work) i va descriure el nou concepte d'una obra d'art que es defineix a partir de les relacions estructurals entre els elements que poden ser modulades per fer una sèrie d'obres diverses... El programari que he estat escrivint els últims quatre anys estén aquesta idea al present i explora temes contemporanis com la inestabilitat, la pluralitat i polisèmia. Aquestes obres estan contínuament en un procés de canvi continu, canviant constantment les relacions entre els elements sense arribar mai a l'equilibri".

Casey Reas (2000) — Trails left by many digital organisms / Rastros dejados por varios organismos digitales / Rastros deixats per varis organismes digitals

THE REPRESENTATION OF COMPLEX SYSTEMS / LA REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS / LA REPRESENTACIÓ DE SISTEMES COMPLEXOS

Minority Report, Steven Spielberg, (2002)

One of the functions of interactive interfaces is to make visible –and intelligible– complex information systems. Benjamin Fry (www.benfry.com) is an artist whose work is based on the visualization of systems that contain large amounts of data, such as the Internet or the human genome. His projects explore the structure and the hidden relationships within large amounts of information. One of his most outstanding works is the “Valence” project that visualizes the relationships that exist among the words of a book. The interface that appears in the film *Minority Report* is based on the works of Fry. The designer Manuel Lima (2005) has collected many of these works for visualizing complex networks on the website “Visual Complexity”.

Una de las funciones de las interfaces interactivas es hacer visibles -e inteligibles- los sistemas de información complejos. Benjamin Fry (www.benfry.com) es un artista que basa su trabajo en la visualización de sistemas que contienen grandes cantidades de datos, como internet o el genoma humano. Sus proyectos exploran la estructura y las relaciones ocultas en las grandes cantidades de información. Uno de sus trabajos más destacados es el proyecto “Valence” en el que visualiza las relaciones que se dan entre las palabras de un libro. La interfaz que aparece en la película “*Minority Report*” está basada en los trabajos de Fry. El diseñador Manuel Lima (2005) ha recogido muchos de estos trabajos que permiten visualizar las redes complejas en la web “Visual Complexity”.

*Una de les funcions de les interfícies interactives és fer visibles -i inteligibles- els sistemes d'informació complexos. Benjamin Fry (www.benfry.com) és un artista que basa el seu treball en la visualització de sistemes que contenen grans quantitats de dades, com internet o el genoma humà. Els seus projectes exploren l'estructura i les relacions ocultes en les grans quantitats d'informació. Un dels seus treballs més destacats és el projecte “Valence” en el qual visualitza les relacions que es donen entre les paraules d'un llibre. La interfície que apareix en la pel·lícula “*Minority Report*” està basada en els treballs de Fry. El dissenyador Manuel Lima (2005) ha recollit molts d'aquests treballs que permeten visualitzar les xarxes complexes a la web “Visual Complexity”.*

TIME IN AN INTERACTIVE INTERFACE / EL TIEMPO EN LA INTERFAZ INTERACTIVA / EL TEMPS A LA INTERFÍCIE INTERACTIVA

Rafael Lozano-Hemmer (2001) —
Body Movies: Relational Architecture 6

Samuel van Hoogstraten's, Rotterdam (1675) — The Shadow Dance

In the same way that the spectator is in the space that the interface generates, he can be also located in a certain time given by this interface. Time in the interface has its own rules. Therefore, time does not have to match with real time; it can be manipulated, slowed or accelerated, or even doubled as in the case of simultaneous stories.

In the work *Body Movies: Relational Architecture 6* by Rafael Lozano-Hemmer, the random relationships that arise by bringing together various times and places at different scales incite the spectator to participate. People interact with the shadow of their bodies to adopt a character and play with another.

De la misma forma que el espectador se halla en el espacio que genera la interfaz, también se sitúa en un tiempo que está determinado por ella. El tiempo de la interfaz tiene sus propias reglas. Por tanto, no tiene por qué coincidir con el tiempo real sino que puede ser manipulado, ralentizado o acelerado, o incluso duplicado como en el caso de las historias simultáneas.

En la obra “*Body Movies: Relational Architecture 6*” de Rafael Lozano-Hemmer, las relaciones aleatorias que surgen al reunir diversos tiempos y espacios a distintas escalas, incitan al espectador a participar. La gente interactúa con la sombra de sus cuerpos para adoptar un personaje y relacionarse con otro.

De la mateixa manera que l'espectador es troba en l'espai que genera la interfície, també es situa en un temps que està determinat per ella. El temps de la interfície té les seves pròpies regles. Per tant, no té per què coincidir amb el temps real sinó que pot ser manipulat, alentit o accelerat, o fins i tot duplicat com en el cas de les històries simultànies.

En l'obra “Body Movies: Relational Architecture 6” de Rafael Lozano-Hemmer, les relacions aleatòries que sorgeixen en reunir diversos temps i espais a diferents escales, inciten l'espectador a participar-hi. La gent interactua amb l'ombra dels seus cossos per adoptar un personatge i relacionar-se amb un altre.

CHARACTERISTICS OF AN INTERACTIVE WORK / CARACTERÍSTICAS DE UNA OBRA INTERACTIVA / CARACTERÍSTIQUES D'UNA OBRA INTERACTIVA

The characteristics of an interactive work among which are included the multimedia-interfaces can be summarized as:

Participation. The interactive work requires the participation of the spectator who stops being a “contemplative” subject in order to form part of a process of active dialogue with the work.

Process. It is a work in which the process predominates over the final result. It is basically a temporary, dynamic and changing work.

Discovery. The work is the result of a process of discovery, of learning the laws that govern the system.

Immersion. The viewer is immersed in the work to become part of it.

Projection. The viewer projects himself onto the work thus overcoming the gap that exists between these two spaces: the space inhabited by the viewer and the space of the artwork.

Time. In the same way that the spectator is present in the space configured by the work, he can also be located in a time that is regulated by it.

Random. The meaning of the work is the result of random relationships between the spectator and the work; there are no predetermined rules or codes to decipher their meaning beforehand.

Las características de una obra interactiva –entre las que se incluyen las interfaces multimedia– pueden resumirse así:

Participación. La obra interactiva requiere de la participación del espectador quien deja de ser un sujeto “contemplativo” para formar parte de un proceso de diálogo activo con la obra.

Proceso. Es una obra en la que el proceso predomina sobre el resultado final. Es una obra básicamente temporal, dinámica y cambiante.

Descubrimiento. La obra es el fruto de un proceso de descubrimiento, de aprendizaje de las leyes que rigen el sistema.

Inmersión. El espectador se sumerge en la obra, llegando a ser parte de ella.

Proyección. El espectador se proyecta en la obra, superando la distancia que existe entre estos dos espacios: el espacio que habita el espectador, y el espacio de la obra de arte.

Tiempo. De la misma forma que el espectador se encuentra en el espacio que configura la obra, también se sitúa en un tiempo que está regulado por ella.

Azar. El significado de la obra es fruto de las relaciones aleatorias entre el espectador y la obra; no hay reglas predeterminadas ni códigos que permitan descifrar de antemano su significado.

Les característiques d'una obra interactiva –entre les quals s'inclouen les interfícies multimèdia– poden resumir-se així:

Participació. L'obra interactiva requereix de la participació de l'espectador, el qual deixa de ser un subjecte «contemplatiu» per formar part d'un procés de diàleg actiu amb l'obra.

Procés. És una obra en la qual el procés predomina sobre el resultat final. És una obra bàsicament temporal, dinàmica i canviant.

Descobriment. L'obra és el fruit d'un procés de descobriment, d'aprenentatge de les lleis que regeixen el sistema.

Immersion. L'espectador es submergeix en l'obra, arribant a ser part d'ella.

Projecció. L'espectador es projecta en l'obra, superant la distància que hi ha entre aquests dos espais: l'espai que habita l'espectador, i l'espai de l'obra d'art.

Temps. De la mateixa manera que l'espectador es troba en l'espai que configura l'obra, també se situa en un temps que està regulat per ella.

Atzar. El significat de l'obra és fruit de les relacions aleatòries entre l'espectador i l'obra; no hi ha regles predeterminades ni codis que permetin desxifrar per endavant el seu significat.

YUGO NAKAMURA. WORK 1998 - 2007 / YUGO NAKAMURA. TRABAJOS 1998 - 2007 / YUGO NAKAMURA. TREBALLS 1998 - 2007

Yugo Nakamura — Interface designs / Diseños de interfaces / Disseny d'interfícies

The work of the designer Yugo Nakamura focuses on exploring interactivity as a communication mechanism. One of the most interesting aspects of his works is the relationship between the digital and the physical worlds. Nakamura analyzes the behaviour of materials -rigid, flexible- or the deformation of a body in a liquid medium, to translate them into movements in the interactive digital world. "I was always obsessed with making things with my hands" acknowledges Nakamura. His interfaces are fluid, as fluid is the physical world in which we live, in which actions evolve in a continuous and gradual manner, and not in a segregated and sequential way, as in the computer. His interfaces reproduce ways to interact with reality: there is time to act, and there is an effort in the physical act of moving an object. Ways of moving are transposed from reality to the digital interface.

El trabajo del diseñador Yugo Nakamura se centra en explorar la interactividad como mecanismo de comunicación. Uno de los aspectos más interesantes de sus obras es la relación que plantean entre el mundo digital y el físico. Nakamura analiza los comportamientos de los materiales -rígidos, flexibles-, o la deformación de un cuerpo en un medio líquido, para traducirlos en movimientos en el mundo digital interactivo. "Siempre estuve obsesionado con hacer cosas con las manos", reconoce Nakamura. Sus interfaces son fluidas, como fluido es el mundo físico en el que vivimos, en el que las acciones se desarrollan de manera continua y gradual, y no de manera segregada y secuencial, como ocurre en un ordenador. Sus interfaces reproducen las maneras de interactuar con la realidad: hay tiempo para actuar, y hay esfuerzo en el acto físico de mover un objeto. Las formas del movimiento se transponen del mundo real a la interfaz digital.

El treball del dissenyador Yugo Nakamura es centra en explorar la interactivitat com a mecanisme de comunicació. Un dels aspectes més interessants de les seves obres és la relació que plantegen entre el món digital i el físic. Nakamura analitza els comportaments dels materials -rígids, flexibles-, o la deformació d'un cos en un mitjà líquid, per traduir-los en moviments en el món digital interactiu. "Sempre vaig estar obsessionat amb fer coses amb les mans", reconeix Nakamura. Les seves interfícies són fluides, com a fluid és el món físic en què vivim, en què les accions es desenvolupen de manera contínua i gradual, i no de manera segregada i seqüencial, com passa en un ordinador. Les seves interfícies reproduïxen les maneres de interactuar amb la realitat: hi ha temps per actuar, i hi ha esforç en l'acte físic de moure un objecte. Les formes del moviment es traslladen del món real a la interfície digital.

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Balla, G., & Depero, F. (2002). *La reconstrucción futurista del universo. En Arte y arquitecturas futuristas (1914-1918)*. Valencia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia.
[English version: <http://www.italianfuturism.org/manifiestos/futurist-reconstruction-of-the-universe/>]
- Eco, U. (1992). *Obra abierta*. Barcelona: Planeta-Agostini.
[English version: Eco, U. (1989). *The Open Work*. Cambridge: Harvard University Press.]
- Dinkla, S. (1994). *The History of the Interface in Interactive Art*. Zagreb: Mediascape.
- Fry, B. (s.f.). Retrieved from: <http://www.benfry.com>
- Heeter, C. (2000). Interactivity in the Context of Designed Experiences. *Journal of Interactive Advertising*, 1(1), 3-14.
- Kwastek, K. (2013). *Aesthetics of Interaction in Digital Art*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lima, M. (2005). Website: <http://www.visualcomplexity.com>
- Maeda, J. (2006). *Las leyes de la simplicidad*. Barcelona: Gedisa.
- Maeda, J. (2004). *Creative Code*. New York, NY: Thames & Hudson.
- Murray, J. H. (1999). *Hamlet en la holocubieta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio*. Barcelona: Paidós Ibérica.
[English version: Murray, J.H. (1997). *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. New York, NY: The Free Press.]
- Murray, J. (2012). *Inventing the medium: principles of interaction design as a cultural practice*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Nakamura, Y. Websites: <http://yugop.com/>, <http://tha.jp>
- Rafaeli, S. (1988). Interactivity: From New Media to Communication. *Sage annual review of communication research: Advancing communication science*, 16, 110-134.
- Reas, C. Website: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/5183/Reas_Casey.pdf?sequence=2
- Rush, M. (2002). *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Barcelona: Destino.
- Rush, M. (2005). *New Media in Art*. London: Thames & Hudson.

Text / Texto / Text

2016/2017

The theme TEXT is dedicated to the understanding of the relations between the current architectural debate and the principles of modern architecture from the reading of texts which represent each period. From the analysis of the selected articles, the topics that are common to both periods and those which are specific to each one are identified. The contents of the texts are interpreted and represented using textual and graphic languages: writings, expressive typography, animated texts and blogs.

The activities carried out in this theme are divided into two sequences: “Interpreting and Representing”, and “Reflecting and Communicating”.

El tema TEXTO se dedica a comprender las relaciones entre el actual debate arquitectónico y los principios de la arquitectura moderna a partir de la lectura de textos que representan cada período. A partir del análisis de una selección de artículos, se identifican los temas que son comunes a ambos períodos y los que son específicos de cada uno. El contenido de los textos se interpreta y se representa mediante lenguajes textuales y gráficos: escritos, tipografía expresiva, textos animados y blogs.

Las actividades realizadas en este tema se dividen en dos secuencias: “Interpretación y Representación” y “Reflexión y Comunicación”.

El tema TEXT es dedica a comprendre les relacions entre l'actual debat arquitectònic i els principis de l'arquitectura moderna a partir de la lectura de textos que representen cada període. A partir de l'anàlisi d'una selecció d'articles, s'identifiquen els temes que són comuns a tots dos períodes i els que són específics de cada un. El contingut dels textos s'interpreta i es representa mitjançant llenguatges textuais i gràfics: escrits, tipografia expressiva, textos animats i blocs.

Les activitats realitzades en aquest tema es divideixen en dues seqüències: “Interpretació i Representació” i “Reflexió i Comunicació”.

Interpreting and representing

Interpretación y representación

Interpretació i representació

ACTIVITIES / ACTIVIDADES / ACTIVITATS

A

Contemporary architecture / Arquitectura contemporánea / *Arquitectura contemporània*

To read a selected article about contemporary architecture and express its contents with textual and graphical means.

Leer un artículo seleccionado sobre arquitectura contemporánea y expresar su contenido con medios textuales y gráficos.

Llegir un article seleccionat sobre arquitectura contemporània i expressar el seu contingut amb mitjans textuais i gràfics.

A

Writing an essay / Escribir un ensayo / *Escriure un assaig*

To write an essay on a topic related to the ideas derived from the selected articles.

Escribir un ensayo sobre un tema relacionado con las ideas derivadas de los artículos seleccionados.

Escriure un assaig sobre un tema relacionat amb les idees derivades dels articles seleccionats.

A

Motion typography / Tipografía en movimiento / *Tipografia en moviment*

To visually express the topic proposed in the previous activity "Writing an essay" with motion typography techniques.

Expresar visualmente el tema propuesto en la actividad anterior "Escribir un ensayo" con técnicas de tipografía de movimiento.

Expressar visualment el tema proposat en l'activitat anterior "Escriure un assaig" amb tècniques de tipografia de moviment.

Activity 1 / Actividad 1 / Activitat 1

Contemporary architecture · Arquitectura contemporánea · Arquitectura contemporània

The task is to choose and read one of the five selected readings on contemporary architecture and to explain its content with textual and graphical means.

The first objective of this activity is to become familiar with the current debate on contemporary architecture, manifested in a selection of articles published in architectural journals. The aim is to reflect on some key issues that concern today's architecture such as sustainability, participation, technology, urban development, construction and industrialization.

The second objective of this activity is to synthesize and communicate the content of the articles with writing and expressive typography. The expressive typography allows to transmit the ideas contained in the article; it is the visual translation of them.

La tarea es elegir y leer una de las cinco lecturas seleccionadas sobre la arquitectura contemporánea y explicar su contenido con medios textuales y gráficos.

El primer objetivo de esta actividad es familiarizarse con el debate actual de la arquitectura contemporánea, manifestado en una selección de artículos publicados en revistas de arquitectura. Se trata de reflexionar sobre algunas cuestiones clave que afectan a la arquitectura actual, como la sostenibilidad, la participación, la tecnología, el desarrollo urbano, la construcción y la industrialización.

El segundo objetivo de esta actividad es sintetizar y comunicar el contenido de los artículos a través de la escritura y la tipografía expresiva. La tipografía expresiva permite transmitir las ideas contenidas en el artículo; es la traducción visual de ellos.

La tasca és triar i llegir una de les cinc lectures seleccionades sobre l'arquitectura contemporània i explicar el seu contingut amb mitjans textuais i gràfics.

El primer objectiu d'aquesta activitat és familiaritzar-se amb el debat actual de l'arquitectura contemporània, manifestat en una selecció d'articles publicats en revistes d'arquitectura. Es tracta de reflexionar sobre algunes qüestions clau que afecten l'arquitectura actual, com la sostenibilitat, la participació, la tecnologia, el desenvolupament urbà, la construcció i la industrialització.

El segon objectiu d'aquesta activitat és sintetitzar i comunicar el contingut dels articles a través de l'escriptura i la tipografia expressiva. La tipografia expressiva permet transmetre les idees contingudes en l'article; és la traducció visual d'ells.

Selected articles / Artículos seleccionados / Articles seleccionats:

1. Ramón Araujo. Cadenas de Montaje / On Architecture and Industry. *Arquitectura Viva* n. 156, 2013
2. Francisco de Gracia. Superposiciones modernas / The Dilemma of 'Building on the Built'. *Arquitectura Viva* n. 162, 2014
3. Peter Buchanan. Cantos de cisne / Starchitecture and Sunset Effects. *Arquitectura Viva* n. 170, 2015
4. Juhani Pallasmaa. El arte de la realidad / The art of reality. *Arquitectura Viva* n. 171, 2015
5. Eduardo Prieto. ¿Una estética de la energía? / An Aesthetic of Energy?. *Arquitectura Viva* n. 178, 2015

Alexander Gundersen

Functionalism

Functionalism means to design a building based on the purposes that need to be fulfilled. Rather than responding to a preconceived picture in the architect's mind, the form of a building should be determined by practical considerations such as use, material, and structure. In accordance with the idea that function comes first, the building components and structural elements are often left undecorated.

Alexandra Franjak

Adaptation

Software applications make it possible to create complex organic three-dimensional forms. But mimicry in architecture conveys a deeper understanding of the behaviour of a biological system in terms of relationship between form and function.

Marcel Gómez

Producción en Serie

La industrialización es un principio básico de la arquitectura moderna. Durante el siglo veinte se pretendió industrializar los procesos de construcción. Los avances tecnológicos posibilitaron la producción en serie de sistemas constructivos y la prefabricación de componentes, reduciendo así costes y tiempos de ejecución. La industrialización es un proceso necesario y positivo, en continua evolución y es coherente con los objetivos actuales de sostenibilidad.

Eduard Matarredona

Sensitivity

Awareness of the theoretical and practical consequences of building on existing architectural works is fundamental to achieving a proper symbiosis between old and new architecture. The new could be understood as an extension of the old, in the same way that a pencil is the extension of the hand of the draftsman.

Álvaro Ferrer

Combine

Conflicts arise when old and new architecture come together. Some architectural practices neglect the old in favour of the new, while others see the new as an invasion of historical places. Retrospective Modernism looks back without relinquishing on progress, in the quest of a balance between the old and new.

Lucca Mariotto

Reset

Contemporary architecture made the dreams of the privileged true, at the price of ignoring the costs. It also ignored local cultures. Vernacular architecture, on the other hand, responds to the needs of the less privileged members of the society and to local traditions. Today, we need to rethink architecture so that new techniques and traditional cultures come together to create buildings which are integrated in the natural and built environment, buildings made for people.

Marta Chavarria

Identity

Many positions have been adopted with regard to the relationships of contemporary architecture with the architecture of the past. There is an in-between position between those who imitate historical forms - like in Post-modernists - and those who try to create new and original forms. It should be possible to achieve a balance between the new and the old, preserving identities while avoiding conflict with the new forms; conciliating the historic city with the contemporary city, by fostering a dialogue between them.

Stephanie Curcho

Composición

La arquitectura moderna representó una violenta intromisión en las ciudades históricas. Más tarde, se buscó conciliar lo nuevo con lo viejo para conseguir la continuidad entre la ciudad histórica y la arquitectura contemporánea; una "continuidad moderna".

Activity 2 / Actividad 2 / Activitat 2

Writing an essay · Escribir un ensayo · *Escriure un assaig*

After the reading of an article in the activity “Contemporary Architecture”, a series of collaborative works are carried out in SDR: NET: defining concepts, relating concepts with other concepts and activities, searching for references and relating them to concepts. Through these diverse activities, students are able to enhance the knowledge they initially acquired by reading an article with ideas from their peers. The next step of this knowledge construction process is to write an essay which incorporates what has been learned in the collaborative activities in SDR:NET. As in the previous task, expressive typography is used to graphically synthesize the main ideas of the essay.

Tras la lectura de un artículo en la actividad “Arquitectura Contemporánea”, se lleva a cabo una serie de tareas colaborativas en SDR: NET: definir conceptos, vincular conceptos a otros conceptos y actividades, buscar referencias y relacionarlas con conceptos. A través de estas diversas actividades, los estudiantes pueden ampliar el conocimiento que adquirieron inicialmente leyendo un artículo con las ideas de sus compañeros. El siguiente paso en este proceso de construcción del conocimiento es escribir un ensayo que incorpore lo aprendido en las actividades colaborativas realizadas en SDR: NET. Como en la tarea anterior, la tipografía expresiva se utiliza para sintetizar gráficamente las ideas principales del ensayo.

Després de la lectura d'un article en l'activitat “Arquitectura Contemporània”, es porta a terme una sèrie de tasques col·laborat ives en SDR: NET: definir conceptes, vincular conceptes a altres conceptes i activitats, buscar referències i relacionar-les amb conceptes. A través d'aquestes diverses activitats, els estudiants poden ampliar el coneixement que van adquirir inicialment llegint un article amb les idees dels seus companys. El següent pas en aquest procés de construcció del coneixement és escriure un assaig que incorpori el que s'ha après en les activitats col·laborat ives realitzades en SDR: NET. Com en la tasca anterior, la tipografia expressiva s'utilitza per sintetitzar gràficament les idees principals de l'assaig.

ADA ADA PTA ATP TION NOIT

Buildings enter into dialogue with people regardless of the particular ideas of the client who contracted the project. Built architecture is perceptible by others and in this respect an architectural form is not private. Questioning "Starchitecture" finds its justification mostly in the lack of corresponding to the environment. Without an influence of the surrounding area, space and life within a designing process its outcome will be self-absorbed and inhibit its relationship to people.

"Particularly would have been to question which forms elicit relationships – with humans, both perceptually and psychologically, as well as with other buildings and external space – and so can aggregate into an urban fabric in which we can feel at home."¹ Peter Buchanan describes this fame as based on a "over-whimsical" architecture which attracts attention just with its deconstructive form and negates further functionalities. Also Robert Venturi criticises in his sketch "The decorated Shed and the Duck"² commercial US-American architecture with its primary role to raise attention. Followed by "Minimegastuctures are mostly Ducks" he transfers the symbol of the Duck to futuristic architecture and equate them.

The neo-historicism style of the Antwerp port house is based on Emiel van Averbeké's idea to reconstruct this area by maintaining a homogeneity in form and design in 1922. "500 years of history and 500 years of future"³ said the Marc van Peel, the governor of the port in Antwerp. Thereby he describes the existing building by van Averbeké and the new Havenhuis by Zaha Hadid. Paradox is this connection between the two extremely different parts. Hadid's design rather acts like an attachment than

an extension reflecting the area and its architecture. The strong contrast divides the parts of the building and creates even within a composition a significant solitaire. Also the authenticity of the design gets questionable following the improvements of the building technology in which in-board sun protection have to improve the room climate. Does this show a hierarchy of her design? To award the pattern a higher importance than its functionality. Further the new official address "Zaha Hadid Square" refute the aspect of involving the surroundings into the design. It seems more likely that the architect stamps the area with her name.

"But at least some of these have a whizzy energy and sculptural seductiveness; the admiration of non-architects is understandable."⁴ In a pejorative way Buchanan awards an artistic quality to this architecture. At the same time he differentiates art and architecture. Patrik Schumacher, the director of Zaha Hadid Architects agrees with that thought by writing: "Architecture is NOT ART although FORM is our specific contribution to the evolution of world society. We need to understand how new forms can make a difference for the progress of world civilisation."⁵ The sculptural forms are not simply based on parametricism, but the intention to innovate architecture.

In regards to the suprematist work and architecture of ZHD it gets legitimate to adjudge an artistic quality but this goes beyond a superficial parametricism. Generating new forms, new design leads to new use and space plans. With the MAXXI National Museum of XXI Century Arts in Rome, ZHD created a museum which improves the surrounding area and fits

to the fabric of the city. The inviting posture is not intrusive, but acts like a balanced connection between inside and outside. The interior dynamic organisation creates a flow evoking a different experience. Beyond a traditional exhibition the architecture forms a campus for the collection, includes the city and allows connection to the surroundings. Apart from traditional symmetry her work enables new spatial planning and points out new qualities. Its main focus might not lay on climate change and related problems, but it sure has effect to the future, designing in following generations and opens up new vistas.

Buchanan equates architectural quality with its impact to the future and problem solving of current issues. But his text is more a complaining than a completed analysis of his statement. "Starchitecture" is not caused by "the inability to exercise critical judgement"⁶ of architects nowadays. Its rather a development of creating a picture to associate with a more or less abstract word like architecture. Thereby it is the most obvious thought that the Mainstream takes architecture with the most direct formal statement. A more complete discussion would point out the design as highly profound.

Alexandra Franjak

1 Peter Buchanan, „Cantos de cisne - Starchitecture and Sunset Effects“, *Arquitectura Viva*, 2015, No 170, pag.13
2 Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, "Learning from Las Vegas", 1972
3 http://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/ein-monument-von-zaha-hadid-in-antwerpen-paradoxes-zeichen-id.122305
4 Peter Buchanan, „Cantos de cisne - Starchitecture and Sunset Effects“, *Arquitectura Viva*, 2015, No 170, pag.11
5 <https://www.facebook.com/patrik.schumacher.10/posts/10202631928712343.10.23.2016.1650>
6 Peter Buchanan, „Cantos de cisne - Starchitecture and Sunset Effects“, *Arquitectura Viva*, 2015, No 170, pag.11

EFFICIENT SOLUTIONS

What makes the human kind so unique compared to animals? There's a lot of facts that distinguishes us from the rest of the specie but the most remarkable one is the ability we have to manipulate and shape the world around us at our will. The capacity of reasoning and imagination has led us to evolve as a specie. As the scientist Bill Nye said: "Human life is a continuous evolution where innovation is the change that unlocks the new value".

We innovate in order to make our life more efficient and we create new solutions to satisfy our needs. Since the first tools created for hunting and building until the smartphones there has been a large evolution. Although the differences are considerable between those gadgets the main goal is the same, to give a clever solution to make our lives easier.

Not only is the use of those tools a main concern for our survival but also the manufacturing of those. How we create and transforms our designs into physical; our dreams into reality. This innovative evolution involved the appearance of industrialization in order to optimize the manufacturing of this new solutions.

Industrialization is a way to change the production process in a more efficient way to get more optimized solutions. This change in the production doesn't affect the design or the end product but the manufacturing. Industrialization has a big role in today's society is because one of our main priorities nowadays.

This change is the adaptation to the economic growth of society. This growth is every time more intensive and expanded through all the world where capitalism has taken a huge role. The economic, social and political system is based on the profit of the production of goods. Therefore we live in an industrial society driven by the use of technology to enable the mass production to supply a large population. Industrialization is the result of this capacity of the human kind to innovate and change the world around us to adapt ourselves to this constant development.

This process to achieve efficient solutions has evolved itself since industrialization began in the 19th Century. This new era also marked the architecture evolution. Not only new materials and construction elements appeared but also a new way of designing. The same way those industrialized products offered a more optimal solutions, architects and engineers started designing in the same efficient way. Our capacity to manufacture constructive elements cheaper, faster and customized, marked an inflection point where architecture started using modular and precast elements in their design. Using this elements offered a new architecture solution that can be adapted to this society growth of the new generation.

The future is uncertain and unknown but we can dream about it. This capacity that let us evolve is the same that led us into industrialization. The growth of society demands this optimized solutions. As long as we grow and evolve as specie, we will need every time more efficient solutions to adapt ourselves to this changing environment. After all it is what differentiate us from animals.

"Efficient Solutions " Andrew Lewis

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA

Procesos de producción en serie

El modernismo surgido en la década del siglo XX fue encabezado por los arquitectos Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe entre otros. Estos arquitectos rompen los esquemas de la arquitectura ligada al arte y al mundo sensible introduciendo al diseño arquitectónico en las distintas variables que ofrecían los materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el acero

Décadas después de la segunda guerra mundial se da en distintos países de Europa y en Norte América el movimiento modernista este consistió en la inclusión de la industria al campo de la arquitectura. El ideal de los arquitectos más representativos de este movimiento era lograr a través de un proceso de industrialización llegar a concebir estructuras producidas en serie de tal forma que se pudieran construir edificios así como los automóviles, armas etc.

La entrada de este tipo de construcción en serie generó una revolución hacia las formas tradicionales y/o artesanales de construir, en este se dieron a conocer conceptos estéticos distintos así como criterios de funcionalidad nuevos, este período fue crucial para la arquitectura en tanto se desarrolló una nueva perspectiva de diseño, la industria le permite al arquitecto considerar una serie de variables donde la experimentación, la prueba y el error son testigos de nuevas técnicas y soluciones constructivas

El edificio se debe ver como un todo, cada una de las partes que componen la unidad arquitectónica se dispone de manera integral, la industrialización permite un desarrollo óptimo y eficiente, con este método se cree que es posible la industrialización total del edificio, el racionalismo de la arquitectura moderna se ve reflejado en la utilización de elementos prefabricados donde destaca la estética del diseño industrial; Se destaca la contribución de Jean Prouvé, con su casa desmontable, ejemplo de una vivienda industrializada totalmente armada por piezas.

HARMONY

Harmony in architecture should be achieved in all scales of a project, a building that has balance within its own elements but has no relation with its surroundings is as problematic as a badly composed building. Nevertheless, harmony with the surroundings should not be confused as repetition or imitation while balance can be reached by these methods they are not the only ones that architects can work with. If we go back to the design principles harmony and balance go hand in hand, one does not achieve the other without the previous, and these can be attained through similarity or contrast, symmetry or asymmetry, as long as the elements of a composition complement and interact with each other.

In our current times, we have brilliant architects that seem to reach this expectation in their designs and proposals for the actual building but fail when it comes to integrating it within the surroundings or context of their location. The problem of not being conscious of the environment when designing goes beyond than just breaking the harmony of a community. When architects ignore their surroundings when designing a proposal they overlook more than the pre-existing buildings and context but they tend to forget the actual needs of the users. As an example the rising debt acquired by universities hiring big-name architects to design "upscale" campus buildings in an attempt to attract students, in most cases the final product is eye-catching buildings that fail to connect with its users.

But is it fair to group all architects in this same group of neglectful architects? Is it correct to say that all projects from this generation of architects fail to serve their purpose and deliver to the community? Is architecture the problem? There is a reason Foster, Ito and every single main architect of our time is where they are.

It is impossible to say that all projects of a professional's life are failed ones but we can start noticing a pattern in some of them that come after this "starchitect" status is achieved. We can use Frank Gehry, who many would call the instigator of the whole current starchitecture idea, as an example of this success followed by failure theory. While it is undeniable that the form and overall shape of Gehry's Guggenheim Museum in Bilbao solidified his style and signature in architecture in this project the shape and location of the building are in harmony with the surrounding space, the positioning along the river and the overall shape reminding us of its industrial surroundings, while not even a decade later his Ray and Maria Stata Center for MIT proves that an architect's iconic style is not enough to make a building successful, this project earned Gehry criticism and a lawsuit from the university after leaks, cracks and overall construction problems arose.

The problem isn't hiring starchitects, and neither is the brand of "starchitecture" itself, the problem comes when any architect decides to do an over the top project that doesn't function with the community in any level or provide a service for the users. If architects would put their ego aside and try to present proposals more in touch with their surroundings and functions for the users the problem of overpriced architecture could come to an end. The key for this resides one again in the balance, the balance that an architect should attain between his personal style and the surroundings of their proposal to achieve overall harmony.

ADAPTATION

Which is the roll an architect has to play in the city? New developments and the historic buildings they dwarf, can look out of place as the cityscape evolves. The architecture of a country acts like a mirror for understanding the way of living and also the developments of the place that have led to the creation of the country as it looks today. There is a big discussion about the direction of this development. A dilemma between the new and the old. The modern and the traditional architecture. Which is the path? Let's find out!

To begin with, and to understand a little bit more this debate between the modern and the traditional architecture we will talk about these two. **Traditional** architecture is mainly used to define methods of construction which use the resources and traditions of the place they belong to (Vernacular Architecture). This mainly constitute the common buildings that have been developed over time and usually reflect the cultural environmental and historical **context** of the place where they evolve. **Modern** architecture is a type of architecture that has led to the simplification of form. It has also led to the usage of the theme and structure of a building to form highly attractive structures. Are we **saying** then that modern **architecture** is not related with **its context**? Here is where the **biggest dilemma** comes.

In our contemporary period there are those who think there should

be an adaptation of the new architecture to its urban context

and the preexistences. **The new can nourish of the ancient** and even improve it, generating with this a fusion of contrasts that adapts to the city and expands its functionality without renouncing to the previous.

However, during the modern period there were those who did not agree with this statement:

"The past is no longer something that threatens life"

This is what Le Corbusier said in reference to his Plan of Renewal of the historical city of Paris, in which he thought to demolish it entirely to build there his vision of city of the future. Francisco de Gracia explains in his article that for them, the context was something that disturbed, something that did not allow them to evolve to something better. The

edifications of the period, in spite of being entirely innovative and iconic like individual elements, did not answer to its **urban surroundings**, shelving it and breaking the continuity that characterizes the cities.

This architects who do not share Francisco de Gracia position carry out an architecture deculturated, moving away from history. Everything under other cultural values of replacement, pushed by media and marketing since they think that in our media culture, the light or extravagant images win.

Therefore, going back to the introduction, the question remains unanswered. There is not an immutable truth about this theme. Each one has its own opinion but the bottom line is that architects must do their best for cities development.

Marta Chavarria Miró

References: *Building on the built* – Francisco de Gracia *Plan of Renewal of Paris* – Le Corbusier

On the *conflict* of old and new architecture

As written in the article by Francisco de Gracia: "since the debates of **modernity**, the problem of how to build on the built has been an open theme of discussion, both with regard to the scale of buildings and in terms of the city." What **impact** do we want modern architecture to leave on our traditional way of building things? And how can we best **adapt** to what is already built?

We can often find a cities **identity** in its old **traditional** architecture. Often **traditional** ways of building or a special pattern might be what makes people recognize as the cities. As said in the article Building on built; "Another aspect of the problems is the renunciation of the chance to continue building the city as an artistic entity, one of the kind that society does recognize in the historic city, which is all the more appreciated because it contributes to public life." But what also needs to be taken into consideration is the **evolution** of time that has though us a lot about living and building, and much has changed. Therefore, there is a need to restore and rebuild. Also, contemporary architectural practice still to have the right to its own historical condition. The present should leave its history and knowledge for future generations. In fact, it should formulate itself by giving testimony of its own time, even where the already is historical centers built. The path towards achieving this includes recognizing the past and the reasons why they built this way, but also to look at what is new, and how things have changed in the societies. In contemporary architecture, we can find a good mix of both good and bad examples on new buildings, some who grow too modern to fit in the old city and others who stays too far in past like a copy. As Francisco de Gracia explains in his article; "we are talking about practices that can incorporate important transformations of the existing, but under methodological control of the kind that draws inspiration from the past. The idea is to make improvements without modifying for modifying's sake becoming the center of attention." It can be achieved a certain **harmony** when done right. The answer is to not have disregard for neither.

The best contributions are the ones capable of arriving in a **balanced** combination of old and new, that is preserving their original **identities** without coming into **conflict**. And the best way to achieve this is to do enough research on the traditional workings, cultural norms, modern improvements and most of all, adapt to how the society has changed. It's about the impact from all that together. This also raises the question on what impact contemporary architecture will leave on future constructions.

DSI ERG DRA

Disregard means to give little or no attention or to ignore a fact or circumstance. The starchitects, like they are designated by Peter Buchanan in his writing 'Starchitecture and sunset effects' attach no importance to the urgent problems of our times. Thus they reveal their ignorance to the challenges we have and exacerbate them possibly.

Usually Starchitecture emphasizes more on a nice appearance than on technological advance and environmental performance. Although it intends to imitate nature's forms, biomorphic shapes are not justified with biophilia or biomimicry. Unfortunately it's not learning from the nature and is neglecting the protection of natural resources of our planet.

Energy-profligate and sustainability are inadequately implemented, thus Starchitecture ignores the environmental crisis of our time. The unconvincing replication of the nature is questionable. Why do we recreate natural forms but forget the most important thing - the nature itself and everything that is required to protect it?

Thus, the ill-founded way Starchitects like Frank Gehry or Zaha Hadid derive their designs is another fact. The senseless concepts and the unconvincing justifications depict the disregard to the norms of modern architecture. The gesturing forms are without any logic and discipline

and are unprofitable pertaining to use and functionality. This arbitrariness makes the ground plans of these buildings often useless and results in disuse. What remains are sculptural forms that are of no avail. Why should someone have the intention to design such a building instead of a clear layout and working arrangements?

What comes in mind when to think about the norms of modern architecture is the principle 'form follows function'. It came up in the 20th century and implies, that the shape of a building or object should be primarily based upon its intended function or purpose. The architect, who first picked up this slogan, was Louis Sullivan.

"Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law. Where function does not change form does not change." (Louis Sullivan, 1896, „The tall office building artistically considered“, p.111)

Sullivan does not claim a complete renouncement of ornaments or decoration, because in some cases even squiggles may be a functional element. Aesthetics and symbolism do have their function as well, because humans and

architecture are inseparable connected. But form must not dominate function.

Nowadays cities like to commission famous architects to design a building for them. But it's lesser a normal building serving his purpose what they expect - what they want is an artwork that makes their city noted. Finally it's just an overpriced stand-alone sculpture ignoring the surroundings and the urban planning of the area. The building fails to define relationship with humans, other buildings and external space. There's no communication between the building and it's setting. Is this really the sense of good architecture?

A characteristic example for the ignorance and arbitrariness of the starchitects is the fire station of Zaha Hadid on the Vitra Campus in Weil am Rhein in Germany which was built in 1993. The building's obliquely intersecting concrete planes, which serve to shape and define the street running through the complex, represent the earliest attempt to translate Hadid's fantastical, powerful conceptual drawings into a functional architectural space.

Hadid put much effort in representing the nature of a fire station, but her design saw no real service in that role. Instead, it is now used as an exhibition and special event space and nothing remains of his primary purpose.

Activity 3 / Actividad 3 / Activitat 3

Motion typography · Tipografía en movimiento · *Tipografia en moviment*

The aim of this activity is to express and communicate the topics addressed in the previous activity “Writing an essay” using the techniques of motion typography. Time can be used in multiple ways: to create transitions between elements, to give life to linguistic signs, to add rhythm to a story, or to create tensions in the narrative.

El objetivo de esta actividad es expresar y comunicar los temas abordados en la actividad anterior “Escribir un ensayo” utilizando las técnicas de la tipografía en movimiento. El tiempo se puede utilizar de múltiples maneras: para crear transiciones entre elementos, dar vida a los signos lingüísticos, añadir ritmo a una historia, o crear tensiones en la narración.

L'objectiu d'aquesta activitat és expressar i comunicar els temes abordats en l'activitat anterior “Escriure un assaig” utilitzant les tècniques de la tipografia en moviment. El temps es pot utilitzar de múltiples maneres: per crear transicions entre elements, per donar vida als signes lingüístics, afegir ritme a una història, o crear tensions en la narració.

Oriol Esteve

Alexandra Franjak

Carlos Eduardo Diaz

Hayet Hasani

Maria del Mar Jerez

Teresa Helmmelmann

Reflecting and communicating

Reflexión y comunicación

Reflexió i comunicació

ACTIVITIES / ACTIVIDADES / ACTIVITATS

A

Defining concepts Definición de conceptos *Definició de conceptes*

To explain the meaning of three concepts derived from reading the articles.

Explicar el significado de tres conceptos derivados de la lectura de los artículos.

Explicar el significat de tres conceptes derivats de la lectura dels articles.

A

References Referencias *Referències*

To illustrate the ideas contained in the articles with some examples of contemporary architecture.

Ilustrar las ideas contenidas en los artículos con algunos ejemplos de arquitectura contemporánea.

Il·lustrar les idees contingudes en els articles amb alguns exemples d'arquitectura contemporània.

A

Arqpress Arqpress *Arqpress*

To expose the ideas developed in the previous activities in the on-line architectural journal Arqpress.

Exponer las ideas desarrolladas en las actividades anteriores en la revista online Arqpress.

Exposar les idees desenvolupades en les activitats anteriors a la revista online Arqpress.

Activity 1 / Actividad 1 / Activitat 1

Defining concepts · Definición de conceptos · *Definició de conceptes*

The purpose of this activity is to explain, in a concise way and in your own words, the meaning of three concepts derived from reading the articles in the previous activity. The outcome of the activity is a vocabulary which is constructed by the class and summarizes the contents of the five selected articles, as interpreted by students.

El propósito de esta actividad es explicar, de manera concisa y con palabras propias, el significado de tres conceptos derivados de la lectura de los artículos en la actividad anterior. El resultado de la actividad es un vocabulario construido por la clase que resume el contenido de los cinco artículos seleccionados, según la interpretación de los estudiantes.

El propòsit d'aquesta activitat és explicar, de manera concisa i amb paraules pròpies, el significat de tres conceptes derivats de la lectura dels articles en l'activitat anterior. El resultat de l'activitat és un vocabulari construït per la classe que resumeix el contingut dels cinc articles seleccionats, segons la interpretació dels estudiants.

Alexandra Flanjak

Adaptation

Software applications make it possible to create complex organic three-dimensional forms. But mimicry in architecture conveys a deeper understanding of the behaviour of a biological system in terms of the relationship between form and function.

Celina Favel

Future

Functionalism in architecture can explain the perceptive and psychological relationships between human beings and buildings, in the perceptive and psychological sense. Peter Buchanan claims that iconic buildings designed with parametric tools, such as those of Gehry and Hadid, do not address this major architectural issue: the perceptible relationships between people and buildings.

Environment

The world is facing an environmental crisis which concerns also architects. The damage that buildings have caused to the planet over time shows that they were not as technologically advanced as we thought. A proper use of resources used to construct buildings is necessary to preserve the environment.

Marta Chavarria

Identity

Identity is often conceptualized and portrayed as historically timeless. It is often assumed that architecture possesses a permanent identity which remains consistent over time. However, architectural identity is not immutable. Sociological and cultural aspects contribute to changing the identity of a building over time.

Modernity

It is thought that modernity is the opposite of tradition. Modernity, as an attitude, and modernism, as an architectural style, are not the same. Modernity can coexist with tradition. Modernity seeks to transform the present while preserving tradition.

Tradition

Tradition is related to the past. Architectural tradition is not an architecture style; it is an attitude towards culture, lifestyle and built form. Architectural tradition has its origins in the past and it acquires symbolic meaning in the present.

Andrew Lewis

Solution

Today's society is in continuous development. In a globalized world, technology plays a key role. There is a worldwide need to massively produce all kind of products which can be produced and consumed anywhere.

Production line

Production lines suits the needs of today's world. There is a need to produce large quantities of products at the lowest price, including buildings. The use of prefabricated building components can help to build more at a lower cost.

Lucca Mariotto

Harmony

Good architecture is always in harmony with the environment. A building which is harmonically integrated into the environment does not cause a disruption with other existing buildings and respects local culture and needs. As Anna Heringer contends: "For me, sustainability is a synonym for beauty: a building that is in harmonious design, structure, technique, and use of materials, as well as with the location, environment, user, socioeconomic context. This, for me, is what defines its sustainability and aesthetic values."

Activity 2 / Actividad 2 / Activitat 2

References · Referencias · Referències

The purpose of this activity is to find out references (projects, buildings, texts) which can be related to the contents of the articles read in the previous activity “Contemporary architecture”.

There are multiple ways to carry out this task: to identify a recent building which can illustrate some of the issues discussed in the article; to look for information on a building or architect mentioned in the article; and to find a text (in Internet, in a book, in a journal) which can be related to the issues raised in the article.

El objetivo de esta actividad es encontrar referencias (proyectos, edificios, textos) que puedan relacionarse con los contenidos de los artículos leídos en la actividad anterior “Arquitectura contemporánea”.

Existen múltiples maneras de llevar a cabo esta tarea: identificar un edificio reciente que pueda ilustrar algunas de las cuestiones tratadas en el artículo; buscar información sobre un edificio o arquitecto mencionado en el artículo; o encontrar un texto (en internet, en un libro, en una revista) que pueda relacionarse con los temas planteados en el artículo.

L’objectiu d’aquesta activitat és trobar referències (projectes, edificis, textos) que puguin relacionar-se amb els continguts dels articles llegits en l’activitat anterior “Arquitectura contemporània”.

Hi han múltiples maneres de dur a terme aquesta tasca: identificar un edifici recent que pugui il·lustrar algunes de les qüestions tractades en l’article; buscar informació sobre un edifici o arquitecte esmentat a l’article; o trobar un text (a internet, en un llibre, en una revista) que pugui relacionar-se amb els temes plantejats en l’article.

Irena Dragonova

Contrast

The Dancing House (Tančící dům) is Prague's most outstanding modern architectural creation. It was designed by Frank Gehry and completed in 1996. It is a modern building inserted in the historical district.

Marta Chavarria

Identity

The building houses a church in its interior. There is an unusual way to bring natural light through the cuts in the roof. Rather than reconstructing the church, the intervention has consolidated the old fabric while clearly distinguishing the new elements from the original ones. Does the new building help to maintain its original identity? Is it a case of adaptation of the new to the old?

Teresa Helmmelmann

Disregard

The fire station from Zaha Hadid in the Vitra Campus is a highly sculptural building that resembles the architect's paintings. Hadid put a great deal of effort into representing the purpose of a fire station, but the building did not work as such and instead was used as an exhibition space.

Santiago Fernández

Markthal Rotterdam by Provast

Markthal Rotterdam is the first food market in Rotterdam, a combination of housing and commerce. It is an exaggerated building, a sculptural work whose form prevails over the functionality of the building and the harmonization with the surroundings.

Marte Helene Lillevik

Traditional Naust as a modern house

This house resembles the weather beaten boat-houses that are scattered along the coastline in Norway. The traditional sheds, also known as Naust, are common in this country. The architects decided to pay tribute to their form by creating a small residence that resembles a couple of cabins. The plot where the house sits is an uneven terrain of rocky mountain near the coastline. "The site is distinctive for its grand and harsh northern landscape with wide panoramas of the Norwegian Sea and the jagged mountains rising from it," said the architects. Therefore, the house appears to be completely cut off from any other traces of civilization. "The interior is kept subtle with a character of being hand-built, promoting tactile qualities and the attractive patina developed over time", they claimed. This is a perfect example of the balance between tradition and modern architecture. .

Alexandra Hernandez

Function

When star architects ignore the context of the building they also tend to forget the actual needs of the users. The problems arise when the building designed by star architects do not serve the needs of users and communities.

Activity 3 / Actividad 3 / Activitat 2

Arqpress · Arqpress · Arqpress

The activity consists of creating an issue in the on-line architectural journal Arqpress (<http://www.arqpress.net>) to disseminate the ideas discussed during the previous activities.

The publication may contain texts and graphics (photographs, videos, etc.) obtained from Internet and from printed documents as well as contents produced by other students which are available at SDR: NET.

This task is carried out by teams of students who work as an editorial board. The team must agree on the contents and the way to expose them. It is necessary to use a journalistic style to properly communicate the ideas in an on-line architectural magazine. The information provided in an on-line journal needs to be both attractive and intelligible to the reader and the multimedia contents - images, animations and texts- need to complement each other to transmit the contents.

La actividad consiste en crear una edición de la revista digital Arqpress (<http://www.arqpress.net>) para difundir las ideas debatidas en las actividades anteriores. La publicación puede contener textos y gráficos (fotografías, videos, etc.) obtenidos de Internet y de documentos impresos, así como contenidos producidos por otros estudiantes que están disponibles en SDR: NET.

Esta tarea la llevan a cabo equipos de estudiantes que trabajan como consejo editorial. El equipo tiene que acordar los contenidos y la manera de exponerlos. Es necesario utilizar un estilo periodístico para comunicar adecuadamente las ideas en una revista digital de arquitectura. La información proporcionada en la revista debe ser atractiva e inteligible para el lector y los contenidos multimedia (imágenes, animaciones y textos) deben complementarse para transmitir los contenidos.

L'activitat consisteix a crear una edició de la revista digital Arqpress (<http://www.arqpress.net>) per difondre les idees debatudes en les activitats anteriors. La publicació pot contenir textos i gràfics (fotografies, vídeos, etc.) obtinguts d'Internet i de documents impresos, així com continguts produïts per altres estudiants que estan disponibles en SDR: NET.

Aquesta tasca la porten a terme equips d'estudiants que treballen com a consell editorial. L'equip ha d'acordar els continguts i la forma d'exposar-los. Es necessari usar un estil periodístic per comunicar adequadament les idees en una revista digital d'arquitectura. La informació proporcionada a la revista ha de ser atractiva i intel·ligible per al lector i els continguts multimèdia (imatges, animacions i textos) s'han de complementar per transmetre els continguts.

Duygu Kas; Claudia Fuglsang-Madsen; Hayet Hasani

Considering Time

When we are designing we should consider the integration of new and existing buildings.

<http://arc.salleurl.edu/arqpress/index.php/paginas/ver/1391>

arqpress :: CONSIDERED TIME
SDR: Sistema de Representación
Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull

Otras portadas
{Fecha_mod}

TIME IN EYES OF THE MODERNITY

Firstly the modernity comes with aim to break a historic continuity, with opinion that, the modern architecture should be superior, against traditional architecture. Modernity made a conflict, a dilemma, because of his individual way, of wanted to be so opposite. Now we can see that modernity should be more "retrospective", looking for historic transitions. There is some possible modernity defending the reconciliation of old and new, the historic city and contemporary architecture.

The best contribution are capable of arriving at a balance combination between new and old, maintaining their identities, without coming into conflict. Is some important transformations of the existing, making architecture up to date, but under the inspiration from the past.

HARMONY
BETWEEN NEW AND EXISTING ?

Do we are incapables, culturally thinking, to promote beautiful cities and useful at the same time? That is why we want to conserve the old center of the cities just as they are so badly?

Are we constructing peripheries without identity?
How can we not be afraid to touch and construct in the center of the cities where the patrimonial value is? The disagreement between the new architecture and the historic one and how this is affecting modern architecture is another concept of the text.

The new contributions would fit if we could find the balance between them, engaging with the presences of the past, but nowadays the acceptance of the myth of doing 'a new thing' has convert in a strong belief.
The mimesis is boring, the homogeneity is not for the revolution and the education has lost the compositional coherence suppressing the method as the principal thing of the design.

[Read more](#)

COLLABORATION BETWEEN 'THE BUILD' AND 'TO BE BUILD'

Architecture and the city should not be two separate things, but should have different manifestations of a single thing. A city is not a gathering of architectures but is itself a large complex, architecture. Here a part is not a piece of the whole, and a whole is not a sum of its parts. The part and the whole should be interrelated, and sometimes the part competes with the whole or the whole is contained in the part for instance the highline in New York. [Join the friends of the highline](#)

THE SYNERGY ABOUT THE HIGHLINE

The high line in New York, has two components; one: the high line (the line was no longer in use, whereby vandalism in the neighbourhood arised), two: the park... Then there is a conflict who arise when you 'combine' these two worlds...

The place of the highline became a very beautiful place, to walk, to sit, to live, etc... Because of the interference, the neighbourhood of the high line has increased by his valour. The highline give something to the city instead of taking.

The explanation why the highline park works so effective is because it's not a sum of the two parts but it's the overlapping between 'the built' the highline and 'the to be build' the park, who makes the value increase. There is no debate between the two, but a [teamwork](#).

Víctor Pérez; Hanna Fàbregues Kässler

HabitARQ

A web that explains the relationship between buildings and liveability, one of the major objectives of contemporary architecture.

<http://arc.salleurl.edu/arqpress/index.php/paginas/ver/1377>

HABITAR

arqpress :: HabitARQ
SDR: Sistemas de Representación
Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull

Otras portadas ▼ {Fecha_mod}

Varanda House

La casa del más por menos.

The Varanda House is an example of an habitability architecture by Carla Jugaba. This house only has the necessary things, it doesn't have strange shapes that represents anything. The concept and the distribution is minimal.

[Enlace a #1367](#)

Hobbit House

La real ficción.

ARCHITECTURE TO LIVE

Today's architecture has preferred the visual impact of his works for years, leaving aside the tradition of creating spaces where to habit where is necessary. This way we will have a world where consumption only would increase. But the essence of the architecture is by definition the thought and project spaces looking for positive feelings in their areas, such as security and comfort. All of this should contribute towards sustainability, seeking traditional techniques of the area with materials from the same place, which is why we should approach towards vernacular architecture where you can offer more for less.

The idea that any building should have a visual impact regardless of the cost is erroneous, although there are institutional buildings that must use

REALITY KEYCITY

It is the fact of living in a place where there should at least meet vital needs by providing feelings of comfort and function in applications that people need.

La arquitectura lleva años por el camino de la ficción donde cada vez está ficción es más realidad, arquitectura que no ayuda al ser humano a habitarla es solo un espectáculo visual. El cansancio hacia esta arquitectura, se debe a que nos vemos atraídos por la arquitectura tradicional que buscaba satisfacer necesidades y usos. La arquitectura en la actualidad se está fijando en proyectos "simples" en los lugares más humildes de la humanidad donde con materiales autóctonos de la zona en cuestión han de construirse todos los edificios necesarios de una sociedad estructurada y con estado de bienestar.

La arquitectura es el arte de hacer espacios reales donde habitar, no el de realizar monumentos de atracción visual, espacios fríos que no cumplen la esencia de la arquitectura que es satisfacer necesidades de la población. La ficción de un mundo en el que toda la humanidad tenga un lugar digno donde habitar debería ser la nueva ficción a realizar.

¿Esto es realidad?

The Toilet House, Suwon, South Korea

ESSENCE - ESENCIA

Es importante no perder lo que hace que una cosa sea tal y como es. La danza, no es posible sin la música, así como la arquitectura no es arquitectura sin la humanidad, nace de una necesidad humana y no de crear algo fantástico y bonito. Siempre debemos tener en cuenta los orígenes, naturales y sociales, para poder seguir evolucionando.

Teresa Helmmelmann; Alberto Pascual
STARCHITECTURE

In this online journal we explain our understanding of “Parametricism” and “Starchitecture” and expose our criticisms of these terms from different perspectives.
<http://arc.salleurl.edu/arqpress/index.php/paginas/ver/1317>

arqpress :: STARCHITECTURE

Otras portadas {Fecha_mod}

SDR: Sistemas de Representación
 Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull

WHAT IS STARCHITECTURE?

The idea of the 'starchitect' – architects who are globally renown for their signature style in the design of buildings, has emerged as something of a phenomenon in recent years. It is a term coined to describe the so-called superstar architects whose work has emerged as iconic of its time. We think of architects such as **Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Zumthor, and Tadao Ando** – their work attracts millions of people simply to look at and experience their buildings.

Starchitects have a significant position and profile in shaping public opinion and engagement with architecture; but whether they create 'personality cults' or encourage development and innovation in the field of architecture is not so certain. We decided to ask ourselves, *what is it about starchitecture?* For the purposes of gathering our thoughts, we have taken the term starchitecture to mean iconic architecture designed by celebrity architects.

<http://www.architecturetravels.com/starchitecture/>

HANSIE

FORM AND FUNCTIONALITY

DSI
 ERG
 DRA

HARMONY

But is it fair to group all starchitects in the same group of neglectful architects? **Is it correct to say that all projects from this generation of architects fail to serve their purpose and deliver to the community?** Is starchitecture the problem? There is a reason Foster, Ito and every single main architect of our time is where they are.

THE DISREGARD OF THE STARCHITECTS

Disregard means to give little or no attention or to ignore a fact or circumstance. The starchitects, like they are designated by Peter Buchanan in his writing 'Starchitecture and sunset effects' attach no importance to the urgent problems of our times. Thus they reveal their ignorance to the challenges we have and exacerbate them possibly.

Usually Starchitecture emphasizes more on a nice appearance than on **technological advance** and **environmental performance**. Although it intends to imitate nature's forms, biomorphic shapes are not justified with biophilia or biomimicry. Unfortunately it's not learning from the nature and is neglecting the protection of natural resources of our planet. Energy-profligate and sustainability are inadequately implemented, thus Starchitecture ignores the **environmental crisis** of our time. The unconvincing replication of the nature is questionable. Why do we recreate natural forms but forget the most important thing - the nature itself and everything that is required to protect it?

Thus, the ill-founded way Starchitects like **Frank Gehry or Zaha Hadid** derive their designs is another fact. The senseless concepts and the unconvincing justifications depict the disregard to the norms of modern architecture. The gesturing

Marte Helene Lillevik

The meeting of Old and New Architecture

This online journal is dedicated to discussing different ways of incorporating new architecture in harmony with old buildings.

<http://arc.salleurl.edu/arqpress/index.php/paginas/ver/1282>

arqpress :: The meeting of Old and New
SDR: Sistemas de Representación
Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull

Otras portadas
{Fecha_mod}

On the conflict of old and new architecture

As written in the article by Francisco de Gracia; "since the debates of modernity, the problem of how to build on the built has been an open theme of discussion, both with regard to the scale of buildings and in terms of the city." What impact do we want modern architecture to leave on our traditional way of building things? [And how can we best adapt to what is already built?](#)

Vega Cottage by Kolman Boye Architects
References weathered Norwegian boathouses
Blance

This [house](#) resembles the weatherbeaten boat-houses that are skattered along the coastline in Norway. The traditional sheds, also known as Naust, are common to Norway's. The architects decided to pay tribute by creating a small residence that resembles a pair of cabins.

The topography of the plot is an uneven terrain of a rocky hills/mountains near the coastline. "The site is distinctive for its grand and harsh northern landscape with wide panoramas of the Norwegian Sea and the jagged mountains rising from it," said the architects. As a result of this the house appears to be completely cut off from any other traces of civilization. "The interior is kept subtle with a character of being hand-built, promoting tactile qualities and the attractive patina developed over time." This is a perfect example of the balance between traditional architecture and modern architecture.

Figure / Figura / Figura

The theme addresses some fundamental questions about the perception and composition of abstract forms: colour theory, generative processes of the form (symmetry, fractals), music composition, and Gestalt psychology. The compositions are made with a software application specially created by the ARC group called I-GRID.

El tema aborda algunas cuestiones fundamentales sobre la percepción y la composición de formas abstractas: la teoría del color, los procesos generativos de la forma (simetría, fractales), la composición musical, y la psicología de la Gestalt. Las composiciones se hacen con una aplicación informática especialmente creada por el grupo ARC denominada I-GRID.

El tema aborda algunes qüestions fonamentals sobre la percepció i la composició de formes abstractes: la teoria del color, els processos generatius de la forma (simetria, fractals), la composició musical, i la psicologia de la Gestalt. Les composicions es fan amb una aplicació informàtica especialment creada pel grup ARC anomenada I-GRID.

Abstraction and painting / Abstracción y pintura / Abstracció i pintura

Modern painting of the early twentieth century was characterized by its rejection of figuration and its search for an abstract language based on geometry and colour. The paths towards abstraction were multiple and the forms adopted by the new abstract language were equally as diverse. In some cases, abstraction meant to simplify the appearance of reality, reducing it to its minimum geometric expression. In other occasions, abstraction was understood as a detachment from reality, in order to find the essence of painting in the processes of creation and perception of form.

La pintura moderna de principios del siglo veinte se caracterizó por su rechazo de la figuración de la pintura tradicional y por su búsqueda de un lenguaje abstracto basado en la geometría y el color. Los caminos hacia la abstracción fueron múltiples, y diversas fueron también las formas que adoptó el nuevo lenguaje abstracto. En algunos casos, abstraer significó simplificar las apariencias de la realidad, reduciéndolas a su mínima expresión geométrica. En otros, la abstracción se entendió como una ruptura, un distanciamiento de la realidad, para encontrar el objeto pictórico en los procesos creativos y perceptivos.

La pintura moderna de principis del segle vint es va caracteritzar pel seu rebuig de la figuració de la pintura tradicional i per la seva recerca d'un llenguatge abstracte basat en la geometria i el color. Els camins cap a l'abstracció van ser múltiples, i diverses van ser també les formes que va adoptar el nou llenguatge abstracte. En alguns casos, abstraire va significar simplificar les aparences de la realitat, reduint-les a la seva mínima expressió geomètrica. En d'altres, l'abstracció es va entendre com una ruptura, un distanciament de la realitat, per trobar l'objecte pictòric en els processos creatius i perceptius.

ABSTRACTION AS SIMPLIFICATION OF REALITY / ABSTRACCIÓN COMO SIMPLIFICACIÓN DE LA REALIDAD / ABSTRACCIÓ COM SIMPLIFICACIÓ DE LA REALITAT

Cézanne (1898-1902) — Mont Saint-Victoire

Braque (1913) —
Woman with guitar
Mujer con guitarra
Dona amb guitarra

The series of paintings of the mountain Saint-Victoire Cézanne are the manifestation of the step-by-step process that the artist followed in his search for the essence of the object represented. The ultimate goal of this process is to reveal, through the elements of painting (shape and colour), what lies hidden behind the appearance of things.

The Cubist works are an expression of a complex thought process rather than a simplification of an objective reality. As expressed by Apollinaire in “Les peintres cubistes”, 1913: “Voulant atteindre aux proportions de l’idéal, ne se bornant pas à l’humanité, les jeunes peintres nous offrent des œuvres plus cérébrales que sensuelles. Ils s’éloignent de plus en plus de l’ancien art des illusions d’optique et des proportions locales pour exprimer la grandeur des formes métaphysique”. In a Cubist painting, the aesthetic pleasure arises from the understanding of what is contained in the painting, rather than from its resemblance to an external reality.

La serie cuadros de la montaña de Saint-Victoire, realizados por Cézanne, son una manifestación del progresivo camino hacia la abstracción que lleva a cabo un artista a lo largo de su propia obra, en su búsqueda permanente de lo que es esencial en el tema representado. El objetivo de este proceso es revelar, a través de los elementos propios de la pintura (figura y color), lo que está oculto bajo las apariencias.

Las obras cubistas son el reflejo de un proceso conceptual más que una representación simplificada de una realidad objetiva. Tal como lo expresó Apollinaire en “Les peintres cubistes”, 1913: “Voulant atteindre aux proportions de l’idéal, ne se bornant pas à l’humanité, les jeunes peintres nous offrent des œuvres plus cérébrales que sensuelles. Ils s’éloignent de plus en plus de l’ancien art des illusions d’optique et des proportions locales pour exprimer la grandeur des formes métaphysique”. En una pintura cubista, el placer estético surge de la comprensión de lo que está contenido en la pintura, más que de su parecido con una realidad externa.

La sèrie quadres de la muntanya de Sant-Victoire, realitzats per Cézanne, són una manifestació del progressiu camí cap a l’abstracció que porta a terme un artista al llarg de la seva pròpia obra, en la seva recerca permanent del que és essencial en el tema representat. L’objectiu d’aquest procés és revelar, a través dels elements propis de la pintura (figura i color), el que està ocult sota les aparences.

Les obres cubistes són el reflex d’un procés conceptual més que una representació simplificada d’una realitat objectiva. Tal com ho va expressar Apollinaire a “Les peintres cubistes”, 1913: “Voulant atteindre aux proportions de l’idéal, ne se bornant pas à l’humanité, les jeunes peintres nous offrent des œuvres plus cérébrales que sensuelles. Ils s’éloignent de plus en plus de l’ancien art des illusions d’optique et des proportions locales pour exprimer la grandeur des formes métaphysique”. En una pintura cubista, el plaer estètic sorgeix de la comprensió del que està contingut en la pintura, més que de la seva semblança amb una realitat externa.

ABSTRACTION AS REALITY / LA ABSTRACCIÓN COMO REALIDAD / L'ABSTRACCIÓ COM A REALITAT

Malevich (1913) — Black circle / Círculo negro / Cercle negre

Malevich (1915) — Black square on a white background / Cuadro negro sobre fondo blanco / Quadrat negre sobre fons blanc

Malevich (1914) — An Englishman in Moscow

Malevich (1916) — Untitled / Sin título / Sense títol

The path followed by Malevich does not start from figuration to reach abstraction, as the work of Cézanne suggests. Instead, the starting point is the abstraction itself. The “Black Circle”, 1913, represents the zero point of abstraction, that is to say, the maximum degree of abstraction that painting can aim for; a degree of abstraction that could still be later overcome with “Black square on a white background”, from 1915. These works have a metaphysical –as Apollinaire attributed also to the Cubist paintings– and a symbolic meaning. They confront the beholder with transcendental ideas about space and existence, which are perceived as individual experiences. Ultimately, the meaning of these paintings depends on the ability of the viewer to discover a sense in the work, that is, a form in the visual and conceptual sense.

Alongside these compositions in which abstraction reaches its maximum level, Malevich painted other works in which geometric forms coexist with figurative forms. When considered together, the paintings of Malevich show the multiplicity of paths that lead to abstraction and the coexistence of different abstract languages, even in the work of a single artist.

El camino seguido por Malévich no parte de la figuración para llegar a la abstracción, como sugiere la obra de Cézanne. Su punto de partida es la abstracción misma. El “Círculo Negro”, 1913, representa el punto cero de la abstracción, es decir, el grado de abstracción máxima a la que puede llegar la pintura. Un grado de abstracción que aún pudo superar después con “Cuadrado negro sobre fondo blanco”, de 1915. Estas obras tienen un carácter metafísico –como el que Apollinaire atribuyó también a las obras cubistas– y simbólico. Confrontan al espectador ante ideas transcendentales acerca del espacio y la existencia, que percibe a partir de su propia experiencia. En última instancia, su significado depende de la capacidad del espectador de descubrir en ellas un sentido, una forma en el sentido visual y conceptual.

Paralelamente a estas composiciones en las que la abstracción alcanza su máximo nivel, Malévich realizó otras obras en las que las formas geométricas coexisten con las figurativas. Consideradas conjuntamente, las obras de Malévich ponen de manifiesto la multiplicidad de los caminos que llevan hacia la abstracción así como la coexistencia de diversos lenguajes abstractos, incluso en la obra de un único artista.

El camí seguit per Malèvitx no parteix de la figuració per arribar a l'abstracció, com suggereix l'obra de Cézanne. El seu punt de partida és l'abstracció mateixa. El “Cercle Negre”, 1913, representa el punt zero de l'abstracció, és a dir, el grau d'abstracció màxima a la qual pot arribar la pintura. Un grau d'abstracció que encara va poder superar després amb “Quadrat negre sobre fons blanc”, de 1915. Aquestes obres tenen un caràcter metafísic –com el que Apollinaire va atribuir també a les obres cubistes– i simbòlic. Confronten l'espectador davant d'idees transcendentals sobre l'espai i l'existència, que percep a partir de la seva pròpia experiència. En última instància, el seu significat depèn de la capacitat de l'espectador de descobrir-hi un sentit, una forma en el sentit visual i conceptual.

Paral·lelament a aquestes composicions en que l'abstracció arriba al seu màxim nivell, Malèvitx va realitzar altres obres en les que les formes geomètriques coexisteixen amb les figuratives. Considerades conjuntament, les obres de Malèvitx posen de manifest la multiplicitat dels camins que porten cap a l'abstracció així com la coexistència de diversos llenguatges abstractes, fins i tot en l'obra d'un únic artista.

FROM FIGURATION TO ABSTRACTION / DE LA FIGURACIÓN A LA ABSTRACCIÓN / DE LA FIGURACIÓ A L'ABSTRACCIÓ

Bart van der Leck

Bart van der Leck (1917) — Composition n. 7 /
Composició n. 7 / Composició n. 7

Van Doesburg (1918) — Composition VIII (The cow) / Composició VIII (La vaca) / Composició VIII (La vaca)

The Dutch painters Van der Leck and Van Doesburg, carried out a process of abstraction that started from a depiction of reality through drawings or photographs, rather from a reality directly perceived. The aim of this process of abstraction was to discover the essence of the objects by means of a geometric language based on simple shapes and primary colours. The work of Van der Leck is the direct precedent of the paintings later produced by Van Doesburg and Mondrian. In the compositions of Van der Leck, there is no figuration, only geometric elements that occupy the entire surface of the painting. On the surface of the canvas, each element is characterized by its position, size and colour. The aesthetic value of the composition lies in the harmony of the whole and the balance achieved by the arrangement of the elements.

Los pintores holandeses Van der Leck y Van Doesburg, llevaron a cabo un proceso de abstracción que partía no de la realidad percibida, sino de la realidad representada en dibujos o fotografías. El objetivo de este proceso de abstracción era descubrir la esencia de los objetos por medio de un lenguaje geométrico basado en formas simples y colores primarios. La obra de Van der Leck es el precedente de los cuadros realizados posteriormente por Van Doesburg y Mondrian. En sus composiciones no hay figuración, únicamente elementos geométricos que ocupan toda la superficie del cuadro. En la superficie del lienzo, cada elemento se caracteriza por su posición, dimensión y color. El valor pictórico de la composición radica en la armonía del conjunto y en el equilibrio alcanzado por la disposición de los elementos.

Els pintors holandesos Van der Leck i Van Doesburg, van dur a terme un procés d'abstracció que partia no ja de la realitat percebuda, sinó de la realitat representada en dibuixos o fotografies. L'objectiu d'aquest procés d'abstracció era descobrir l'essència dels objectes per mitjà d'un llenguatge geomètric basat en formes simples i colors primaris. L'obra de Van der Leck és el precedent dels quadres realitzats posteriorment per Van Doesburg i Mondrian. En les seves composicions no hi ha figuració, únicament elements geomètrics que ocupen tota la superfície del quadre. A la superfície de la tela, cada element es caracteritza per la localització, dimensió i color. El valor pictòric de la composició rau en l'harmonia del conjunt i en l'equilibri aconseguit per la disposició dels elements.

The aim of the process of abstraction followed by Van Doesburg is to strip nature of its apparent forms in order to reach the “Style”, that is to say, the “universal” that lies behind appearances. The drawing becomes an analytical tool by which the figure is broken down into lines. The resulting diagram is released from the figurative connotations to become a composition of elemental shapes and colours. In fact, this process of searching for the essence underlying individual objects is more subjective than objective, because it is the artist who discovers the shapes that hide behind appearances.

This Platonic vision of painting, considered as a means of expression of ideas rather than a reproduction of appearances, was taken to its logical conclusion by Mondrian after he had explored the paths open by Expressionism, Fauvism and Cubism.

El objetivo del proceso de abstracción seguido por Van Doesburg es despojar a la naturaleza de sus formas aparentes para así llegar al “Estilo”, es decir, a lo universal que se oculta tras las apariencias. El dibujo se convierte en un instrumento de análisis mediante el cual la figura se descompone en líneas. El esquema o diagrama resultante se libera de los vínculos figurativos y se convierte en una composición de formas rectangulares y colores elementales. De hecho, este proceso de búsqueda de la esencia que subyace en los objetos individuales es más subjetivo que objetivo ya que es el artista quien descubre las formas que se esconden detrás de las apariencias.

Esta visión platónica de la pintura, como medio de expresión de las ideas más que de reproducción de las apariencias, fue llevada a sus últimas consecuencias por Mondrian. Sin embargo, tuvo que recorrer antes los caminos iniciados por el expresionismo, el fauvismo y el cubismo.

L'objectiu del procés d'abstracció seguit per Van Doesburg és despullar a la natura de les seves formes aparents per així arribar a "l'Estil", és a dir, allò que és universal i s'oculta rere les aparences. El dibuix es converteix en un instrument d'anàlisi mitjançant el qual la figura es descompon en línies. L'esquema o diagrama resultant s'allibera dels vincles figuratius i es converteix en una composició de formes rectangulars i colors elementals. De fet, aquest procés de recerca de l'essència subjacent als objectes individuals és més subjectiu que objectiu ja que és l'artista qui descobreix les formes que s'amaguen darrere de les aparences.

Aquesta visió platònica de la pintura, com a mitjà d'expressió de les idees més que de reproducció de les aparences, va ser portada a les seves últimes conseqüències per Mondrian. No obstant això, va haver de recórrer abans els camins iniciats per l'expressionisme, el fauisme i el cubisme.

Mondrian (1908) — Blue tree / Árbol azul / Arbre blau

Mondrian (1913) — The tree A / El árbol A / L'arbre A

Mondrian (1908) — The windmill in sunlight / El molino de viento bajo la luz del sol / El molí de vent a la llum del sol

According to Mondrian, Cubism had not been able to bring its results to their logical conclusion, that is, to turn painting in the “expression of pure reality.” This is the objective that Mondrian pursued, step by step throughout his life as a painter: to eliminate what is superfluous in painting in order to create compositions that are realities in themselves. Even though these compositions are made with material means -the canvas, pigments of color- they transcend physical reality to reach the world of transcendent and immaterial ideas. As Mondrian contended, “art is the means through which we can know the universal”.

In the series of oval compositions an unresolved conflict persists between the figure and the ground, as shown by the contour enclosing the composition. This phase in Mondrian’s work is characterized by centripetal compositions in which the elements converge towards the centre of the painting.

Mondrian (1914) — Church at Domburg /
Iglesia en Domburg / Església a Domburg

De acuerdo con Mondrian, el cubismo no había sido capaz de llevar sus resultados a sus últimas consecuencias, es decir, a convertir a la pintura en la “expresión de la realidad pura”. Este es el objetivo que persigue Mondrian, paso a paso a lo largo de su vida como pintor: eliminar lo superfluo en la pintura para crear composiciones que son realidades en sí mismas. Aun siendo realizadas con medios materiales -el lienzo, los pigmentos de color- estas composiciones trascienden de la realidad física para alcanzar el mundo de las ideas transcendentales, inmateriales. Como sostuvo Mondrian, el arte “es el medio a través el cual podemos conocer lo universal”.

En la serie de composiciones ovales, persiste todavía el conflicto no resuelto entre figura y fondo, que se manifiesta en el contorno de la figura que delimita la composición. Esta fase de la obra de Mondrian se caracteriza por las composiciones centrípetas en las que los elementos confluyen hacia el centro del cuadro.

Mondrian (1915) — Composition 10 in black and white / Composición 10 en
blanco y negro / Composició 10 en blanc i negre

D’acord amb Mondrian, el cubisme no havia estat capaç de portar els seus resultats a les seves últimes conseqüències, és a dir, a convertir la pintura en “l’expressió de la realitat pura”. Aquest és l’objectiu que persegueix Mondrian, pas a pas al llarg de la seva vida com a pintor: eliminar el superflu en la pintura per crear composicions que són realitats en sí mateixes. Tot i ser realitzades amb mitjans materials -el llenç, els pigments de color- aquestes composicions transcendeixen de la realitat física per assolir el món de les idees transcendentals, immaterials. Com va sostenir Mondrian, l’art “és el mitjà a través del qual podem conèixer l’universal”.

En la sèrie de composicions ovals persisteix encara el conflicte no resolt entre figura i fons, que es manifesta en el contorn de la figura que delimita la composició. Aquesta fase de l’obra de Mondrian es caracteritza per les composicions centrípetes en les que els elements conflueixen cap al centre del quadre.

In the 1920s, the most characteristic works of Mondrian compositions appear. In these works, the conflict between the figure and the ground has been overcome: the composition covers the entire canvas and it reaches the limits of the painting, surpassing them. The centre is no longer present -perceptually- but has been replaced by a void. It is another way of highlighting the centre, that privileged place of the pictorial surface, by revealing its absence. The feeling of universality is achieved through what it is shown in the painting: the relations between the lines, the presence of the void, the contrast between masses and colours. Finally, after a continuous and a persistent search over many years, Mondrian is able to express, using pictorial means, a transcendent reality that is contained in the painting itself.

En la década de 1920, emergen las composiciones más características de Mondrian. En estas obras se ha superado el conflicto entre la figura y el fondo: la composición se extiende en todo el lienzo y entra en contacto con los límites del cuadro, superándolos. El centro ya no está presente -perceptivamente- sino que se ha sustituido por un vacío. Es otra forma de mostrar el centro, este lugar privilegiado de la superficie del cuadro, revelando su ausencia. El sentimiento de lo universal se alcanza a través de lo que está en el propio cuadro: el equilibrio de las líneas y el vacío, la contraposición entre masas y colores. Finalmente, tras una búsqueda persistente a lo largo de muchos años, Mondrian consigue expresar con medios pictóricos una realidad que está en el propio cuadro.

En la dècada de 1920, emergeixen les composicions més característiques de Mondrian. En aquestes obres s'ha superat el conflicte entre la figura i el fons: la composició s'estén en tot el llenç i entra en contacte amb els límits del quadre, superant-los. El centre ja no està present -perceptivament- sinó que s'ha substituït per un buit. És una altra manera de mostrar el centre, aquest lloc privilegiat de la superfície del quadre, revelant la seva absència. El sentiment de l'universal s'aconsegueix a través del que està en el mateix quadre: l'equilibri de les línies i el buit, la contraposició entre masses i colors. Finalment, després d'una recerca persistent al llarg de molts anys, Mondrian aconsegueix expressar amb mitjans pictòrics una realitat que està en el propi quadre.

Mondrian (1920) — Composition A with Black, Red, Grey, Yellow and Blue / Composición A con Negro, Rojo, Gris, Amarillo y Azul / Composició A amb negre, vermell, gris, groc i blau.

Mondrian (1921) — Tableau I with Red, Black, Blue and Yellow / Tableau I con Rojo, Negro, Azul y Amarillo / Tableau I amb vermell, negre, blau i groc

Mondrian (1922) — Composition with Blue, Yellow, Red and Gray / Composición con azul, amarillo, rojo y gris / Composició amb blau, groc, vermell i gris

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Apollinaire, G. (2004). *The Cubist Painters*. Translated by Peter Read. University of California Press.
- Golding, J. (2000). *Paths to the Absolute: Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko, and Still*. Princeton University Press.
- Harrison, C., Frascina, F., & Perry, G. (1993). *Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century*. Yale University Press.
- Jaffé, H. L. C. (1986). *De Stijl, 1917-1931: the Dutch contribution to modern art*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University.
- Malevich, K. (2003). *The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism*. Mineola: Dover Publications.
- Mondrian, P. (1986). The New Art-The New Life: The Collected Writings of Piet Mondrian. In Harry Holtzman & Martin S. James (Eds.), *Documents of 20th-Century Art*. Boston: G. K. Hall and Co.

Colour fundamentals / Fundamentos del color / Fonaments del color

Traditionally, colour has been considered a secondary attribute of objects. In other words, colour is not an attribute of the object itself but of the subject who perceives it. Newton tried to empirically prove that colour is contained in the sunlight and that it is a constituent part of it. Goethe argued that colour is formed in the organ of sight as a result of the action of light. Both, Newton and Goethe, represented their theories about colour through their respective chromatic circles, precursors of the spaces of colour created afterwards. The composition of a colour from primary colours can be explained according to two types of synthesis, additive and subtractive.

Tradicionalmente, el color ha sido considerado una cualidad secundaria de los objetos, es decir, una cualidad que le atribuye el sujeto que lo percibe. Newton intentó demostrar empíricamente que el color está contenido en la luz solar y es parte constituyente de la misma. Goethe sostuvo que el color se forma en el órgano de la vista, como resultado de la acción de la luz. Ambos Newton y Goethe, representaron sus teorías sobre el color mediante sus respectivos círculos cromáticos, precursores de los espacios de color creados posteriormente. La composición de un color a partir de los colores primarios se puede explicar en base a dos tipos de síntesis, aditiva y sustractiva.

Tradicionalment, el color ha estat considerat una qualitat secundària dels objectes, és a dir, una qualitat que l'atribueix el subjecte que el percep. Newton va intentar demostrar empíricament que el color està contingut en la llum solar i és part constituent de la mateixa. Goethe va sostenir que el color es forma en l'òrgan de la vista, com a resultat de l'acció de la llum. Tots dos Newton i Goethe, van representar les seves teories sobre el color mitjançant els seus respectius cercles cromàtics, precursores dels espais de color creats posteriorment. La composició d'un color a partir dels colors primaris es pot explicar en base a dos tipus de síntesi, additiva i subtractiva.

COLOUR NOTIONS / NOCIONES DE COLOR / NOCIONS DE COLOR

According to the definition provided in the dictionary, colour is a “sensation produced by light rays that strike the visual organs and which depends on the wavelength”. From the point of view of physics, colour is “property of light transmitted, reflected or emitted by an object, which depends on its wavelength” (RAE Dictionary). In these two definitions the main characteristics of colour are mentioned: it is a “sensation” that reaches the “sense of sight” through “light” coming from the “objects” which reflect it.

Según la definición que encontramos en el diccionario, el color es una “sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda” (Diccionario RAE). Considerado desde el punto de vista físico, el color es una “propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende de su longitud de onda.” En estas dos definiciones se mencionan las características fundamentales del color: es una “sensación” que llega al “sentido de la vista” a través de la “luz” que proviene de los “objetos” que la reflejan.

Segons la definició que trobem en el diccionari, el color és una “sensació produïda pels raigs lluminosos que impressionen els òrgans visuals i que depèn de la longitud d’ona” (Diccionari RAE). Considerat des del punt de vista físic, el color és una “propietat de la llum transmesa, reflectida o emesa per un objecte, que depèn de la seva longitud d’ona. “En aquestes dues definicions s’esmenten les característiques fonamentals del color: és una “sensació” que arriba al “sentit de la vista” a través de la “llum” que prové dels “objectes” que la reflecteixen.

COLOUR AND OBJECT / COLOR Y OBJETO / COLOR I OBJECTE

In the field of philosophy, colour was considered as a “secondary” quality of objects which are perceived through the senses, in much the same way as smell, taste, touch and hearing. The “primary” qualities, on the other hand, are those that can be objectively determined such as solidity, extension, movement, quantity and figure. They are primary qualities of objects as they refer to events that do not depend on the individual experience. As Josef Albers said “If one says ‘red’ - the name of colour - and there are fifty people listening, it can be expected that there will be fifty reds in their minds. And one can be sure that all these reds will be very different” (Albers, 2013). The philosopher Ludwig Wittgenstein recognized the impossibility of knowing, in an exact manner, what colour really is: “When we’re asked “What do the words ‘red’, ‘blue’, ‘black’, ‘white’ mean?” we can, of course, immediately point to things which have these colours, -but our ability to explain the meanings of these words goes no further” (Wittgenstein, 1978).

En el ámbito de la filosofía, el color fue considerado como una cualidad “secundaria” de los objetos que es percibida a través de los sentidos, al igual que el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Las cualidades “primarias”, por otro lado, son las que pueden determinarse de manera objetiva, como la solidez, la extensión, el movimiento, la cantidad y la figura. Estas son cualidades primarias de los objetos en tanto que se refieren a hechos que no dependen de la experiencia individual. Como sostuvo Josef Albers, “Si decimos ‘rojo’ (el nombre de un color) y hay cincuenta personas escuchándonos, cabe esperar que hay cincuenta rojos en sus mentes. Y podemos estar seguros de que todos esos rojos serán muy diferentes.” (Albers, 1994). El filósofo Ludwig Wittgenstein admitió la imposibilidad de conocer -realmente- qué es el color: “Ante la pregunta ‘¿Qué significan ‘rojo’, ‘azul’, ‘negro’, ‘blanco’?’ podemos de inmediato señalar las cosas que tienen esos colores, pero es todo lo que podemos hacer; nuestra capacidad para explicar su significado no va más allá.” (Wittgenstein, 1994).

En l'àmbit de la filosofia, el color va ser considerat com una qualitat “secundària” dels objectes que és percebuda a través dels sentits, de la mateixa manera que l'olfacte, el gust, el tacte i l'oïda. Les qualitats “primàries”, d'altra banda, són les que poden determinar de manera objectiva, com la solidesa, l'extensió, el moviment, la quantitat i la figura. Aquestes són qualitats primàries dels objectes en tant que es refereixen a fets que no depenen de l'experiència individual. Com va sostenir Josef Albers, “Si decimos ‘rojo’ (el nombre de un color) y hay cincuenta personas escuchándonos, cabe esperar que hay cincuenta rojos en sus mentes. Y podemos estar seguros de que todos esos rojos serán muy diferentes.” (Albers, 1994) El filòsof Ludwig Wittgenstein va admetre la impossibilitat de conèixer -realment- què és el color: “Ante la pregunta ‘¿Qué significan ‘rojo’, ‘azul’, ‘negro’, ‘blanco’?’ podemos de inmediato señalar las cosas que tienen esos colores, pero es todo lo que podemos hacer; nuestra capacidad para explicar su significado no va más allá.” (Wittgenstein, 1994).

COLOUR AND LIGHT / COLOR Y LUZ / L'ABSTRACCIÓ COM A REALITAT

Newton — Color wheel / Círculo cromático / Cercle cromàtic

In a series of experiments on the refraction of light carried out in the seventeenth century, Newton showed that white light is composed of different colours. When passing a beam of light through a prism, the spectrum (from Latin, “spectrum”, appearance) became visible. This group of colours consists of red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet; the same ones, and in the same order, as those seen in a rainbow.

Newton represented the spectrum of sunlight in a coloured circle published in his book “Opticks” in 1704. The seven colours of the circle had aesthetic (they were the result of dividing a musical octave) and symbolic qualities (the seven planets in the solar system, then known; the seven days of the week). The length of each arc corresponds to the intensity of each colour in a musical scale. For Newton, light and sound are propagated in the same way, and for this reason there should be a correspondence between the position of the colours in the circle and the musical scale. The centre of the circle corresponds to the white colour which is the sum of all the colours. Each colour has a centre of gravity (p, q, r, s, t, u, x). A colour within the circle (z) can be determined on its distance to the centre of the circle and to the centre of gravity of the spectrum (y).

En una serie de experimentos acerca de la refracción de la luz llevados a cabo en el siglo diecisiete, Newton demostró que la luz blanca está compuesta de haces de luz de distintos colores. Al hacer pasar un haz de luz por un prisma, se hacía visible el espectro (del latín, “spectrum”, aparición), es decir, el grupo de colores que contenía: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta; los mismos, y en el mismo orden, que los del arco iris.

Newton representó el espectro de la luz solar en un círculo de color, publicado en su libro “Opticks” en 1704. Los siete colores tenían para Newton cualidades estéticas (eran el resultado de dividir una octava musical) y simbólicas (los siete planetas del sistema solar conocidos entonces, los siete días de la semana). La longitud de cada arco se corresponde con la intensidad de cada color en una escala musical. Para Newton, la luz y el sonido se propagaban de igual forma, y por ello debía existir una correspondencia entre la posición de los colores en el círculo y la escala musical. El centro del círculo corresponde con el color blanco que es la suma de todos los colores. Cada color tiene un centro de gravedad (p, q, r, s, t, u, x). Un color situado en el interior del círculo (z), puede determinarse en función de su distancia al centro del círculo y al centro de gravedad del espectro (y).

En una sèrie d'experiments sobre la refracció de la llum duta a terme al segle disset, Newton va demostrar que la llum blanca es composta de diferents colors. En fer passar un feix de llum per un prisma, es va fer visible l'espectre (del llatí, “spectrum”, aparició), és a dir, el grup de colors vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta. Són els mateixos colors, i en el mateix ordre, que els que es veuen en un arc de Sant Martí.

Newton representa l'espectre de la llum solar en un cercle de color, publicat en el seu llibre “Opticks” en 1704. Els set colors tenien per Newton qualitats estètiques (eren el resultat de dividir una octava musical) i simbòliques (els set planetes del sistema solar coneguts llavors, els set dies de la setmana). La longitud de cada arc es correspon amb la intensitat de cada color en una escala musical. Per a Newton, la llum i el so es propagaven de la mateixa manera, i per això havia d'existir una correspondència entre la posició dels colors en el cercle i l'escala musical. El centre del cercle correspon amb el color blanc que és la suma de tots els colors. Cada color té un centre de gravetat (p, q, r, s, t, u, x). Un color situat a l'interior del cercle (z), pot determinar-se en funció de la seva distància al centre del cercle i al centre de gravetat de l'espectre (i).

COLOUR AND VISION / COLOR Y VISIÓN / COLOR I VISIÓ

Newton's theories about colour, based on the principle that colour is contained in light, were contested a century later by Goethe in his book "Farbenlehre" (Theory of Colours), published in 1810. Goethe contended that "Colours and light, it is true, stand in the most intimate relation to each other, but we should think of both as belonging to nature as a whole, for it is nature as a whole which manifests itself by their means in an especial manner to the sense of sight." And he concluded that "colour is a law of nature in relation with the sense of sight" (Goethe, 1840). Unlike Newton, Goethe stated that colour was not in the light but revealed through the sense of sight. According to Goethe, there are three types of colours: physiological, physical and chemical colours. The first form themselves in the organ of the sight (the persistent image which is created on the retina), the second appear in colourless material mediums (the coloured shadow of an object, the colour of the clouds in the sky), and the third ones belong to the objects and are the result of operating with them (the oxidation of a metal changes its colour, a pigment mixture has a certain colour).

One of the fundamental ideas underpinning the colour theory of Goethe is the principle of the relation of opposi-

Las teorías sobre el color de Newton, basadas en el principio según el cual el color está contenido en la luz, fueron rebatidas un siglo más tarde por Goethe en su libro "Farbenlehre" ("Teoría de los colores"), publicado en 1810. Goethe sostuvo que "Si bien los colores y la luz guardan entre sí relaciones exactísimas, tanto aquéllos como ésta pertenecen a la Naturaleza; pues a través de ellos la Naturaleza quiere manifestarse particularmente al sentido de la vista" para luego afirmar que "el color es la Naturaleza regida por leyes respecto al sentido de la vista" (Goethe, 1999). Según Goethe, había que distinguir entre tres tipos de colores: fisiológicos, físicos y químicos. Los primeros se forman en el órgano de la vista (la imagen persistente que surge en la retina), los segundos aparecen en medios materiales incoloros (la sombra coloreada de un objeto, el color de las nubes en el cielo), y los últimos pertenecen a los objetos y son el resultado de operar con ellos (la oxidación de un metal hace cambiar su color, la mezcla de pigmentos para conseguir un color).

Una de las ideas fundamentales en las que se basa la teoría del color de Goethe es el principio de oposición de los contrarios. Según Goethe, el color se forma en la retina como resultado de la reacción por parte del ojo a los estímulos que recibe. Cuando un color llega al ojo, este reacciona produciendo el

Les teories sobre el color de Newton, basades en el principi segons el qual el color està contingut en la llum, van ser rebatudes un segle més tard per Goethe en el seu llibre "Farbenlehre" ("Teoria dels colors"), publicat en 1810. Goethe va sostenir que: "Si bien los colores y la luz guardan entre sí relaciones exactísimas, tanto aquéllos como ésta pertenecen a la Naturaleza; pues a través de ellos la Naturaleza quiere manifestarse particularmente al sentido de la vista" per després afirmar que "el color es la Naturaleza regida por leyes respecto al sentido de la vista" (Goethe, 1999). Segons Goethe, calia distingir entre tres tipus de colors: fisiològics, físics i químics. Els primers es formen en l'òrgan de la vista (la imatge persistent que sorgeix a la retina), els segons apareixen en mitjans materials incoloros (l'ombra acolorida d'un objecte, el color dels núvols al cel), i els últims pertanyen als objectes i són el resultat d'operar amb ells (l'oxidació d'un metall fa canviar el seu color, la barreja de pigments per aconseguir un color).

Una de les idees fonamentals en què es basa la teoria del color de Goethe és el principi d'oposició dels contraris. Segons Goethe, el color es forma a la retina com a resultat de la reacció per part de l'ull als estímuls que rep. Quan un color arriba a l'ull, aquest reacciona produint l'oposat

Goethe — Color wheel / Círculo cromático / Cercle cromàtic

tes. According to Goethe, the colour is formed in the retina as a result of the reaction of the eye to the stimuli. When the eye is excited by a particular colour, it produces the opposite in order to complete the wholeness of the chromatic scale: “When the eye sees a colour it is immediately excited, and it is its nature, spontaneously and of necessity, at once to produce another, which with the original colour comprehends the whole chromatic scale. A single colour excites, by a specific sensation, the tendency to universality.” (Goethe, 1840).

Goethe created a colour wheel that reflects his theories about colour. Unlike the circle of Newton, there are six colours instead of seven. They are arranged in diametrically opposite pairs, so that to each colour corresponds a compensatory one: yellow-violet, green-red, orange and blue. The circle can also be read as an alternating sequence of primary colours (yellow, blue, red) and secondary colours (green, purple, orange). As Newton did, Goethe assigned meanings –allegorical, symbolic and mystics. Thus, yellow is considered good (gut), green is useful (nützlich), blue is common or vulgar (gemein), violet is unnecessary (unnöthig), red is beautiful (schön) and orange is noble (edel). Besides, the six colours are assigned to four cognitive categories: reason (Vernunft), understanding (Verstand), sensitivity (Sinnlichkeit) and imagination (Phantasie).

opuesto con el fin de completar la totalidad de la escala cromática: “En cuanto la retina percibe el color, entra en acción y produce al instante, instintiva y necesariamente, otro color que junto con el dado comprende la totalidad del círculo cromático. Todo color individual genera en la retina, en virtud de una impresión específica, la tendencia a la generalidad”. (Goethe, 1999).

Goethe creó un círculo cromático que refleja sus teorías sobre el color. A diferencia del círculo de Newton, los colores son seis en lugar de siete. Están dispuestos en pares diametralmente opuestos, de manera que a cada color le corresponde su complementario: amarillo-violeta, verde-rojo, y azul-naranja. El círculo puede leerse también como una secuencia alterna de colores primarios (amarillo, azul, rojo) y secundarios (verde, violeta, naranja). Al igual que Newton, Goethe asignó también significados –alegóricos, simbólicos, místicos– a los colores. Así, el amarillo se considera bueno (gut), el verde es útil (nützlich), el azul es común o vulgar (gemein), el violeta es innecesario (unnöthig), el rojo es bello (schön) y el naranja es noble (edel). Además, los seis colores se asocian a cuatro categorías cognitivas: la razón (Vernunft), el entendimiento (Verstand), la sensibilidad (Sinnlichkeit) y la imaginación (Phantasie).

per tal de completar la totalitat de l'escala cromàtica: “En cuanto la retina percibe el color, entra en acción y produce al instante, instintiva y necesariamente, otro color que junto con el dado comprende la totalidad del círculo cromático. Todo color individual genera en la retina, en virtud de una impresión específica, la tendencia a la generalidad”. (Goethe, 1999).

Goethe va crear un cercle cromàtic que reflecteix les seves teories sobre el color. A diferència del cercle de Newton, els colors són sis en lloc de set. Estan disposats en parells diametralment oposats, de manera que a cada color li correspon el seu complementari: groc-violeta, verd-vermell, i blau-taronja. El cercle pot llegir-se també com una seqüència alterna de colors primaris (groc, blau, vermell) i secundaris (verd, violeta, taronja). Igual que Newton, Goethe va assignar també significats –al·legòrics, simbòlics, místics– als colors. Així, el groc es considera bo (gut), el verd és útil (nützlich), el blau és comú o vulgar (gemein), el violeta és innecessari (unnöthig), el vermell és bell (schön) i el taronja és noble (edel). A més, els sis colors s'associen a quatre categories cognitives: la raó (Vernunft), l'enteniment (Verstand), la sensibilitat (Sinnlichkeit) i la imaginació (Phantasie).

Goethe's theories tried to explain the phenomenon of the colour formation in the eye, but without a scientific basis. The physiological study of the colour formation in the retina was carried out throughout the nineteenth century. In the beginning of the century, Thomas Young identified three types of photoreceptors (cones) in the eye, each of them sensible to one primary colour (red, green and blue). Later, in the middle of the century, his theory was empirically developed by Hermann von Helmholtz. In recognition of their joint work, the trichromatic theory of colour vision is referred as the Young-Helmholtz theory. At present, the physiological research work on colour focuses on their generation in the different brain areas according to the information sent from the eye.

Las teorías de Goethe intentaban explicar el fenómeno de la formación del color en el ojo, aunque carecían de una base científica. El estudio fisiológico sobre la formación del color en la retina se llevó a cabo a lo largo del siglo diecinueve. A principios del siglo, Thomas Young identificó tres tipos de fotorreceptores (conos) en el ojo, cada uno de ellos sensible a un color primario (rojo, verde, y azul). Posteriormente, a mediados del siglo, su teoría fue desarrollada empíricamente por Hermann von Helmholtz. Como reconocimiento a su trabajo conjunto, la teoría tricromática de la visión del color recibe el nombre de teoría de Young-Helmholtz. En la actualidad, la investigación fisiológica sobre el color se centra en su generación en las distintas zonas del cerebro a partir de la información enviada desde el ojo.

Les teories de Goethe intentaven explicar el fenomen de la formació del color a l'ull, tot i que no tenien una base científica. L'estudi fisiològic sobre la formació del color a la retina es va dur a terme al llarg del segle dinou. A principis del segle, Thomas Young va identificar tres tipus de fotorreceptors (cons) a l'ull, cada un d'ells sensible a un color primari (vermell, verd, i blau). Posteriorment, a mitjans del segle, la seva teoria va ser desenvolupada empíricament per Hermann von Helmholtz. Com a reconeixement al seu treball conjunt, la teoria tricromàtica de la visió del color rep el nom de teoria de Young-Helmholtz. En l'actualitat, la investigació fisiològica sobre el color es centra en la seva generació en les diferents zones del cervell a partir de la informació enviada des de l'ull.

Cones and rods in the retina / Conos y bastones en la retina / Cons i bastons a la retina

Receptive fields of colours in the brain / Campos receptivos del color en el cerebro / Camps receptius del color en el cervell

PRIMARY AND SECONDARY COLOURS / COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS / COLORS PRIMARIS I SECUNDARIS

Additive Synthesis / Síntesis aditiva /
Sintesi additiva

The distinction between primary colours (those which cannot be obtained by mixing other colours) and secondary ones (those obtained from mixtures) depends on the synthesis considered: the additive or the subtractive. The additive synthesis is the one that results from adding beams of light. For example, the juxtaposition of primary colours emitted by the receptors of the retina or by the pixels on a computer screen. Red, green and blue are the primary colours of the additive mixture, and their aggregation leads to white light. The subtractive synthesis, on the other hand, takes into account the absorption of light in the material, giving rise to a reflection of only part of the visible spectrum. Therefore, when an object is perceived as yellow it is because the material is made of it is able to absorb the part of the spectrum which corresponds to the blue colour. In this case, the primary colours are cyan, yellow and magenta. Theoretically, the mixture of the three – in the painter’s palette or in the printer ink cartridges – would result in black but in practice a grey-blackish colour is obtained (hence, printers employ four colours cyan, magenta, yellow and black). The secondary colours of a synthesis correspond to the primary of another.

Subtractive Synthesis / Síntesis
sustractiva / Sintesi sustractiva

La distinción entre colores primarios (aquellos que no se pueden obtener de la mezcla de otros colores) y secundarios (los que se obtienen a partir de mezclas) depende de la síntesis que se considere: aditiva o sustractiva. La síntesis aditiva es la que resulta de sumar haces de luz. Por ejemplo, la yuxtaposición de colores primarios emitidos por los receptores de la retina o por los píxeles de una pantalla de ordenador. Rojo, verde y azul son los colores primarios de la mezcla aditiva, y su agregación da lugar a luz blanca. La síntesis sustractiva, por otro lado, tiene en cuenta la absorción de la luz en los materiales, que hace que reflejen sólo una parte del espectro visible. Así, cuando un objeto se percibe como amarillo es porque el material que lo compone es capaz de absorber la parte del espectro que corresponde al color azul. En este caso, los colores primarios son el cian, el amarillo y el magenta. Teóricamente, la mezcla de los tres – en la paleta de pintor, en los cartuchos de la impresora – daría lugar al negro aunque en la práctica lo que se obtiene es un gris negruzco (de ahí que las impresoras empleen cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro). Los colores secundarios de una síntesis se corresponden con los primarios de la otra.

La distinció entre colors primaris (aquells que no es poden obtenir de la barreja d'altres colors) i secundaris (els que s'obtenen a partir de mescles) depèn de la síntesi que es consideri: additiva o sustractiva. La síntesi additiva és la que resulta de sumar feixos de llum. Per exemple, la juxtaposició de colors primaris emesos pels receptors de la retina o pels píxeles d'una pantalla d'ordinador. Vermell, verd i blau són els colors primaris de la barreja additiva, i la seva agregació dóna lloc a llum blanca. La síntesi sustractiva, d'altra banda, té en compte l'absorció de la llum en els materials, que fa que reflecteixin només una part de l'espectre visible. Així, quan un objecte es percep com groc és perquè el material que el compon és capaç d'absorbir la part de l'espectre que correspon al color blau. En aquest cas, els colors primaris són el cian, el groc i el magenta. Teòricament, la barreja dels tres - a la paleta de pintor, en els cartutxos de l'impresora- donaria lloc al negre encara que en la pràctica el que s'obté és un gris negrós (d'aquí que les impressores emprin quatre colors: cian, magenta, groc i negre). Els colors secundaris d'una síntesi es corresponen amb els primaris de l'altra.

Colour systems are particularly useful in the printing industry, to accurately determine the composition of a colour in order to reproduce it. In 1876, Louis Prang developed a system based on three primary colours (red, blue, and yellow) that give rise to secondary colours (green, orange and violet that results from mixing the primary colours). The combination of primary and secondary colours brings about the tertiary ones.

Los sistemas de color son particularmente útiles en la industria de la impresión, para determinar con precisión la composición de un color con el fin de reproducirlo. En 1876, Louis Prang desarrolló un sistema basado en los tres colores primarios (rojo, azul, y amarillo) que combinados dan lugar a los secundarios (verde, naranja y violeta, que resultan de mezclar los primarios). De la combinación de los primarios y secundarios surgen los colores terciarios.

Els sistemes de color són particularment útils en la indústria de la impressió, per determinar amb precisió la composició d'un color per tal de reproduir-lo. En 1876, Louis Prang va desenvolupar un sistema basat en els tres colors primaris (vermell, blau, i groc) que combinats donen lloc als secundaris (verd, taronja i violeta, que resulten de barrejar els primaris). De la combinació dels primaris i secundaris sorgeixen els colors terciaris.

Prang — Color Wheel / Círculo cromático
/ Cercle cromàtic

COMPOSITION AND PERCEPTION OF THE COLOR / COMPOSICIÓN Y PERCEPCIÓN DEL COLOR / COMPOSICIÓ I PERCEPCIÓ DEL COLOR

It is necessary to distinguish between the composition of a colour from primary colours, and the perception of that colour. When a colour is perceived, the eye does not distinguish its composition in terms of components. Rather, it perceives its tone (the basic colour that may look alike), luminosity (the brightness or darkness of the colour) and saturation or intensity (the degree of the colour purity). The HLS (hue, lightness, saturation) system enables us to describe a colour from these three values, while the RGB system (red, green, blue) describes it in terms of the primary colours of the additive mixture.

Es necesario distinguir entre la composición de un color a partir de colores primarios, y la percepción de ese color. Cuando se percibe un color, el ojo no distingue su composición en términos de sus componentes sino que percibe su tono (el color básico al que se puede asimilar), luminosidad (el brillo u oscuridad del color) y saturación o intensidad (el grado de pureza del color). El sistema HLS (hue, lightness, saturation) permite describir un color a partir de estos tres valores, mientras que el sistema RGB (red, green, blue) lo describe a partir de los colores primarios de la mezcla aditiva.

Cal distingir entre la composició d'un color a partir de colors primaris, i la percepció d'aquest color. Quan es percep un color, l'ull no distingeix la seva composició en termes dels seus components sinó que percep el seu to (el color bàsic a què es pot assimilar), lluminositat (la brillantor o foscor del color) i saturació o intensitat (el grau de puresa del color). El sistema HLS (hue, lightness, saturation) permet descriure un color a partir d'aquests tres valors, mentre que el sistema RGB (red, green, blue) el descriu a partir dels colors primaris de la barreja additiva.

COLOUR SPACES / ESPACIOS DE COLOR / ESPAIS DE COLOR

Runge — Farbenkugel

Goethe's and Newton's colour circles are an example of colour spaces, that is to say, a colour system represented by geometric figures, in two and three dimensions. A colour space contains all of the colours that can be generated from the primary colours in a given system, according to certain mathematical or geometric rules that regulate the relations between them.

In the early nineteenth century, the painter Philip Otto Runge created a three-dimensional representation of the circle proposed by Goethe. In his colour sphere ("Farbenkugel"), the black and white colours are located at the poles. There are twelve basic colours in each circle. The luminosity of every colour changes as the circles get closer to the poles. This sphere is a precedent of the later colour spaces created to represent the HLS system.

Los círculos de color de Newton y Goethe son un ejemplo de lo que luego se ha venido a denominar espacios de color, es decir, un sistema de color representado por figuras geométricas en dos y tres dimensiones. Un espacio de color contiene todos los colores que pueden generarse a partir de los colores primarios en un determinado sistema, de acuerdo a unas reglas matemáticas o geométricas que regulan las relaciones entre ellos.

A principios del siglo diecinueve, el pintor Philip Otto Runge creó una representación tridimensional del círculo propuesto por Goethe. En su esfera de color ("Farbenkugel"), los colores blanco y negro se ubican en los polos. Los colores básicos dispuestos en cada círculo son doce. La luminosidad de cada color varía a medida que los círculos se aproximan a los polos. Esta esfera es un precedente de los espacios de color creados posteriormente para representar el sistema HLS.

Els cercles de color de Newton i Goethe són un exemple del que després s'ha vingut a denominar espais de color, és a dir, un sistema de color representat per figures geomètriques en dues i tres dimensions. Un espai de color conté tots els colors que es poden generar a partir dels colors primaris en un determinat sistema, d'acord a unes regles matemàtiques o geomètriques que regulen les relacions entre ells.

A principis del segle dinou, el pintor Philip Otto Runge va crear una representació tridimensional del cercle proposat per Goethe. En la seva esfera de color ("Farbenkugel"), els colors blanc i negre s'ubiquen en els pols. Els colors bàsics disposats a cada cercle són dotze. La lluminositat de cada color varia a mesura que els cercles s'aproximen als pols. Aquesta esfera és un precedent dels espais de color creats posteriorment per representar el sistema HLS.

The system developed by the painter Albert Munsell in the early twentieth century can be likened to a cylinder in which –similarly to the sphere of Runge – brightness is measured on the axis that connects the two bases, the tone on a circle and the saturation –which Runge did not consider– in the radius.

In the Munsell system, brightness is measured on a uniform scale, from 1 to 10. Every circle consists of ten colours: five basic colours (red, yellow, green, blue and magenta) and five intermediate colours. The intensity or saturation, however, has a different scale for every colour. For this reason, the sections of this colour space are irregular shapes.

El sistema desarrollado por el pintor Albert Munsell a principios del siglo veinte puede asimilarse a un cilindro, en el que –de manera similar a la esfera de Runge– la luminosidad se mide sobre el eje que une las dos bases, el tono en los círculos y la saturación –obviada por Runge– en los radios.

En el sistema de Munsell, la luminosidad se mide en una escala uniforme del 1 a 10. Cada círculo se compone de diez colores: cinco colores básicos (rojo, amarillo, verde, azul y magenta), y cinco colores intermedios. La intensidad o saturación, sin embargo, tiene una escala distinta para cada color. Por ello, las secciones de este espacio de color son figuras irregulares.

El sistema desenvolupat pel pintor Albert Munsell a principis del segle vint pot assimilar-se a un cilindre, en el qual -de manera semblant a l'esfera de Runge- la lluminositat es mesura sobre l'eix que uneix les dues bases, el to en els cercles i la saturació -obviada per Runge- en els radis.

En el sistema de Munsell, la lluminositat es mesura en una escala uniforme de l'1 a 10. Cada cercle es compon de deu colors: cinc colors bàsics (vermell, groc, verd, blau i magenta), i cinc colors intermedis. La intensitat o saturació, però, té una escala diferent per a cada color. Per això, les seccions d'aquest espai de color són figures irregulars.

Munsell — Colour system / Sistema de color / Sistema de color

Ostwald —
Colour system
/ Sistema de
color / Siste-
ma de color

The system proposed by Wilhelm Ostwald –contemporary of Munsell– in his book “Farbfibel”, 1916, is represented as a double cone. The objective of Ostwald was to create a system that would reproduce the harmonic relationships between colours as perceived from geometric relationships. In his system, a colour is determined from three scales –colour, black and white– whose sum, according to Hering’s colour scale is equal to one.

The vertical axis corresponds to the brightness. In every circle of the cone, the colours are configured in four locations that correspond to the complementary colours: yellow to the north, red to the east, blue to the south and green to the west. Four other secondary colours are located among the primary colours: orange, purple, turquoise and marine green. With these eight colours, a circle of twenty-four tones is formed, where the complementary colours (the ones that in combination result in a dark gray) are placed face to face. The purity of a colour is measured in the radius of the circle.

A section of the double cone stands for a colour space. In this section, the colours that are aligned in parallel to a generatrix have the same content of white or black. The scale used by Ostwald is a logarithmic one, and it is based

El sistema propuesto por Wilhelm Ostwald –contemporáneo de Munsell– en su libro “Farbfibel”, 1916, se representa como un doble cono. El objetivo de Ostwald era crear un sistema que reprodujese las relaciones armónicas entre los colores, tal como se perciben, a partir de relaciones geométricas. En su sistema, el color se determina a partir de tres magnitudes –color, blanco y negro– cuya suma, según la escala de color de Hering, es igual a uno.

El eje vertical se corresponde con la luminosidad. En cada círculo del cono, los colores se configuran en cuatro posiciones que se corresponden con los colores complementarios: amarillo al norte, rojo al este, azul en el sur y verde al oeste. Otros cuatro colores secundarios se sitúan entre los primarios: naranja, violeta, turquesa y verde marino. Con estos ocho colores, se construye un círculo de veinticuatro tonos en el que los colores complementarios (los que combinados producen un color gris oscuro) se sitúan uno frente a otro. La pureza del color se mide en los radios de cada círculo.

Una sección del doble cono representa un espacio de color. En esta sección, los colores alineados en líneas paralelas a una generatriz tienen el mismo contenido de blanco o negro. La escala utilizada por Ostwald es logarítmica, y está basada en una ley psicofísica desarrollada previamente por

El sistema proposat per Wilhelm Ostwald –contemporani de Munsell– en el seu llibre “Farbfibel”, 1916, es representa com un doble con. L’objectiu d’Ostwald era crear un sistema que reproduís les relacions harmòniques entre els colors, tal com es perceben, a partir de relacions geomètriques. En el seu sistema, el color es determina a partir de tres magnituds –color, blanc i negre– la suma, segons l’escala de color de Hering, és igual a un.

L’eix vertical es correspon amb la lluminositat. A cada cercle del con, els colors es configuren en quatre posicions que es corresponen amb els colors complementaris: groc al nord, vermell a l’est, blau al sud i verd a l’oest. Quatre colors secundaris se situen entre els primaris: taronja, violeta, turquesa i verd marí. Amb aquests vuit colors, es construeix un cercle de vint-i-quatre tons en què els colors complementaris (els que combinats produeixen un color gris fosc) se situen un enfront d’un altre. La pureza del color es mesura en els radis de cada cercle.

Una secció del doble con representa un espai de color. En aquesta secció, els colors alineats en línies paral·leles a una generatriu tenen el mateix contingut de blanc o negre. L’escala utilitzada per Ostwald és logarítmica, i està basada en una llei psicofísica desenvolupada prèviament per

on a psychophysical law previously developed by Weber-Fechner, which determines the relationship between the stimulus and the perceived intensity.

The Munsell and Ostwald systems provide an accurate classification of colours. However, both systems require the use of samples, that is, of “physical” colours that are compared to other colours. In the 1930s, the Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) developed the chromaticity diagram, a system to measure a colour based on the additive mixture of the light that takes into account the sensitivity of the eye to the different parts of the visible spectrum. Chromaticity is an attribute that a colour has regardless of the level of lighting. It is a psycho-physical property that has two attributes: tone, and saturation.

Chromaticity diagram / Diagrama de cromaticidad / Diagrama de cromaticitat

The chromaticity diagram of the CIE is a two-dimensional representation of a three dimensional space constructed from three values $-X, Y, Z-$ corresponding to sensibility of the eye’s light receptors. The colours that are in the space that encloses the horseshoe-shaped figure represent the visible chromaticity. The different size assigned to the surface of a colour is due to the fact that the level of the eye’s sensitivity is different for different wavelengths:

Weber-Fechner, que determina la relación entre el estímulo y la intensidad percibida.

Los sistemas de Munsell y Ostwald permiten clasificar con precisión los colores. Sin embargo, ambos requieren la utilización de muestras, es decir, de colores “físicos” que se comparan con otros colores. En la década de 1930, la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) desarrolló el diagrama de cromaticidad, un sistema para medir un color basado en la mezcla aditiva de la luz que tiene en cuenta la sensibilidad del ojo a las distintas zonas del espectro visible. La cromaticidad es una cualidad que posee el color con independencia del nivel de iluminación. Es una propiedad psicofísica que tiene dos atributos: el tono, y la saturación.

El diagrama de cromaticidad del CIE es una representación en dos dimensiones de un espacio tridimensional construido a partir de tres valores $-X, Y, Z-$ que se corresponden con la sensibilidad de los receptores de la luz en el órgano de la vista. La curva del diagrama representa los valores de los estímulos X, Y a lo largo de las distintas longitudes de onda del espectro visible. Los colores contenidos en el espacio que encierra la figura en forma de herradura representan la cromaticidad visi-

Weber-Fechner, que determina la relació entre l’estímul i la intensitat percebuda.

Els sistemes de Munsell i Ostwald permeten classificar amb precisió els colors. No obstant això, tots dos requereixen la utilització de mostres, és a dir, de colors “físics” que es comparen amb altres colors. En la dècada de 1930, la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) va desenvolupar el diagrama de cromaticitat, un sistema per mesurar un color basat en la barreja additiva de la llum que té en compte la sensibilitat de l’ull a les diferents zones de l’espectre visible. La cromaticitat és una qualitat que posseeix el color amb independència del nivell d’il·luminació. És una propietat psicofísica que té dos atributs: el to, i la saturació.

El diagrama de cromaticitat del CIE és una representació en dues dimensions d’un espai tridimensional construït a partir de tres valors $-X, Y, Z-$ que es corresponen amb la sensibilitat dels receptors de la llum en l’òrgan de la vista. La corba del diagrama representa els valors dels estímuls X, Y al llarg de les diferents longituds d’ona de l’espectre visible. Els colors continguts en l’espai que tanca la figura en forma de ferradura representen la cromaticitat visible.

greater in the case of the green colour, and smaller for blue or orange.

If two colours, located in the curve of the visible spectrum of the diagram, are connected by a straight line, all the colours traversed by this line can be generated from them. The colour subspace contained within three colours selected in the diagram is known as “gamut”. It is used to identify colours that can be reproduced, for example, on a computer screen provided the chromaticity of the three primary colours is known.

ble. El distinto tamaño que se asigna a la superficie correspondiente a cada color se debe a que el nivel de sensibilidad del ojo es distinto para las diferentes longitudes de onda: mayor en el caso del verde, más pequeña para el azul o el naranja.

Si se unen mediante una línea recta dos colores situados en la curva del espectro visible en el diagrama, todos los colores por los que pasa la recta pueden generarse a partir de ellos. El subespacio de color creado a partir de la selección de tres colores en el diagrama se conoce como “gamut”. Se utiliza para identificar los colores que pueden reproducirse, por ejemplo, en la pantalla de un ordenador conociendo la cromaticidad de los tres colores primarios.

La diferent mida que s'assigna a la superfície corresponent a cada color es deguda al fet que el nivell de sensibilitat de l'ull és diferent per a les diferents longituds d'ona: més gran en el cas del verd, més petita per el blau o el taronja.

Si s'uneixen mitjançant una línia recta dos colors situats a la corba de l'espectre visible en el diagrama, tots els colors pels quals passa la recta es poden generar a partir d'ells. El subespai de color creat a partir de la selecció de tres colors en el diagrama es coneix com “gamut”. S'utilitza per identificar els colors que poden reproduir-se, per exemple, a la pantalla d'un ordinador coneixent la cromaticitat dels tres colors primaris.

REFERENCES / REFERENCIAS / REFERÈNCIES

- Albers, J., & Weber, N. F. (2013). *Interaction of color*. Yale University Press / *La interacción del color*. Madrid: Alianza, 1994.
- Gage, J. (1999). *Color and meaning: Art, science, and symbolism*. Univ. of California Press.
- Kuehni, R. G. (2003). *Color Space and Its Divisions: Color Order from Antiquity to the Present*. John Wiley & Sons.
- Itten, J., & Birren, F. (1970). *The elements of color* (Vol. 4). John Wiley & Sons.
- Kandinsky, W. (2012). *Concerning the spiritual in art*. Courier Corporation / *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós, 1996.
- Küppers, H. (1989). *Harmonielehre der Farben: theoretische Grundlagen der Farbgestaltung*. DuMont / *Fundamentos de la teoría de los colores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1992
- Von Goethe, J. W. (1840). *Theory of colours*. London: John Murray / *Teoría de los colores*. Madrid: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 1999.
- Wittgenstein, L. (1978). *Some remarks on color*, Ed. GEM Anscombe / *Observaciones sobre los colores*. México: Paidós, 1994.

Figure / Figura / Figura

2016/2017

The purpose of the activities is to exercise and develop a capacity to perceive shape in interaction with colour and sound, and to create two-dimensional compositions using a variety of media (manual techniques, computer applications).

The activities carried out in this theme are divided into three sequences: “Reflecting”, “Interpreting” and “Composing”.

El propósito de las actividades es practicar y desarrollar la capacidad de percibir la forma en interacción con el color y el sonido, y crear composiciones bidimensionales usando una variedad de medios (técnicas manuales, aplicaciones informáticas).

Las actividades realizadas en este tema se dividen en tres secuencias: “Reflexión”, “Interpretación” y “Composición”.

El propòsit de les activitats és practicar i desenvolupar la capacitat de percebre la forma en interacció amb el color i el so, i crear composicions bidimensionals utilitzant una varietat de mitjans (tècniques manuals, aplicacions informàtiques).

Les activitats realitzades en aquest tema es divideixen en tres seqüències: “Reflexió”, “Interpretació” i “Composició”.

Reflecting

Reflexión

Reflexió

ACTIVITY / ACTIVIDAD / ACTIVITAT

A

Commenting examples

Comentar ejemplos

Comentar exemples

To find examples of abstract and concrete paintings, and to describe them in your own words.

Encontrar ejemplos de pinturas abstractas y concretas, y describirlas con tus propias palabras.

Trobar exemples de pintures abstractes i concretes, i descriure-les amb les teves pròpies paraules.

Activity 1 / Actividad 1 / Activitat 1

Commenting examples · Comentar ejemplos · Comentar exemples

This activity is an introduction to the topics that will be developed in the theme FIGURE.

The objective is to carry out a personal reflection on the four topics presented in the introductory class: abstract and concrete painting, visual and musical form, colour composition and perception of form. The task is to identify examples of art work -different from those presented in the class- related to the four topics. These references can be images of works of art obtained from Internet or from other sources (books, visits to exhibitions, etc.). The student will explain in his or her own words the relationship between the selected work and the concepts previously explained in the class.

Esta actividad es una introducción a los contenidos que se desarrollarán en el tema FIGURA.

El objetivo es llevar a cabo una reflexión personal sobre los cuatro temas expuestos en la clase introductoria: pintura abstracta y concreta, forma visual y musical, composición del color y percepción de la forma. La tarea consiste en identificar ejemplos de trabajos artísticos -distintos a los presentados en la clase- relacionados con los cuatro temas. Estas referencias pueden ser imágenes de obras de arte obtenidas de internet o de otras fuentes (libros, visitas a exposiciones, etc.). El estudiante explicará en sus propias palabras la relación entre el trabajo seleccionado y los conceptos previamente explicados en la clase.

Aquesta activitat és una introducció als continguts que es desenvoluparan en el tema FIGURA.

L'objectiu és dur a terme una reflexió personal sobre els quatre temes exposats a la classe introductòria: pintura abstracta i concreta, forma visual i musical, composició del color i percepció de la forma. La tasca consisteix a identificar exemples de treballs artístics -diferents als presentats a la classe- relacionats amb els quatre temes. Aquestes referències poden ser imatges d'obres d'art obtingudes d'internet o d'altres fonts (llibres, visites a exposicions, etc.). L'estudiant explicarà en les seves pròpies paraules la relació entre el treball seleccionat i els conceptes prèviament explicats a la classe.

Eduard Matarredona

Silent Music – Visual and Musical Form

“El silencio es tan preciso”

Las divisiones horizontales que Rothko pinta son como espacios flotantes de color, una invitación para entrar en la profundidad de los campos de color para saturarse con ellos.

El fondo indefinido envuelve al espectador y evoca un sentimiento espiritual del infinito. La pintura tiene casi la energía de una respiración. Debido a su calidad luminosa, los colores parecen moverse hacia adelante y hacia atrás, como si la obra estuviese viva.

Superponiendo una experiencia a otra, las pinturas de Rothko parecen aspirar a la condición emocional de la música, suspendiendo el sonido en color, irradiando visualmente una música silenciosa. La sensación del color es real y abstracta al mismo tiempo. Rothko sentía que las obras podían expresar emociones asociadas con temas universales como la tragedia, el éxtasis y lo sublime.

Alexandra Hernández

Couleur Additive – Colour Composition

In a series of works, which span from the 1960s across the following decades, Carlos Cruz-Diez plays with the effect of the superimposition of bands of primary colours. Using this technique, he creates works which are full of movement and visual stimulation.

Carla Martínez

Circles in Square — Colour Composition

This painting of Kandinsky is made of explosions of colour and shapes in constant transformation before the eyes of the spectator. His main artistic influences were Monet, Matisse and the Fauves. As a lover of Wagner's music, Kandinsky's paintings fuse the acoustic and visual perceptions, ear and sight (synesthetic art), to visualize sounds as colour patches. He was a lover of Wagner's music and appreciated the interplay of nuances, music and iconography in the works of the composer.

Duygu Kas

Dancers at a Spring — Visual and Musical Form

"Dancers at a spring", from Francis Picabia, represents something like a body in a natural setting. It achieves a balance between figuration and abstraction, static and dynamic representations. Using vivid colours and fragmented angular planes, the painting manages to represent the movement and emotion of a dance.

Frída Varegg

Colour Composition – Colour Composition

In both paintings, shapes and colours emerge from their interplay. The sense of depth is achieved through colour degradation.

In one painting, the colour beige is the background, with geometric elements placed on top. The way in which the artist has created the effect of light around some of the shapes gives a feeling of three-dimensionality. The other painting seems to be flatter because the artist has used black lines to divide the colours and shapes. Besides, the darker colours create hollow effects in the canvas.

Marta Chavarria

Hudson – Colour Composition

This is an abstract painting by Bryce Hudson. We find different shapes and colours playing against each other in this composition. Bryce Hudson's paintings are as notable for their nuance and sophistication as they are for their compositional drama. The shapes are bordered by bright bands of contrasting colour at varying angles. The bright colour bands provide a rich contrast with the predominant blacks, greys and whites, and add weight and movement to the paintings.

Marte Helene Lillevik

Chimp Abstract Art Winner — Abstract Painting

This is a painting made by a 37-year-old chimpanzee. Instead of a brush, the chimpanzee used his tongue to apply colour. He used delicate smears of blue, violet, yellow and turquoise colours. The painting was presented to a contest and was awarded a prize. "All of the art was beautiful and unique – just like chimpanzees," said Goodall, one of the judges in the contest. As in an abstract work of a painter, it is difficult to understand what the chimpanzee's painting represents; perhaps nothing (Definition of "Abstract" in the Merriam-Webster dictionary: "Expressing ideas and emotions by using elements such as colours and lines without attempting to create a realistic picture").

Interpreting

Interpretación

Interpretació

ACTIVITIES / ACTIVIDADES / ACTIVITATS

A

Perceiving a composition

Percibir una composició

Percebre una composició

To make your own interpretation of a concrete painting and to express it through an animation.

Hacer tu propia interpretación de una pintura concreta y expresarla a través de una animación.

Fer la teva pròpia interpretació d'una pintura concreta i expressar-la a través d'una animació.

A

Translating music

Traducir música

Traduir música

To translate a piece of music into an abstract colour composition.

Traducir una pieza musical en una composición abstracta de color.

Traduir una peça musical en una composició abstracta de color.

Activity 1 / Actividad 1 / Activitat 1

Perceiving a composition · Percibir una composició · *Percebre una composició*

The task is to discover the visual structures that underlie a work of concrete painting and visualize them using animation techniques. The objective is to develop an ability to perceive creatively the forms contained in a pictorial composition; forms that result from the interaction between shapes, colour and sounds.

La tarea es descubrir las estructuras visuales que subyacen en una obra de pintura concreta y visualizarlas utilizando técnicas de animación. El objetivo es desarrollar la capacidad para percibir creativamente las formas contenidas en una composición pictórica; formas que resultan de la interacción entre figuras, colores y sonidos.

La tasca és descobrir les estructures visuals subjacents en una obra de pintura concreta i visualitzar-les utilitzant tècniques d'animació. L'objectiu és desenvolupar la capacitat per percebre creativament les formes contingudes en una composició pictòrica; formes que resulten de la interacció entre figures, colors i sons.

Lucca Mariotto

Colour Composition

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/6e72ff9014713a7122522e281cf41760.swf>

Alexandra Flanjak

Richard Paul Lohse: The painting shows a vertical order of colours. I imagined the colours moving in a blank space. The animation explains the different layers of colours and their connections.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/Ob869607c117f3a2fad85e4e393481cf.swf>

Álvaro Ferrer

Rotation

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/113eec83d3399c19c62a2dbe15c55c00.swf>

Álvaro Ferrer

Twister

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/699293aa6897bc0fd1808c3b1e098645.swf>

Víctor Pérez

Colour Composition

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/4d94b7621445566aee8989ed3ca90795.swf>

Activity 2 / Actividad 2 / Activitat 2

Translating music · Traducir música · Traduir música

The purpose of this activity is to translate a musical piece into an abstract colour composition using a free manual technique. In this translation process, correspondences between musical and visual forms (for example, with regard to rhythm, intensity, tone, space, harmony and proportion) will be identified.

El propósito de esta actividad es traducir una pieza musical a una composición abstracta de color utilizando una técnica manual libre. En este proceso de traducción, se identificarán las correspondencias entre las formas musicales y visuales (por ejemplo, con respecto al ritmo, la intensidad, el tono, el espacio, la armonía y la proporción).

El propòsit d'aquesta activitat és traduir una peça musical a una composició abstracta de color utilitzant una tècnica manual lliure. En aquest procés de traducció, s'identificaran les correspondències entre les formes musicals i visuals (per exemple, pel que fa al ritme, la intensitat, el to, l'espai, l'harmonia i la proporció).

Maria del Mar Jerez

Movimiento — Musica Ricercata [3/11] Rhythm

Las notas punteadas, que dan a la música cierta ligereza con un ritmo muy marcado, se expresan de manera gráfica mediante distintos colores y tamaños. El trazo intenso se degrada al haber un cambio de ritmo y de tono.

Alexandra Hernández

Ascending — Musica Ricercata [1/11] Rhythm

The composition reflects the initially uniform distribution of notes followed by a rapid ascent towards the end.

Carla València

Musica Ricercata [8/11] — Musica Ricercata [8/11] Intensity

A lo largo de esta pieza musical hay un fragmento que se va repitiendo en distintos tonalidades, que se reproduce en siete ocasiones. La repetición se expresa gráficamente en una escala de grises que representa la intensidad de la nota. La música evoca la construcción de una ciudad que se va haciendo más precisa a medida que la pieza progresa.

Erlend Skattum

What Goes Up, Comes Down — Musica Ricercata [1/11] Intensity

The intensity of the music is represented with circles in different sizes and colours which contrast with the background. The melody is a line through the whole composition.

Hayet Hasani

Mozaïk — Musica Ricercata [2/11] Melody

The musical piece is translated into a code. When the various motives that it contains are assembled, they make a mosaic.

Teresa Helmmelmann

Translating Music — Musica Ricercata [2/11] Tone

The notes of the composition and their heights are visually represented. The light yellow colour corresponds to the highest tone, orange to the middle tones and dark red/black to the lower ones. The higher tones are represented with a vertical strip emerging from an imaginary line on the lower part of the picture. The lower notes are below this line. The single chord progressions are linked up and include the breaks of the composition.

Valentina Cohen

Harmonious Colors — Musica Ricercata [8/11] Harmony

The interplay of black and white with their gray mixtures and, finally, harmonious shades of pink in between...

Composing

Composición

Composició

ACTIVITIES / ACTIVIDADES / ACTIVITATS

A

Composing with music

Composición con música
Composició amb música

To create a visual composition from a musical piece using coloured cardboard pieces.

Crear una composición visual a partir de una pieza musical utilizando piezas de cartón de colores.

Crear una composició visual a partir d'una peça musical utilitzant peces de cartró de colors.

A

Variations

Variaciones
Variacions

To create a series of variations of the previous composition using a graphic design software.

Crear una serie de variaciones de la composición anterior utilizando un software de diseño gráfico.

Crear una sèrie de variacions de la composició anterior utilitzant un software de disseny gràfic.

A

Audio-visual composition

Composición audiovisual
Composició audiovisual

To translate a musical piece into an audio-visual work encompassing visual compositions, sounds and motion.

Traducir una pieza musical en una obra audiovisual que incluya composiciones visuales, sonidos y movimientos.

Traduir una peça musical en una obra audiovisual que inclogui composicions visuals, sons i moviments.

Activity 1 / Actividad 1 / Activitat 1

Composing with music · Composición amb música · *Composició amb música*

The activity consists of translating a musical piece from the series Musica Ricercata by György Ligeti into a series of abstract compositions created with coloured cardboard pieces; compositions which convey some of the formal qualities of the musical composition.

La actividad consiste en traducir una pieza musical de la serie Musica Ricercata de György Ligeti en una serie de composiciones abstractas creadas con piezas de cartulina de colores; composiciones que transmitan algunas de las cualidades formales de la composición musical.

L'activitat consisteix a traduir una peça musical de la sèrie Musica Ricercata de György Ligeti en una sèrie de composicions abstractes creades amb peces de cartolina de colors; composicions que transmetin algunes de les qualitats formals de la composició musical.

MR 1/11: http://youtu.be/nls3jechQ_E
MR 2/11: http://youtu.be/wIDN_3EkWN8
MR 3/11: <http://youtu.be/rVmdaeTcRAE>
MR 6/11: <http://youtu.be/gKZC3fGc0tY>
MR 7/11: <http://youtu.be/BmuK8Wtux6Q>
MR 8/11: <http://youtu.be/sWTwqqDRwJE>
MR 11/11: <http://youtu.be/QwFMn2rPvqc>

Carla València

Ciudad — Musica Ricercata [8/11]

Esta composición representa la retícula de una ciudad en construcción. Las tonalidades grises representan las calles y las aceras; el amarillo, las parcelas de las edificaciones y el verde las zonas verdes de la ciudad.

Celina Favel

Colour Melody — Musica Ricercata [8/11]

In this colour composition we can feel that there is an order and harmony of colours which correspond to the sounds of the musical piece. There is a hierarchy of colours as there is with musical tones: the darker colours appear first, and then come the softer ones, and together, they create a sense of harmony.

As in the music there is also repetition. We can follow the colour rhythm clockwise. The smaller green squares set the path in the rhythm of the Ricercata 8. The first big square is a combination of different saturations of dodger blue and deep-sky blue.

Celina Favel

Rhythm in lines and colours — Musica Ricercata [8/11]

The red colour of the lines set the rhythm and the thick blue strip stand for the stronger tones that change the melody at the beginning and in the middle of the musical composition. The thinner strips represent the tones that change the rhythm. The darker the colour, the stronger the tone; a lighter colour corresponds to a softer sound.

Irene Escriche

Strength — Musica Ricercata [8/11]

The three colours represent the main elements of the musical composition. Every stripe is placed in a different area of the square, just as in the musical composition every note sounds at a different time. By mixing the large coloured areas with the smaller ones we obtain the same tonalities as in the musical composition.

Irene Escriche

Expansion — Musica Ricercata [8/11]

The squares are overlapping to represent the quick notes of the musical composition. The colours stand for the different tones that we can hear. Also, the same colours are used in the background to give homogeneity to the composition.

Joel Cuberes

Linear Melody — Musica Ricercata [2/11]

El amarillo (intensidad), azul (silencio), blanco-gris (graves-agudos) fluctúan en el transcurso de la melodía, a excepción del rojo que permanece.

Joel Cuberes

Square Melody — Musica Ricercata 2/11] Rhythm

Otra forma de representar los intercambios y variaciones de la melodía utilizando la misma escala cromática.

Maria del Mar Jerez

Composición Cuadrados — Musica Ricercata [3/11] Rhythm

Composición creada a partir de la superposición de cuadrados de diferentes tamaños y colores para dar a entender una continuidad en el transcurso del tiempo.

Teresa Helmmelmann

Tone Pitch — Musica Ricercata [2/11]

The tone pitches are represented by a light yellow (highest tone), orange (middle tones) and dark red (low tones). The tones are depicted as squares.

Teresa Helmmelmann

Tone Pitch — Musica Ricercata [2/11] Rhythm

The tone pitches of the musical composition are simplified. The light yellow corresponds to the highest tone, orange to the middle tones and dark red/black to the low ones.

Activity 2 / Actividad 2 / Activitat 2

Variations · Variaciones · Variacions

After the composition created with coloured cardboard pieces, a series of variations are created with a graphic design software (Illustrator, Photoshop). Variations must share a formal structure and preserve the relationship with the original musical composition.

The objectives of the activity are to integrate different media (cardboard pieces and digital images) in the creative process; to grasp the formal structure that underlies a series of variations and to develop the capacity to create within the boundaries set by a theme.

A partir de la composició creada amb peces de cartulina de colors, se crea una sèrie de variacions amb un software de disseny gràfic (Illustrator, Photoshop). Les variacions han de compartir una estructura formal i preservar la relació amb la composició musical original.

Los objetivos de la actividad son integrar diferentes medios (piezas de cartulina e imágenes digitales) en el proceso creativo; captar la estructura formal que subyace en una serie de variaciones y desarrollar la capacidad de crear dentro de los límites establecidos por un tema.

A partir de la composició creada amb peces de cartolina de colors, es crea una sèrie de variacions amb un software de disseny gràfic (Illustrator, Photoshop). Les variacions han de compartir una estructura formal i preservar la relació amb la composició musical original.

Els objectius de l'activitat són integrar diferents mitjans (peces de cartolina i imatges digitals) en el procés creatiu; captar l'estructura formal subjacent en una sèrie de variacions i desenvolupar la capacitat de crear dins dels límits establerts per un tema.

Annichen Larsen

Poupèe — Musica ricercata [2/11]: Playing with colours and shapes to generate paths.

Annichen Larsen

Rebondi — Musica ricercata [2/11]: Paths interwoven with colours and shapes.

Ramon Fernandez

Formation of the Earth's Crust — Musica ricercata [11/11]: The reddish layer covers the bluish layers, thus transmitting the idea of the superiority of the red over the blue.

Ramon Fernandez

Bamboo Forest — Musica ricercata [3/11]: The framework interferes with the background.

Nona Slavova

Variation in Colors – *Musica ricercata* [11/11]: In each variation, there is a different predominant colour which forces the other colours to adapt to it.

Celina Favel

Dancing Lines – *Musica ricercata* [8/11]: This variation of lines represents the rhythm of the musical pieces; the darker colours represent the stronger musical tones and the lighter colours, the softer tones.

Irene Escriche

Directions — Musica ricercata [8/11]: The piece of music is represented by a combination of warps and wefts coming from different directions.

Irene Escriche

Growth — Musica ricercata [8/11]: The variations start by first changing the colours and then expanding the shapes at the end.

Joel Cuberes

Intensity Increase — Musica ricercata [2/11]: La intensidad (amarillo) crece gradualmente como en la música; el silencio y los sonidos agudos y graves varían, mientras que la nota sol (rojo) permanece.

Joel Cuberes

Silence — Musica ricercata [2/11]: La intensidad (amarillo) interrumpe el silencio (azul), de manera desordenada y discontinua.

José Luis Rodríguez

Color Texture — Musica ricercata [2/11]: The colour texture is denser in the middle, more dissolved at the beginning and the end. In all the variations the second tone is represented with a colour standing out from the background.

José Luis Rodríguez

The Colour Tone — Musica ricercata [2/11]: The colour represents the tone of the musical piece. The composition stands out as an interplay between figure and ground, changing to high or low but always keeping the tone.

María del Mar Jerez

Cuadrados — Música *ricercata* [3/11]: El color estridente (rojo) da lugar a contrastes de lleno y vacío.

María del Mar Jerez

Rectángulos — Música *ricercata* [3/11]: El tiempo en movimiento está representado por los tres rectángulos de color estridente y por los cambios en sus dimensiones.

Activity 3 / Actividad 3 / Activitat 3

Audio-visual composition · Composición audiovisual · *Composició audiovisual*

The aim of the activity is to create an audio-visual work (including visual composition, music and animation) that transmits the formal qualities of György Ligeti's music. The visual composition can be based on the work done in the previous activities, or it can be a composition started from scratch.

El objetivo de la actividad es crear una obra audiovisual (incluyendo composición visual, música y animación) que transmite las cualidades formales de la música de György Ligeti. La composición visual puede basarse en el trabajo realizado en las actividades anteriores, o puede ser una composición comenzada de nuevo.

L'objectiu de l'activitat és crear una obra audiovisual (inclouent composició visual, música i animació) que transmeti les qualitats formals de la música de György Ligeti. La composició visual pot basar-se en el treball realitzat en les activitats anteriors, o pot ser una composició començada de nou.

Daniel Barrieras

Composición Musical Piano: El fondo representa el movimiento ascendente de los agudos y los graves en la pieza musical.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/e88b422aa40714c313e52e1dcb3d17ee.swf>

Duygu Kas

Integration: Interplay of lines and rhythm.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/cbfb4885b7a07b062fc3ca36a3ad0c4c.swf>

Marta Chavarria

The Battle: We can observe two groups of colours in this lineal composition. Grey colours represent the low notes and red colours the high ones.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/bcfa05e100f7acb3d676926b21817cff.swf>

Marta Corominas

Colores: A partir de superponer colores primarios al ritmo de la música, surgen otros colores hasta que finalmente aparece el color negro.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/1d83ed4f03e05ff5437889b2537543cc.swf>

Marte Helene Lillevik

Favorite Colours Dancing: The stripes are pulled down and colours change to white to reflect the changes in the musical composition.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/672481041221de8d37197938bb11efd8.swf>

Alexandra Hernandez

Intensity: The increasing intensity of the musical notes is reflected in the thickness of the lines, which increases with the rhythm of the music.

<http://arc.salleurl.edu/sdr/private/entregas/9c62f9ed461b6f5613a5e745d7aa51ac.swf>

STUDENTS / ESTUDIANTES / ESTUDIANTS

Barrieras García, Daniel
 Bermudez Morera, Favel Celina
 Boee, Iver
 Capellades Marcet, Ivet
 Chavarria Miró, Marta
 Chies Segura, Ignasi
 Cid Moure, Juan Carlos
 Cohen, Valentina
 Corominas Esteve, Marta
 Cuberes Girón, Joel
 Curcho, Stephanie
 Curto Mañosa, Miriam
 Davila, Carlos
 Diaz Martinez, Carlos Eduardo
 Draganova Jivkova, Irena
 Escriche Santos, Irene
 Esteve Blanch, Oriol
 Fàbregues Kässler, Hanna
 Fernandez Zaragoza, Ramon
 Fernández Mosca, Santiago
 Ferreira Lovera, Nelson
 Ferrer Martí, Álvaro
 Flanjak, Alexandra
 Flores Nogueras, Aitor
 Fuglsang-Madsen Pelegrí, Claudia
 Gomez Martinez, Marcel
 Gonell Tomas, Alex
 Gundersen, Alexander
 Hameed, Mohammed Jawdat
 Hartsarich, Sarah
 Hasani, Hayet
 Helmmelmann, Teresa
 Hernández Carvajal, Alexandra
 Hernández Lozano, Nerea
 Jerez Ferran, Maria del Mar
 Kas, Duygu

Lafuente Borrego, Aida
 Larsen, Annichen
 Lewis Estape, Andrew
 Lillevik Aanerud, Marte Helene
 Mampel Blanquer, Oriol
 Mariotto Lanzara, Lucca
 Martínez Alonso, Carla
 Masoud, Omar
 Matarredona Gómez, Eduard
 Molina Colmenares, Diana Lorena
 Moner de Luque, Emili
 Mustafa, Halwest
 Niko, Frida
 Ostvang, Juni
 Pascual Bailo, Alberto
 Pérez Zapata, Victor
 Riba Lopez, Ernest
 Roca Fornells, Adriana
 Rodríguez Acuña, José Luis
 Salas Toledo, Joel
 Sanahuja Canela, Juan Manuel
 Schroder Garcia, Francisco
 Skattum, Erlend
 Slavova, Nona
 València Coma-Cros, Carla
 Vallet Piera, Carla
 Varegg Svensen, Frida

LECTURERS / PROFESORES / PROFESSORS

Prof. Leandro Madrazo
 Mario Hernandez
 Adrià S. Llorens

